

وزارت علوم، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران

دوره آموزشی "آشنایی با نظام پیشنهادها با تاکید بر
روشهای شناسایی مسئله، ویژه مدیران کتابخانه ها و مراکز
اطلاع‌رسانی"

۱۴ لغایت ۱۶ آبان ۱۳۸۵

مستندات اجرا

مجری: دکتر محمد ابوئی ارکان

ناظر: منصور شیدائی

گردآوری مستندات: علی اسدی

فهرست

صفحه	عنوان
۱.....	مقدمه
۲.....	بخش اول معرفی و مشخصات دوره آموزشی
۴.....	بخش دوم فعالیتهای قبل از اجرای دوره آموزشی
۴.....	برنامه ریزی دوره
۵.....	ثبت نام در دوره
۶.....	فعالتهای قبل از اجرای دوره
۷.....	بخش سوم فعالتهای حین اجرای دوره
۷.....	فعالتهای انجام شده در حین اجرای دوره
۸.....	بخش چهارم فعالتهای پس از اجرای دوره
۸.....	فعالتهای انجام شده پس از اجرای دوره
۱۰.....	گزارش ارزیابی کیفیت دوره در هر روز
۱۱.....	گزارش ارزیابی مربی دوره
۱۵.....	گزارش ارزیابی نهائی دوره
۲۰.....	محتوای دوره آموزشی
۱۲۹.....	پیوست ها

فهرست جدول ها

- جدول ۱- معرفی و مشخصات دوره آموزشی ۳
- جدول ۲- برنامه ریزی دوره آموزشی ۴
- جدول ۳- فعالیتهای ثبت نام در دوره ۵
- جدول ۴- فعالیتهای قبل از اجرای دوره ۶
- جدول ۵- فعالیتهای انجام شده در حین اجرای دوره ۷
- جدول ۶- فعالیتهای انجام شده پس از اجرای دوره ۸
- جدول ۷- گزارش مالی دوره ۹

مقدمه

گزارش حاضر دوره آموزشی "آشنایی با نظام پیشنهادها با تاکید بر روشهای شناسایی مسئله" که در تاریخ ۱۳۸۵/۸/۲۰ تا ۱۳۸۵/۸/۲۱ ویژه مدیران کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی در محل مدیریت آموزش پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران برگزار گردیده است را معرفی می‌کند، که شامل معرفی و مشخصات دوره آموزشی، فعالیتهای قبل از اجرای دوره آموزشی، در حین اجرای دوره، پس از اجرای دوره، گزارش مالی دوره و بررسی نظرات شرکت کنندگان نسبت به، کیفیت دوره در هر روز، به مربی دوره و ارزیابی نهائی دوره می‌باشد. در پایان گزارش نیز متن دوره و پیوست های مربوطه ارائه شده است.

بخش اول معرفی و مشخصات دوره آموزشی

۱- عنوان دوره آموزشی:

" آشنایی با نظام پیشنهادها با تاکید بر روشهای شناسایی مسئله "

۲- کد دوره: ۸۵۶/۴

۳- مدرس دوره: دکتر محمد ابوئی اردکان

۴- اهداف دوره:

۱. آشنایی مدیران با مبانی نظام پیشنهادها؛
۲. آموزش تفکر سیستمی برای مسئله یابی و تعریف مسائل در سازمان؛
۳. آموزش نحوه بکارگیری قابلیت های نظام پیشنهادها برای بهبود کارایی و اثر بخشی سازمان؛
۴. آموزش روش های تشویق و تقویت روحیه مشارکت جویی در کارکنان؛

۵- تعداد شرکت کنندگان در دوره:

تعداد شرکت کنندگان در این دوره ۱۲ نفر شامل، مدیران کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی.

۶- محل برگزاری دوره:

پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران.

۷- تاریخ شروع و خاتمه دوره:

۱۳۸۵/۸/۲۰ لغایت ۱۳۸۵/۸/۲۱

۸- طول دوره: ۱۶ ساعت.

۹- شرایط ورود به دوره:

ویژه مدیران کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی می باشد.

۱۰- هزینه شرکت در دوره: ۶۰۰۰۰۰ ریال برای هر نفر

۱۱- تسهیلات دوره:

۱-۱۱ پذیرایی

۲-۱۱ نهار

۳-۱۱ گواهی حضور

جدول ۱- معرفی و مشخصات دوره آموزشی

عنوان دوره آموزشی	کد دوره	مدرس دوره	اهداف دوره	تعداد شرکت کنندگان (نفر)		محل برگزاری دوره	تاریخ		طول دوره (ساعت)	شرایط ورود به دوره	هزینه شرکت در دوره (ریال)	تسهیلات دوره
				پژوهشگاه	سایر سازمانها		شروع	خاتمه				
آشنایی با نظام پیشنهادها با تاکید بر روشهای شناسایی مسئله	۸۵۶/۴	دکتر محمد ابوئی اردکان	۱. آشنایی مدیران با مبانی نظام پیشنهادها؛ ۲. آموزش تفکر سیستمی برای مسئله یابی و تعریف مسائل در سازمان؛ ۳. آموزش نحوه بکارگیری قابلیت های نظام پیشنهادها برای بهبود کارایی و اثر بخشی سازمان؛ ۴. آموزش روش های تشویق و تقویت روحیه مشارکت جویی در کارکنان	۱۲	-	پژوهشگاه اطلاعات و مدارك علمی ایران	۸۵/۸/۲۰	۸۵/۸/۲۱	۱۶	ویژه مدیران کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی می باشد.	۶۰۰۰۰۰	- پذیرایی - نهار - گواهی حضور
				جمع: ۱۲ نفر								

بخش دوم
فعالیت‌های قبل از اجرای دوره

۱- برنامه ریزی دوره:

- ۱-۱ ارسال و دریافت کاربرگ پیشنهاد دوره.
- ۱-۲ بررسی و تأیید فرم پیشنهاد دوره.
- ۱-۳ تدوین قرارداد دوره.
- ۱-۴ نهایی شدن قرارداد دوره.
- ۱-۵ اطلاعیه برگزاری دوره.
- ۱-۶ برنامه ریزی زمانبندی اجرای دوره با هماهنگی مجری دوره.

جدول ۲- برنامه ریزی دوره آموزشی

وضعیت	فعالیت
انجام شده	ارسال و دریافت کاربرگ پیشنهاد دوره
انجام شده	بررسی و تأیید فرم پیشنهاد دوره
انجام شده	تدوین قرارداد دوره
انجام شده	نهایی شدن قرارداد دوره
انجام شده	اطلاعیه برگزاری دوره
انجام شده	برنامه ریزی زمانبندی اجرای دوره با هماهنگی مجری دوره

۲- ثبت نام در دوره:

۱-۲ تماس با کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی در خصوص ارسال اطلاعیه دوره و اطمینان از صحت شماره‌های دورنگار آنها.

۲-۲ دورنگار اطلاعیه به ۲۰۰ دانشگاه و مراکز اطلاع‌رسانی.

۳-۲ فرستادن اطلاعیه دوره های آموزشی به پست الکترونیکی کتابداران (lis-ir@ferdowsi.um.ac.ir).

۴-۲ پیگیری ایمیل آموزش و پاسخ به پرسشهای مطرح شده.

۵-۲ دریافت و بایگانی دورنگار های رسیده به مدیریت آموزش.

۶-۲ پاسخ به سؤالات ضبط شده در خارج از ساعات اداری توسط منشی تلفنی دستگاه دورنگار.

۷-۲ ثبت نام از شرکت کنندگان ، تکمیل و بایگانی مدارک آنها.

جدول ۳- فعالیتهای ثبت نام در دوره

فعالیت	وضعیت
تماس با کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی در خصوص ارسال اطلاعیه دوره و اطمینان از صحت شماره‌های دورنگار آنها	انجام شده
دورنگار اطلاعیه به ۲۰۰ دانشگاه و مراکز اطلاع‌رسانی	انجام شده
فرستادن اطلاعیه دوره های آموزشی به پست الکترونیکی کتابداران lis-ir@ferdowsi.um.ac.ir	انجام شده
پیگیری ایمیل آموزش و پاسخ به پرسشهای مطرح شده	انجام شده
دریافت و بایگانی دورنگار های رسیده به مدیریت آموزش	انجام شده
پاسخ به سؤالات ضبط شده در خارج از ساعات اداری توسط منشی تلفنی دستگاه دورنگار	انجام شده
ثبت نام از شرکت کنندگان ، تکمیل و بایگانی مدارک آنها	انجام شده

۳- فعالیتهای قبل از اجرای دوره:

- ۱-۳ تهیه نامه پذیرایی و تأیید آن توسط مدیر آموزش و معاون اداری و مالی پژوهشگاه .
- ۲-۳ ارجاع رونوشت نامه به؛ کارپرداز ی جهت تهیه لوازم پذیرایی ،امور رفاهی جهت تهیه غذا و مدیر ساختمان جهت هماهنگی با نگهبانی درب ورودی .
- ۳-۳ هماهنگی با مدرس دوره در خصوص تجهیزات مورد نیاز خود جهت برگزاری دوره .
- ۴-۳ هماهنگی با مدرس دوره در خصوص کتب و جزواتی که به شرکت کننده گان در طول دوره داده خواهد شد.
- ۵-۳ آماده کردن تجهیزات مورد نیاز مدرس دوره (لب تاب ، وغیره) .
- ۶-۳ تهیه کپی از مدارک و جزواتی که به شرکت کنندگان در طول دوره داده خواهد شد (حدوداً ۱۲۵۰ برگ)
- ۷-۳ آماده کردن و چک کردن محل برگزاری دوره شامل: وضعیت بهداشت و تمیزی، فضای کافی کلاسی، چیدمان صندلیها در کلاس، کیفیت تجهیزات روشنایی، تعیین محل پذیرایی وناهار .
- ۸-۳ پیگیری تهیه لوازم و مواد پذیرایی و آماده کردن آن در روز پذیرایی.

جدول ۴- فعالیتهای قبل از اجرای دوره

وضعیت	فعالیت
انجام شده	تهیه نامه پذیرایی و تأیید آن توسط مدیر آموزش و معاون اداری و مالی پژوهشگاه
انجام شده	ارجاع رونوشت نامه به؛ کارپرداز ی جهت تهیه لوازم پذیرایی ،امور رفاهی جهت تهیه غذا و مدیر ساختمان جهت هماهنگی با نگهبانی درب ورودی
انجام شده	هماهنگی با مدرس دوره در خصوص تجهیزات مورد نیاز خود جهت برگزاری دوره
انجام شده	هماهنگی با مدرس دوره در خصوص کتب و جزواتی که به شرکت کننده گان در طول دوره داده خواهد شد
انجام شده	آماده کردن تجهیزات مورد نیاز مدرس دوره (لب تاب ، وغیره)
انجام شده	تهیه کپی از مدارک و جزواتی که به شرکت کنندگان در طول دوره داده خواهد شد (حدوداً ۱۲۵۰ برگ)
انجام شده	آماده کردن و چک کردن محل برگزاری دوره شامل: وضعیت بهداشت و تمیزی، فضای کافی کلاسی، چیدمان صندلیها در کلاس، کیفیت تجهیزات روشنایی، تعیین محل پذیرایی وناهار
انجام شده	پیگیری تهیه لوازم و مواد پذیرایی و آماده کردن آن در روز پذیرایی

بخش سوم
فعالیت‌های حین اجرای دوره

۱- فعالیت‌های انجام شده در حین اجرای دوره:

- ۱-۱ راهنمایی شرکت کننده گان برای رجوع به محل برگزاری دوره ، محل پذیرایی و سالن غذا خوری.
- ۱-۲ توزیع پرسشنامه‌های ارزیابی و جزوه‌های آموزشی در بین شرکت کنندگان در دوره.
- ۱-۳ راهنمایی شرکت کنندگان در خصوص دوره‌های گذشته و آتی.

جدول ۵- فعالیت‌های انجام شده در حین اجرای دوره

وضعیت	فعالیت
انجام شده	راهنمایی شرکت کننده گان برای رجوع به محل برگزاری دوره ، محل پذیرایی و سالن غذا خوری
انجام شده	توزیع پرسشنامه‌های ارزیابی و جزوه‌های آموزشی در بین شرکت کنندگان در دوره
انجام شده	راهنمایی شرکت کنندگان در خصوص دوره‌های گذشته و آتی

بخش چهارم

فعالیت‌های پس از اجرای دوره

۱- فعالیتهای انجام شده پس از اجرای دوره:

- ۱-۱ صدور گواهینامه برای شرکت کننده گان در دوره (۱۲ برگ).
- ۲-۱ تحویل گواهینامه‌های صادر شده به شرکت کنندگان یا ارسال پستی.
- ۳-۱ آماده کردن گزارش مالی و ارسال آن به معاونت اداری و مالی.
- ۴-۱ ورود داده‌های پرسشنامه‌های ارزیابی دوره در نرم افزار آماری SPSS.
- ۵-۱ تحلیل و گزارش ارزیابی کیفیت دوره در هر روز ، مربی دوره و نهایی دوره.
- ۶-۱ تهیه نامه تقدیر تشکر از مربی و مجریان دوره.
- ۷-۱ آماده کردن گزارش و مستند سازی از دوره.

جدول ۶- فعالیتهای انجام شده پس از اجرای دوره

وضعیت	فعالیت
انجام شده	صدور گواهینامه برای شرکت کننده گان در دوره (۱۲ برگ)
انجام شده	تحویل گواهینامه‌های صادر شده به شرکت کنندگان یا ارسال پستی
انجام شده	آماده کردن گزارش مالی و ارسال آن به معاونت اداری و مالی
انجام شده	ورود داده‌های پرسشنامه‌های ارزیابی دوره در نرم افزار آماری SPSS
انجام شده	تحلیل و گزارش ارزیابی کیفیت دوره در هر روز ، مربی دوره و نهایی دوره
انجام شده	تهیه نامه تقدیر تشکر از مربی و مجریان دوره
در دست انجام	آماده کردن گزارش و مستند سازی از دوره

جدول ۷- گزارش مالی دوره

ردیف	نام و نام خانوادگی	نقش ومحل خدمت	مبلغ پایه(ریال)	درصد تخفیف	دریافتی(ریال)	شماره فیش	تاریخ واریز	
۱	فرانک زمر د پو ش	سر پرست کتابخانه مرکز منابع علمی و پشتیبانی پژوهشی	۶۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰	۷۶۷۷۲ ب/۱۹۵ بانک ملی	۱۳۸۵/۸/۱۵	
۲	بهنوش ماکاوند	رئیس اداره اسناد و مدارک کتابخانه بیمه مرکزی ایران	۶۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰	چک شماره ۷۴۱۶۳۱ برای آقای احمد حسین زاده و بهنوش ماکاوند	۱۳۸۵/۸/۲۳	
۳	عذرا فائیزی	رئیس مرکز اطلاع رسانی کتابخانه شرکت ملی نفت	۶۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰	چک شماره ۵۸۵۰۸۹ به تاریخ ۱۳۸۵/۱۱/۳۰ شماره حساب ۹۶۰۵۴ بانک ملی حسابهای دولتی ۶۴ به مبلغ ۲,۴۰۰,۰۰۰ ریال برای ۴ نفر از خانمها؛ قهرمانی، زاجکانی، قاضی نوری و فائیزی	۱۳۸۵/۱۲/۱۵	
۴	فاطمه زهرا فاطمی زاده	معاون مدیر کتابخانه مرکزی دانشگاه صنعتی شریف	۶۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰	۴۸۴۰۷ ب/۹۶ بانک ملی	۱۳۸۵/۸/۸	
۵	عطاله اردبیلی	مدیر کتابخانه و اطلاع رسانی مرکز مهندسی و تحقیقات منابع لاستیک ایران	۶۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰	۷۱۸۰۹۰ ب/۱۳۱ بانک ملی	۱۳۸۵/۸/۶	
۶	جمیله کوهستانی	معاونت کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی	۶۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰	شماره حواله: ۵۰۳۳۲۸	۱۳۸۵/۸/۱۳	
۷	رضا غلامعلی زاده	رئیس کتابخانه دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران	۶۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰	۴۸۸۲۵۶ ب/۱۳۷ بانک ملی	۱۳۸۵/۸/۱۳	
۸	فرشته سید اشرف سلیمانی	مسئول کتابخانه دانشکده سینما و تئاتر	۶۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰	۴۸۸۳۲۹ ب/۱۳۷ بانک ملی	۱۳۸۵/۸/۱۰	
۹	همایون جم یاری	مسئول کتابخانه آموزشکده فنی شهید شمسی پور	۶۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰	۳۵۰۰۳۵ ب/ بانک ملی	۱۳۸۵/۸/۱۷	
۱۰	محمود رضا فرشچیان	رئیس کتابخانه بیمارستان امام خمینی	۶۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰	۷۱۷۷۶۶ ب/۱۳۱ بانک ملی	۱۳۸۵/۸/۱۷	
۱۱	اکرم فراهانی	سر پرست کتابخانه سازمان زمین شناسی	۶۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰	۱۳۳۸۶۷ ب/۱۰۸ بانک ملی	۱۳۸۵/۸/۲۰	
۱۲	غلامرضا نعمانی پور	رئیس اداره خدمات آموزشی و دانشجویی بیمارستان امام خمینی	۶۰۰,۰۰۰	-	۶۰۰,۰۰۰	۷۱۷۷۶۴ ب/۱۳۱ بانک ملی	۱۳۸۵/۸/۱۷	
جمع کل						۷,۲۰۰,۰۰۰		

گزارش ارزیابی کیفیت دوره در هر روز

۱- در جلسه / جلسات امروز چه چیزی علاقه شما را جلب کرد؟

از ۱۱ نفر شرکت کننده در دوره تنها ۱ نفر به این سوال جواب نداده است، بقیه جوابها به شرح زیر می باشند:
تسلط مربی (۲ مورد)، دوره برای من تکراری بود (۱ مورد)، کلیه مباحث جالب بود (۳ مورد)، بحث نظام پیشنهادها جالب بود (۲ مورد)، بحث و گفتگو و مثالهای خوب و کارگروهی (۱ مورد)، شیوه های جدید مشارکت و نوع تفکر (۱ مورد)، برخورد خوب تمامی کارکنان دفتر آموزش (۱ مورد)، معرفی منابع در زمینه موضوعات مطرح شده (۱ مورد).

۲- در جلسه / جلسات امروز چه چیزی بر خلاف میل شما بود؟

از ۱۱ نفر شرکت کننده در دوره ۸ نفر به این سوال پاسخ داده اند: مورد خاصی ملاحظه نشد (۱ مورد)، مدیریت زمان (۲ مورد)، طولانی بودن زمان کلاسها (۲ مورد)، مثالها غیر مرتبط به حوزه کتابداری بود (۲ مورد)، عمومی بودن مطالب و تخصصی نبودن آن (۱ مورد)، عدم اطلاع کادر حراست درب ورودی (۱ مورد).

۳- به نظر شما برای بهبود دوره های بعدی چه تغییراتی باید صورت گیرد؟

از ۱۴ شرکت کننده در دوره ۱۳ نفر به این سوال جواب دادند: اختصاص زمان بیشتر (۶ مورد)، طرح درس کاملتری آماده شود (۱ مورد)، مثالهای عینی مرتبط با کتابخانه بیشتر شود (۲ مورد)، تنوع در مراحل تدریس (۲ مورد)، کاهش هزینه شرکت در دوره (۱ مورد)، مدت اطلاع رسانی بیشتر شود (۲ مورد)، کوتاه شدن زمان کلاس یا فاصله کافی بین جلسات (۱ مورد)، منابع مطالعاتی از قبل در اختیار گذاشته شود (۱ مورد)، ساعات کار عملی کلاس با موارد کاربردی کتابخانه ای افزایش یابد (۱ مورد).

۴- بر اساس ارزیابی شما، بطور کلی دوره آموزشی تا این مرحله از چه سطحی برخوردار بوده است؟

عالی = ۱ خوب = ۲ متوسط = ۳ ضعیف = ۴ خیلی ضعیف = ۵

تعداد پاسخ دهندگان: ۱۰ نفر (۲۰ پاسخ) میانگین = ۱/۷۵ مد = ۲

از دیدگاه شرکت کنندگان دوره آموزشی نظام پیشنهادها؛ ویژه کارکنان کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی در کل از سطح خوب و مطلوبی برخوردار بوده است.

اختصاص وقت زیاد، جنبه عملی و مرتبط با کتابخانه بیشتر مثالها و مطالب کلاس، زیاد شدن مدت اطلاع رسانی از مسائلی است که باید توجه بیشتری به آنها شود. برخورد خوب مربی و کارکنان آموزش، جالب بودن بحث نظام پیشنهادها، کار گروهی و مشارکتی و تسلط مربی از مواردی است که در این فرم و فرمهای ارزیابی مشابه به آنها اشاره شده است.

گزارش ارزیابی مربی دوره

خیلی زیاد = ۱ زیاد = ۲ متوسط = ۳ کم = ۴ خیلی کم = ۵ بی پاسخ = ۶

۱- از ابتدای دوره تا چه حد توسط مربی در شما علاقه و انگیزه ایجاد شد؟

تعداد پاسخ دهندگان: ۱۱ میانگین: ۲ مد: ۲

از نظر شرکت کنندگان در دوره آموزشی آشنایی با نظام پیشنهادها با تأکید بر روش‌های شناسایی مسئله، در کل مربی دوره مذکور تا حد زیادی توانسته است در آنها علاقه و انگیزه ایجاد کند

۲- تا چه حد این علاقه در طی دوره در شما حفظ شد؟

تعداد پاسخ دهندگان: ۱۱ میانگین: ۲/۲۷ مد: ۲

از نظر شرکت کنندگان در دوره آموزشی آشنایی با نظام پیشنهادها با تأکید بر روش‌های شناسایی مسئله، در کل علاقه به دوره تا حد زیادی در آنها حفظ شده است

۳- تا چه حد اهداف دوره آموزشی برای شما تبیین شد؟

تعداد پاسخ دهندگان: ۱۱ میانگین: ۲/۳۶ مد: ۲

از نظر شرکت کنندگان در دوره آموزشی آشنایی با نظام پیشنهادها با تأکید بر روش‌های شناسایی مسئله، در کل اهداف دوره در حدی زیادی برای آنها تبیین شده است.

۴- چه میزان تنوع در مطالب ارائه شده وجود داشت؟

تعداد پاسخ دهندگان: ۱۱ میانگین: ۲/۰۹ مد: ۲

از نظر شرکت کنندگان در دوره آموزشی آشنایی با نظام پیشنهادها با تأکید بر روش‌های شناسایی مسئله، در کل مطالب از تنوع زیادی برخوردار بوده اند.

۵- تا چه حد فعالیت‌ها به صورت گروهی انجام می‌شد؟

تعداد پاسخ دهندگان: ۱۱ میانگین: ۲ مد: ۲

از نظر شرکت کنندگان در دوره آموزشی آشنایی با نظام پیشنهادها با تأکید بر روش‌های شناسایی مسئله، فعالیت‌های کلاسی تا حد زیادی بصورت گروهی برگزار می‌شد.

۶- تا چه حد فعالیت‌های عملی صورت می‌گرفتند؟

تعداد پاسخ دهندگان: ۱۱ میانگین: ۲/۴۵ مد: ۲

از نظر شرکت کنندگان در دوره آموزشی آشنایی با نظام پیشنهادها با تأکید بر روش‌های شناسایی مسئله، در حدی بالاتر از متوسط فعالیت‌های عملی صورت می‌گرفت

۷- کیفیت استفاده از این فعالیت‌های عملی در چه حدی بود؟

تعداد پاسخ دهندگان: ۱۱ میانگین: ۲/۱۸ مد: ۲

از نظر شرکت کنندگان در دوره آموزشی آشنایی با نظام پیشنهادها با تأکید بر روش‌های شناسایی مسئله، کیفیت استفاده

از این فعالیت‌های عملی در حد بالایی بود

۸- تا چه حد از شیوه مباحثه استفاده می‌شد؟

تعداد پاسخ‌دهندگان: ۱۱ میانگین: ۱/۱۸ مد: ۲

از نظر شرکت کنندگان در دوره آموزشی آشنایی با نظام پیشنهادها با تأکید بر روش‌های شناسایی مسئله، از روش مباحثه استفاده خیلی زیادی به عمل آمد.

۹- تا چه حد از وسایل سمعی - بصری استفاده می‌شد؟

تعداد پاسخ‌دهندگان: ۱۱ میانگین: ۲/۱۸ مد: ۲

از نظر شرکت کنندگان در دوره آموزشی آشنایی با نظام پیشنهادها با تأکید بر روش‌های شناسایی مسئله، در حدی بالاتر از متوسط در وسایل سمعی - بصری استفاده گردید.

۱۰- تا چه حد وسایل مورد استفاده به مباحث ارائه شده مربوط بود؟

تعداد پاسخ‌دهندگان: ۱۱ میانگین: ۲/۱۸ مد: ۲

از نظر شرکت کنندگان در دوره آموزشی آشنایی با نظام پیشنهادها با تأکید بر روش‌های شناسایی مسئله، تا حد زیادی وسایل مورد استفاده به مباحث ارائه شده مربوط بود.

۱۱- آیا وسایل سمعی - بصری مورد استفاده از کیفیت کافی برخوردار بود؟

تعداد پاسخ‌دهندگان: ۱۱ میانگین: ۱/۶۳ مد: ۱

از نظر شرکت کنندگان در دوره آموزشی آشنایی با نظام پیشنهادها با تأکید بر روش‌های شناسایی مسئله، وسایل سمعی - بصری مورد استفاده از کیفیت مناسب بسیار زیادی برخوردار بود.

۱۲- مربی تا چه حد به موضوع تسلط داشت؟

تعداد پاسخ‌دهندگان: ۱۱ میانگین: ۱/۶۳ مد: ۱

از نظر شرکت کنندگان در دوره آموزشی آشنایی با نظام پیشنهادها با تأکید بر روش‌های شناسایی مسئله، مربی تا حد زیادی به موضوع تسلط داشت.

۱۳- تا چه حد بیان مربی دوره آموزشی قابل فهم بود؟

تعداد پاسخ‌دهندگان: ۱۱ میانگین: ۱/۵۴ مد: ۱

از نظر شرکت کنندگان در دوره آموزشی آشنایی با نظام پیشنهادها با تأکید بر روش‌های شناسایی مسئله، بیان مربی تا حد زیادی قابل فهم بود.

۱۴- مربی تا چه میزان خود به مطالب ارائه شده، اشتیاق و علاقه نشان می‌داد؟

تعداد پاسخ‌دهندگان: ۱۱ میانگین: ۱/۷۲ مد: ۱

از نظر شرکت کنندگان در دوره آموزشی آشنایی با نظام پیشنهادها با تأکید بر روش‌های شناسایی مسئله، خود مربی تا حد

زیادی به مطالب ارائه شده، اشتیاق و علاقه نشان می داد

۱۵- تا چه حد امکان پرسش برای گروه فراهم بود؟

تعداد پاسخ دهندگان: ۱۱ میانگین: ۱/۷۲ مد: ۲

از نظر شرکت کنندگان در دوره آموزشی آشنایی با نظام پیشنهادها با تأکید بر روش های شناسایی مسئله، در حد زیادی امکان پرسش و پاسخ فراهم بود.

۱۶- تا چه میزان پاسخ های ارائه شده به پرسش های گروه ابهامات را رفع می کرد؟

تعداد پاسخ دهندگان: ۱۱ میانگین: ۲/۱۸ مد: ۲

از نظر شرکت کنندگان در دوره آموزشی آشنایی با نظام پیشنهادها با تأکید بر روش های شناسایی مسئله، پاسخ های ارائه شده به پرسش های گروه در حد زیادی ابهامات را رفع می کرد.

۱۷- مربی تا چه میزان برای تمرکز حواس شما در کلاس تلاش می کرد؟

تعداد پاسخ دهندگان: ۱۱ میانگین: ۱/۶۳ مد: ۱

از نظر شرکت کنندگان در دوره آموزشی آشنایی با نظام پیشنهادها با تأکید بر روش های شناسایی مسئله، مربی تا حد زیادی در ایجاد تمرکز حواس در آنها موفق بوده است.

۱۸- نقش مربی را در مطالبی که آموخته اید چه مقدار بر آورد می کنید؟

تعداد پاسخ دهندگان: ۱۱ میانگین: ۲/۱۸ مد: ۲

از نظر شرکت کنندگان در دوره آموزشی آشنایی با نظام پیشنهادها با تأکید بر روش های شناسایی مسئله، نقش مربی در یادگیری آنها زیاد بوده است.

۱۹- مربی تا چه میزان از مهارت های ارتباطی برخوردار بود؟

تعداد پاسخ دهندگان: ۱۱ میانگین: ۱/۶۳ مد: ۱

از نظر شرکت کنندگان در دوره آموزشی نظام پیشنهادها (کارکنان کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی) مربی از مهارت های ارتباطی بالایی برخوردار بود.

۲۰- تا چه حد ارائه مطالب توسط مربی از نظم و پیوستگی برخوردار بود؟

تعداد پاسخ دهندگان: ۱۱ میانگین: ۱/۹۰ مد: ۲

از نظر شرکت کنندگان در دوره آموزشی نظام پیشنهادها (کارکنان کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی) مطالب ارائه شده از سوی مربی از نظم و پیوستگی زیادی برخوردار بود.

۲۱- تا چه حد مربی از میزان یادگیری شما ارزشیابی به عمل آورد؟

تعداد پاسخ دهندگان: ۱۱ میانگین: ۲/۵۴ مد: ۲

از نظر شرکت کنندگان در دوره آموزشی نظام پیشنهادها (کارکنان کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی) مربی در حدی بالاتر از متوسط از یادگیری آنها ارزشیابی به عمل می آورد.

۲۲- تا چه میزان مربی از شواهد و مثالهای مرتبط با محتوا و متناسب با مخاطبان استفاده می کرد؟

تعداد پاسخ دهندگان: ۱۱ میانگین: ۲/۰۹ مد: ۲

از نظر شرکت کنندگان در دوره آموزشی نظام پیشنهادها (کارکنان کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی) مربی در حد بالایی از شواهد و مثالهای مرتبط با محتوا و متناسب با مخاطبان استفاده می کرد

۲۳- مربی تا چه میزان از توانایی مدیریت کلاس (مدیریت بحثها، زمان، ارتباط و احترام متقابل، مشارکت دادن تمامی شرکت کنندگان و تسهیل یادگیری) برخوردار بود؟

تعداد پاسخ دهندگان: ۱۱ میانگین: ۱/۴۵ مد: ۱

سوال آخر سوالی کلی است که تا حد زیادی موفقیت مربی را در اجرای تدریس موثر نشان می دهد از نظر شرکت کنندگان در دوره آموزشی نظام پیشنهادها (کارکنان کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی) مربی تقریباً تا حد بسیار زیادی از توانایی مدیریت کلاس برخوردار بوده است.

اگر بخواهیم ارزیابی کلی از مربی دوره و موفقیت وی در تدریس این دوره از دیدگاه شرکت کنندگان داشته باشیم می توان گفت مربی دوره از مهارت تدریس بالایی برخوردار بوده و توانسته است نقش خود را به خوبی ایفا کند. در صورتی که بخواهیم با توجه به نظرات شرکت کنندگان پیشنهاداتی به مربی دوره ارائه کنیم می توان گفت موارد زیر نسبت به سایر موارد نیاز به توجه بیشتری دارند تا بتوانیم اینچنین دوره هایی را از برگزاری در حد مطلوب به برگزاری در حد عالی برسانیم:

۱. از نظر شرکت کنندگان در طول دوره از میزان یادگیری آنها به حد کافی ارزشیابی به عمل نیامده است بنابراین پیشنهاد می شود با توجه به محدودیت وقت با استفاده از روش تدریس پرسش و پاسخ و انجام ارزشیابی تکوینی و پایانی از میزان یادگیری شرکت کنندگان ارزیابی به عمل آید و ابهامات و اشکالات موجود برطرف گردد تا دوره های بعدی از این نظر بهبود بیشتری یابند.

در کل با توجه به مطلوبیت برگزاری دوره توسط مربی به نظر می رسد دوره های بعدی بتوانند در حدی عالی ارزیابی شوند همچنین قابل ذکر است مواردی که عمدتاً مرتبط با ویژگیهای خود مربی دوره می باشند (همانند توانایی مدیریت کلاس توسط مربی و علاقه مربی به موضوع) از مطلوبیت بسیار زیادی برخوردار بوده است.

قابل ذکر است شرکت کنندگان در توضیحات خودشان در مورد آموزشی نظام پیشنهادها، دوره را مفید و موثر اعلام کرده و خواستار اختصاص وقت بیشتر برای برگزاری اینچنین دوره هایی شده اند. آنها با اشاره به توانایی و تخصص مربی در تدریس دوره با رویکردی مدیریتی پیشنهاد کرده اند مطالب و مثالهای ارائه شده ارتباط بیشتری با رشته کتابداری و اطلاع رسانی داشته باشد و مباحث عملی تر و اجرایی تر بیشتر مطرح گردد.

گزارش ارزیابی نهائی دوره

بسیار مطلوب = ۱ مطلوب = ۲ مطلوبیت متوسط = ۳ نا مطلوب = ۴ بسیار نامطلوب = ۵

۱ - وضوح اهداف دوره برای شما

تعداد پاسخ دهندگان: ۱۱ میانگین: ۲/۴۵ مد: ۳

از نظر شرکت کنندگان در دوره آموزشی آشنایی با نظام پیشنهادها با تأکید بر روش‌های شناسایی مسئله، ویژه مدیران کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی وضوح اهداف دوره برایشان در حدی بالاتر از متوسط مطلوب بوده است.

۲ - کیفیت بحث‌های گروهی در طول دوره

تعداد پاسخ دهندگان: ۱۱ میانگین: ۲ مد: ۲

از نظر شرکت کنندگان در دوره آموزشی آشنایی با نظام پیشنهادها با تأکید بر روش‌های شناسایی مسئله، ویژه مدیران کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی کیفیت بحث‌های گروهی در طول دوره مطلوب بوده است.

۳ - کیفیت کارهای گروهی ارائه شده در طول دوره (در صورتیکه کار گروهی در طول دوره خود نداشته‌اید در کلیه ستونها علامت " - " بگذارید.)

تعداد پاسخ دهندگان: ۱۱ میانگین: ۲/۷۲ مد: ۲

از نظر شرکت کنندگان در دوره آموزشی آشنایی با نظام پیشنهادها با تأکید بر روش‌های شناسایی مسئله، ویژه مدیران کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی کارهای گروهی ارائه شده در طول دوره در حد متوسطی مطلوب بوده است.

۴ - فرصت برای مشارکت در مباحثات

تعداد پاسخ دهندگان: ۱۱ میانگین: ۱/۸۱ مد: ۲

از نظر شرکت کنندگان در دوره آموزشی آشنایی با نظام پیشنهادها با تأکید بر روش‌های شناسایی مسئله، ویژه مدیران کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی فرصت برای مشارکت در مباحثات مطلوب بوده است.

۵ - ارتباط بحث‌های گروهی به نیاز شما

تعداد پاسخ دهندگان: ۱۱ میانگین: ۲/۰۹ مد: ۲

از نظر شرکت کنندگان در دوره آموزشی آشنایی با نظام پیشنهادها با تأکید بر روش‌های شناسایی مسئله، ویژه مدیران کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی ارتباط بحث‌های گروهی به نیاز آنها مطلوب بوده است.

۶ - مناسب بودن تمرین‌ها و تکالیف در طول دوره

تعداد پاسخ دهندگان: ۱۱ میانگین: ۲ مد: ۲

از نظر شرکت کنندگان در دوره آموزشی آشنایی با نظام پیشنهادها با تأکید بر روش‌های شناسایی مسئله، ویژه مدیران کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی تمرین‌ها و تکالیف در طول دوره مطلوب بوده است.

۷ - اثربخشی جدول زمان‌بندی ارائه مطالب

تعداد پاسخ‌دهندگان: ۱۱ میانگین: ۲/۱۸ مد: ۲
از نظر شرکت کنندگان در دوره آموزشی آشنایی با نظام پیشنهادها با تأکید بر روش‌های شناسایی مسئله، ویژه مدیران کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی زمان‌بندی ارائه مطالب مطلوب بوده است.

۸- رعایت جدول زمان‌بندی جلسات آموزشی
تعداد پاسخ‌دهندگان: ۱۱ میانگین: ۲/۱۸ مد: ۲
از نظر شرکت کنندگان در دوره آموزشی آشنایی با نظام پیشنهادها با تأکید بر روش‌های شناسایی مسئله، ویژه مدیران کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی رعایت جدول زمان‌بندی جلسات آموزشی مطلوب بوده است.

۹- مناسب بودن تسهیلات مکان برگزاری
تعداد پاسخ‌دهندگان: ۱۱ میانگین: ۲/۴۵ مد: ۲
از نظر شرکت کنندگان در دوره آموزشی آشنایی با نظام پیشنهادها با تأکید بر روش‌های شناسایی مسئله، ویژه مدیران کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی تسهیلات مکان برگزاری تا حدودی مطلوب بوده اند.

۱۰- کیفیت تجهیزات سمعی - بصری مورد استفاده
تعداد پاسخ‌دهندگان: ۱۱ میانگین: ۱/۸۱ مد: ۲
از نظر شرکت کنندگان در دوره آموزشی آشنایی با نظام پیشنهادها با تأکید بر روش‌های شناسایی مسئله، ویژه مدیران کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی تجهیزات سمعی - بصری مورد استفاده از کیفیت مطلوبی برخوردار بوده‌اند.

۱۱- کیفیت مواد آموزشی عرضه شده
تعداد پاسخ‌دهندگان: ۱۱ میانگین: ۱/۸۱ مد: ۱
از نظر شرکت کنندگان در دوره آموزشی آشنایی با نظام پیشنهادها با تأکید بر روش‌های شناسایی مسئله، ویژه مدیران کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی مواد آموزشی عرضه شده از کیفیت مطلوبی برخوردار بوده‌اند.

۱۲- کیفیت مواد کمک آموزشی مورد استفاده
تعداد پاسخ‌دهندگان: ۱۱ میانگین: ۲ مد: ۲
از نظر شرکت کنندگان در دوره آموزشی آشنایی با نظام پیشنهادها با تأکید بر روش‌های شناسایی مسئله، ویژه مدیران کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی مواد کمک آموزشی مورد استفاده از کیفیت مطلوبی برخوردار بوده‌اند.

۱۳- کیفیت پذیرایی و ناهار
تعداد پاسخ‌دهندگان: ۱۱ میانگین: ۲/۳۶ مد: ۲
از نظر شرکت کنندگان در دوره آموزشی آشنایی با نظام پیشنهادها با تأکید بر روش‌های شناسایی مسئله، ویژه مدیران کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی پذیرایی و ناهار از کیفیت مطلوبی برخوردار بوده است.

۱۴- کیفیت اطلاع رسانی برای ثبت نام

تعداد پاسخ دهندگان: ۱۰ میانگین: ۲/۸۱ مد: ۳

از نظر شرکت کنندگان در دوره آموزشی آشنایی با نظام پیشنهادها با تأکید بر روش های شناسایی مسئله، ویژه مدیران کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی اطلاع رسانی و ثبت نام از کیفیت متوسطی برخوردار بوده اند.

۱۵- نحوه برخورد مسئولین برگزاری دوره

تعداد پاسخ دهندگان: ۱۱ میانگین: ۱/۳۶ مد: ۱

از نظر شرکت کنندگان در دوره آموزشی آشنایی با نظام پیشنهادها با تأکید بر روش های شناسایی مسئله، ویژه مدیران کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی نحوه برخورد مسئولین برگزاری دوره بسیار مطلوب بوده است.

- آیا انتظارات شما در این دوره آموزشی برآورده شده است؟

بلی = ۱ خیر = ۲ بدون پاسخ = ۳

تعداد پاسخ دهندگان: ۱۱ میانگین: ۱/۴۵ مد: ۱

در کل شرکت کنندگان در دوره آموزشی آشنایی با نظام پیشنهادها با تأکید بر روش های شناسایی مسئله، ویژه مدیران کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی اعلام کرده اند که دوره برگزار شده توانسته است انتظارات آنها را برآورد کند.

اغلب شرکت کنندگان به سوالات تشریحی پرسیده شده جواب نداده اند با این حال در ادامه به جمع بندی جوابهای داده شده به این سوالات می پردازیم:

- کدام نیازهای کاری (یا حرفه ای) شما می توانست توسط این دوره برآورده شود که به آنها پرداخته نشد؟

از ۱۱ نفر شرکت کننده فقط ۴ نفر به این سوال جواب دادند از نظر آنها مسائل تخصص کتابداری، بررسی فرایند یک پیشنهاد معین و تحلیل و نقد و ارائه رهنمودهای اصلاحی تا حصول به نتیجه مطلوب و توجه به جنبه های عملی بیشتر از مواردی بودند که انتظار می رفت در این دوره به آنها بیشتر توجه شود.

- آیا در حال حاضر احساس خاصی در مورد تغییراتی که در نتیجه این دوره در رفتار کاری شما به وجود خواهد آمد، دارید؟ (لطفاً توضیح دهید)

از ۱۱ نفر شرکت کننده ۹ نفر به این سوال جواب دادند احساس مشارکت واقعی و درک مسئولیت پذیری، بکارگیری شیوه های مطلوب جهت جلب مشارکت پرسنل، استفاده بیشتر از نظرات کارکنان، آشنایی با دیدگاههای مدیریتی از تغییراتی بوده که پاسخ دهندگان مطرح کردند.

- فهرست جلساتی را که بهترین (مفیدترین) و بدترین (بی فایده ترین) جلسات بوده اند، بنویسید.

از ۱۱ نفر شرکت کننده ۲ نفر به این سوال جواب دادند و این دو نفر هر دو جلسات روز دوم، و یکی از آن دو جلسات اول و دوم روز اول را مفید تر دانسته اند.
مفید ترین جلسات به ترتیب: جلسات روز دوم بی فایده ترین جلسات به ترتیب: _____

- به نظر شما نقاط قوت این دوره کدامند؟

از ۱۱ نفر شرکت کننده ۸ نفر به این سوال جواب دادند: ارائه استاد، پذیرایی، جلب توجه به مباحث کلاس توسط استاد، بررسی عملی و آماری مطالب، ارائه جزوه، تسلط استاد بر بحث و امکان بکارگیری آموزشها در مراکز مختلف را از نقاط قوت دوره ذکر کرده اند.

- به نظر شما نقاط ضعف این دوره کدامند؟

از ۱۱ نفر شرکت کننده ۶ نفر به این سوال جواب دادند: محدودیت زمان و مناسب نبودن زمان و ارائه فشرده مطالب (۴ مورد)، ارائه نشدن وسایل دیداری و شنیداری مانند لوح فشرده به جای کتاب (۱ مورد)، کوتاه بودن زمان اطلاع رسانی (۱ مورد).

- آیا جنبه‌هایی وجود دارد که به نظر شما نیاز به بحث بیشتری داشته باشد؟ (لطفاً توضیح دهید)؛ عناوینی که به نظر شما باید به دوره آموزشی اضافه شوند را نام ببرید.

۳ نفر در جواب به این سوال آشنایی با نرم افزاره ای مورد نیاز، آنالیز پیشنهادهای رد شده و توجیه آن، بررسی عملی موانع جلب مشارکت در سازمانها را مطرح کرده است

- دوره‌های آموزشی دیگری را که در این زمینه مناسب می‌دانید، نام ببرید:

۶ نفر در جواب به این سوال دوره های چکیده نویسی و نمایه سازی، تکنیکهای مدیریتی، مدیریت کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی، بررسی نظام ارزشیابی، روشهای عملی ارائه پیشنهاد را مطرح کرده است.

- آیا یادگیریهایی شما در این دوره قابلیت اجرایی در محیط کارتان دارند؟ موارد مهم آن را نام ببرید

از ۱۱ نفر شرکت کننده ۷ نفر به این سوال جواب دادند: در صورت وجود پشتکار برای پیگیری مداوم تمامی یادگیریهایی قابلیت اجرا دارند (۱ مورد)، بلکه می‌تواند مفید باشد (۴ نفر)، دید ما را در حل مشکلات بازتر کرده است (۱ مورد)، خیلی محدود؛ زیرا برای اجرای مواد این دوره می‌باید تمامی اجزای سیستم هماهنگ باشند (۱ مورد)، برای پربار کردن جلسات گروهی مناسب بود (۱ مورد)

- هر نوع توصیه یا پیشنهاد دیگری را که به نظرتان می‌رسد، بنویسید:

۷ نفر در جواب به این مورد پیشنهادهای ذیل را مطرح کرده‌اند: مکان و امکانات خوب بود اما کلاس هوای سرد بود، دوره های حرفه‌ای کتابداری برگزار شود، نیازسنجی از سازمانها مفید می‌باشد، کلاسها بطور متوالی و فشرده برگزار نشوند، بجای جزوه فایل کامپیوتری داده شود، جلسات روزهای پایان هفته در چهار نیم روز برگزار شود

با جمع بندی نظرات شرکت کنندگان نظر کلی که می توان گفت که در برگزاری دوره عوامل انسانی از قبیل مربی دوره و مسئولان برگزاری دوره نقش و وظیفه خود را به خوبی انجام دادند و دوره برای شرکت کنندگان رضایت بخش و موثر بوده است. مسائل عمده ای که نیاز به توجه بیشتر دارند مناسب تر کردن کیفیت کارهای گروهی ارائه شده در طول دوره، کیفیت اطلاع رسانی برای ثبت نام، ارتباط بیشتر بین مباحث با رشته کتابداری، ارائه لوح فشرده بجای جزوه، اختصاص وقت بیشتر به دوره هایی که حجم مطالب آنها زیاد است و فشرده نبودن کلاسها می باشد.

وزارت معارف، تحقیقات و فناوری
پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
Iranian Research Institute
for Scientific Information
and Documentation
(IRANDOC)

دوره آموزشی نظام پیشنهادهای داخلی ویژه مدیران جزوه آموزشی (۱)

مشارکت در سازمان و معرفی نظام پیشنهادها

تهیه و تنظیم:

محمد ابویی اردکان

همکار اصلی:

محمد علی بهجتی اردکانی

آبان ماه ۱۳۸۵

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
مقدمه
مفهوم مشارکت
تعریف مشارکت و مدیریت مشارکتی ^۱
تاریخچه مشارکت
مشارکت و سبک‌های مدیریت و رهبری
۱- مطالعات لیگرت
۲- الگوی اقتضایی فیدلر
۳- تئوری وابسته به محیط هرسی - بلنچارد
۴- تئوری مسیر - هدف
۵- الگوی رهبری وروم ویتون
آثار و فواید مشارکت
تأثیر مشارکت بر قدرت و نفوذ مدیران
موانع و نگرانی‌های مشارکت
روش‌های مختلف مدیریت مشارکتی
نظام پیشنهادها
اهداف نظام پیشنهادها
مزایای نظام پیشنهادها
تاریخچه سیستم پیشنهادها
سیستم پیشنهادها در ایران
تیین مراحل اصلی نظام پیشنهادها
۱_ مرحله دریافت پیشنهادها
۲_ مرحله ارزیابی پیشنهادها

^۱ - Participative Management

.....۳- مرحله اجرای پیشنهادها

.....۴- نحوه‌ی محاسبه پاداش کل و نحوه‌ی پرداخت پاداش

مطالعه موردی: طراحی و پیاده‌سازی نظام پیشنهادهای داخلی در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی

.....ایران

.....منابع

به نام خداوند تبارک و تعالی

هر کس با خردمندان مشورت کند، از درخشش افکار و اندیشه‌ها بهره‌مند شده است و کسی که به رای خود استبداد ورزد هلاک می‌گردد. (حضرت علی (ع)^۲)

مقدمه

مدیریت مشارکتی، شناخته‌شده‌ترین روش برای انگیزش در سازمان به شمار می‌آید که امروزه کاربرد زیادی دارد. بار روش‌های مشارکت‌جویانه، به کارکنان فرصت داده می‌شود تا با مسائل درگیر شوند و نقش مهمی در تصمیم‌گیری‌ها داشته باشند. در اصل، مدیریت مبتنی بر مشارکت بر این اندیشه استوار است که اگر افراد در تصمیم‌گیری‌ها نقش داشته باشند، به احتمال زیاد آن را می‌پذیرند و از آن پشتیبانی می‌کنند.

در دهه‌های اخیر مشارکت مردم در تمام امور اعم از سیاسی، اقتصادی و اجتماعی مفهوم تازه‌ای پیدا کرده است؛ بنابراین سازمان‌ها نیز به سوی مدیریت مشارکتی روی آورده‌اند تا بتوانند بهتر از گذشته از افکار و نظرهای کارکنان در اداره مؤثر امور بهره‌مند شوند. در این نوشتار تلاش شده است تا به طور مختصر به موضوعات مشارکت و مدیریت مشارکتی، تاریخچه مشارکت، رابطه میان مشارکت و سبک‌های مدیریت و رهبری، مزایا و موانع مشارکت، و سبک‌های مشارکت اشاره شود. سپس نظام پیشنهادی پژوهشگاه به عنوان سبک مشارکت‌جویانه مورد انتخاب در این سازمان و عملکرد آن مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.

مفهوم مشارکت

برای مشارکت تعاریف متعددی وجود دارد که هر کدام انعکاسی از یک دیدگاه خاص به شمار می‌رود: «از یک دیدگاه مشارکت شامل هر فرآیندی است که از طریق آن کارکنان سهمی در رسیدن به تصمیم‌های مدیریتی در سازمان دارند که این نظریه در سال ۱۹۷۲ توسط "کلارک"^۳ و رابرتز^۴ مطرح شد. دیدگاه دیگر که توسط "فرنچ"^۵، اسراییل^۶ و آس^۷ مطرح گردید به مفهوم نفوذ و کنترل می‌باشد. از این دیدگاه مشارکت فرآیندی است که در آن دو یا چند نفر در تعیین برنامه‌های معین، سیاست‌ها و تصمیم‌هایی که اثرهای آنی بر تصمیم‌گیرندگان یا موکلان آنها دارند، بر هم تاثیر می‌گذارند. ساشکین^۸ مشارکت را قلمرو می‌داند و می‌گوید: من پیشنهاد می‌کنم که بهتر است چهار زمینه‌ی کلی

^۲ - نهج البلاغه (حکمت ۱۶۱)

^۳ - Clark

^۴ - Roberts

^۵ - JRP French

^۶ - J Israel

^۷ - D As

^۸ - Sashkin

مشارکت را در نظر بگیریم: هدف گذاری، تصمیم گیری، حل مسئله و بهبود سازمانی. لامرز^۹ در سال ۱۹۶۷ مشارکت را مجموعه فرم‌هایی از اعمال قدرت توسط زیردستان می‌داند که از نظر آنها و سرپرستانشان مشروع جلوه می‌کنند. از دیدگاه دیگر که لاک^{۱۰}، شویجر^{۱۱} و لاتام^{۱۲} در سال ۱۹۸۸ مطرح نموده‌اند، مشارکت یک تصمیم‌گیری مشترک است، خواه بین یک مدیر یا یک کارمند یا یک مدیر و گروهی از کارکنان باشد. مشارکت باید از تصمیم‌گیری دستوری و تفویض اختیار تمیز داده شود. دیدگاهی که وروم^{۱۳} مطرح کرده است، برای مشارکت مفهوم ادراک را در نظر گرفته و به معنی ادراک یک نفر از میزان نفوذی که روی تصمیم‌گیری دارد و مقایسه‌ی آن با میزان نفوذ واقعی وی در تصمیم‌گیری است.» [۱]

با توجه به دیدگاه‌های مختلف مطرح شده و یک جمع‌بندی کلی می‌توان گفت که اولین سری از تعاریف بر «فرآیند» تصمیم‌گیری تأکید می‌کنند و مشارکت را یک فرآیند مورد توافق می‌دانند که از طریق آن کارکنان قادرند بر تصمیم‌های مدیریتی اثر بگذارند مانند تعاریف کلارک، فتچل و رابرتز. دسته دوم از نویسندگان مانند فرنچ، اسراییل و آس سعی کرده‌اند تا با اشاره به تعامل بین نقش آفرینان تصمیم‌گیری، در تعاریف خودشان دقیق‌تر باشند. در این مفهوم، تأثیرگذاری کارکنان بر تصمیم‌ها اساس مشارکت را تشکیل می‌دهد. تأکید بر قلمرو مشارکت نیز در تعاریف نمود فراوان دارد. در گروه سوم از تعاریف مشارکت کارکنان در حل مسئله، هدف‌گذاری، ایجاد تغییرات در سازمان و تصمیم‌گیری را مورد توجه قرار داده‌اند مانند ساشکین. نویسندگان دیگری مثل لامرز نیز وجود دارند که فرم و اندازه مشارکت را مورد تأکید قرار داده‌اند. از دیدگاه آنان مشارکت می‌تواند، فرم‌های مختلفی را بخود بگیرد که معمولی‌ترین آنها فرم‌های مستقیم و غیر مستقیم است. در دیدگاه پنجم، مشارکت بر حسب «تصمیم‌گیری مشترک» تعریف شده است مانند لاک، شویجر و لاتام. و بالاخره اینکه در دسته ششم، بعضی از نویسندگانی مانند روم درگیری روحی و روانی کارکنان در تصمیم‌گیری را لحاظ کرده‌اند.

همانگونه که مشاهده می‌شود می‌توان برای مشارکت ابعاد مختلفی در نظر گرفت و با توجه به یکی از ابعاد آن به تعریف مشارکت پرداخت. این ابعاد شامل: قلمرو، سطح، درجه، فرم، پایه و حدود مشارکت است. با تأکید بر «درجه» مشارکت، این تعریف درجه نفوذ کارکنان بر تصمیم‌گیری را لحاظ می‌کند. توجه به «قلمرو» مشارکت، موضوع‌های تصمیم‌گیری را به حساب می‌آورد که از تصمیم‌های تاکتیکی شروع شده و به تصمیم‌های استراتژیک ختم می‌شوند. با تأکید بر «فرم» مشارکت، هر دو شیوه مشارکت مستقیم و غیر مستقیم (یا مشارکت بر مبنای نمایندگی) را در نظر می‌گیرد. با امعان نظر در «حدود» مشارکت، دامنه افراد درگیر در سیستم مشارکتی و حدود درگیری اجتماعی آنها در

^۹-L amerz

^{۱۰}-Edwin A. Locke

^{۱۱}-David M. Schweiger

^{۱۲}-Gary P. Latham

^{۱۳}- Victor Vroom

فرآیند تصمیم‌گیری مد نظر قرار می‌گیرد. با نگرش بر «سطوح» مشارکت، این تعریف، سطحی (سطوحی) از سازمان را که در آن مشارکت اتفاق می‌افتد را به حساب می‌آورد. و سرانجام این تعریف مبنای قانونی شکل‌گیری مشارکت را مورد لحاظ قرار می‌دهد که ساز و کارهای رسمی یا غیر رسمی را در بر می‌گیرد [۲].

تعریف مشارکت و مدیریت مشارکتی^{۱۴}

آنطور که از مرور مختصر بخش قبل بر مفهوم مشارکت برمی‌آید، اغلب تعاریف به جنبه‌ای از مشارکت اشاره دارند. آنچه که کمتر در این تعاریف به چشم می‌خورد تعریف مشارکت بر مبنای تمامی ابعاد آن است. بنابراین، جا دارد با توجه به جنبه‌های مختلف مشارکت، یک تعریف کلی از آن ارائه داد. با این دید، مشارکت را می‌توان فرایند درگیری کارکنان در تصمیم‌گیری‌های استراتژیکی و تاکتیکی سازمان در نظر گرفت که به صورت رسمی یا غیررسمی و نیز به شکل مستقیم یا غیرمستقیم، با درجه سطح و حدود مشخص شکل می‌گیرد. بنابراین به طور خلاصه می‌توان گفت مشارکت مجموع گردش کار و عملیاتی است که تمام کارکنان و زیردستان یک سازمان را در روند تصمیم‌گیری‌ها و اجرای فعالیت‌های آن سازمان دخالت داده و شریک می‌سازد.

در تعریف دیگری مشارکت به صورت یک فرایند ضروری برای شکوفایی و پرورش فرد و جمع مطرح شده و در آن بر نقش اصلی مردم در همه زمینه‌های زندگی تأکید شده است. مدیریت مشارکتی به معنای فرایند درگیر شدن کارکنان در جریان تصمیم‌گیری‌ها نیز تعریف شده است تا از قابلیت‌ها و استعدادها کارکنان در زمینه حل دشواری‌های مدیریتی استفاده شود. همچنین مدیریت مشارکتی بر تسهیم قدرت اتکا دارد، به این معنا که مدیران زیردستان را در قدرت خود سهیم می‌کنند. [۳] و [۴]

تاریخچه مشارکت

مدیریت مشارکتی به رغم قدمت تاریخی خود بعد از انقلاب صنعتی به صورت علمی مورد بررسی قرار گرفت. نظریه‌های کلاسیک ساختار، تخصص‌گرایی، عقلانیت ابزاری و نظم و ترتیب را در سازمان‌ها مورد تأکید قرار داد. تضادهایی که مدیریت کلاسیک با روح و روان انسانی داشت موجب شد که توجه به روابط انسانی معطوف شود. در سال ۱۹۷۲ التون مایو^{۱۵} و همکارانش سعی کردند بین شرایط کاری و بهره‌وری رابطه‌ای پیدا کنند. این مطالعات بر حسب تضاد، اهمیت مدیریت مشارکتی را کشف کرد و به تدریج با تأکید بر جنبه‌های اجتماعی گروه‌های کاری مکتب جدیدی با نام «روابط انسانی» پایه‌گذاری شد که سعی می‌کرد مشارکت واقعی را تشویق کند.

¹⁴ - Participative Management

¹⁵ - Elton Mayo

بحث مدیریت مشارکتی با نظریه‌های دانشمندانی همچون آرجریس^{۱۶}، لیکرت^{۱۷}، هرزبرگ^{۱۸} وارد مرحله جدیدی شد و با اشکال و عناوین مختلفی نظیر مدیریت بر مبنای هدف، نظام پیشنهادها، گروه‌های بهبود کیفیت و گروه‌های خودگردان تجلی یافت. امروزه مدیریت مشارکتی به عنوان یکی از عناصر نظریه نئوکلاسیک مطرح است. در حقیقت بررسی‌های "آرجریس"، "مک گریگور"^{۱۹} و "لیکرت"^{۲۰} منبع تفکر مدیریت مشارکتی در انواع مختلف سازمان‌ها در سرتاسر جهان شد. پیام اصلی همگی این نظریه‌ها به طور خلاصه این بود که مدیریت مشارکتی شامل تغییری است از سبک کنترل‌گرا^{۲۱} به سبک مشارکت‌گرا^{۲۲}. یکی از مواردی که این سه محقق بر آن تأکید کردند، رهبری و مهارت‌هایی است که مدیران به منظور درک مشارکت به آن نیاز دارند. بنابراین در ادامه به طور مختصر به سبک‌ها و تئوری‌های مدیریت و رهبری و ارتباط آنها با مدیریت مشارکتی اشاره می‌شود. [۵]

مشارکت و سبک‌های مدیریت و رهبری

روش‌هایی که مدیر از نفوذش بر افراد برای کسب اهداف استفاده می‌کند، سبک رهبری نامیده می‌شود و اولین عامل عمده‌ای که سبک رهبری را تحت تأثیر قرار می‌دهد، شیوه‌ی نگرش مدیر نسبت به نقش خود و کارکنان است. علاوه بر این، شرایط حاکم بر محیطی که افراد در آن سرگرم انجام وظیفه هستند نیز تعیین‌کننده سبک و شیوه رهبری است. مدل‌های متفاوتی در رابطه با سبک‌های رهبری ارائه شده‌اند. تمامی این مدل‌ها به سبک‌ها و شیوه‌های مختلف مدیریت و رهبری در سازمان اشاره می‌نمایند. این مدل‌ها با مورد توجه قرار دادن صفات و خصوصیات شخصیتی افراد از یک سو و موقعیت‌ها و وضعیت‌های مختلف از سوی دیگر، سبک‌های متفاوتی چون مدیریت مستبدانه یا دستوری، حمایتی، مشاوره‌ای و یا مشارکتی را مورد شناسایی قرار می‌دهند. نظریه‌پردازان و محققانی که در تحقیقات خود به مدل‌های فوق دست یافته‌اند، یک سبک مدیریتی را برای تمام شرایط و همه افراد بهترین سبک نمی‌دانند و برای همه وضعیت‌ها و موقعیت‌ها یک روش را پیشنهاد نمی‌دهند. چراکه فردی با شیوه‌ای خاص در شرایط بخصوصی موفق می‌شود، در حالی که در شرایط دیگری باید از سبک یا شیوه‌های رهبری متفاوت استفاده کند. بنابراین توصیه می‌کنند که عواملی چون خصوصیات فردی مدیر و کارمند و شرایط و مقتضیات موجود در نظر گرفته شود و سپس یک سبک مناسب انتخاب شود که این سبک مناسب می‌تواند یکی از سبک‌های دستوری، حمایتی، مشاوره‌ای یا مشارکتی باشد. از جمله مهمترین مدل‌های رهبری می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: [۴] و [۵] و [۶]

16 - Chris Argyris

17 - Rensis Likert

18 - Frederick Herzberg

19 - Douglas McGregor

20 - Likert

21 - control - oriented

22 - involvement - oriented

- تئوری وابسته به محیط هرسی - بلنچارد^{۲۳}
- شبکه مدیریت ۹-۹ بلیک و موتون^{۲۴}
- مطالعات اوهایو^{۲۵}
- تئوری مسیر - هدف^{۲۶}
- مدل تنن بام و اشمیت^{۲۷}
- الگوی مشروط وروم و يتون^{۲۸}
- الگوی رهبری اقتضایی فیدلر^{۲۹}
- مطالعات لیکرت^{۳۰}

در ادامه به چند مورد از معروف ترین این مدل ها اشاره می شود:

۱- مطالعات لیکرت

رنسیس لیکرت^۲ و همکارانش در موسسه تحقیقات اجتماعی دانشگاه میشیگان، ضرورت توجه به منابع انسانی را که مستلزم مدیریت شایسته و متناسب است مورد تأکید قرار دادند. هدف تحقیقات او، یاری و کمک به سازمان های مختلفی بود که می خواهند از الگوهای مدیریتی مبتنی بر ترویج رفتار رشد نیافته به تشویق و توسعه رفتار رشد یافته و بالغ بپردازند. لیکرت در مطالعاتش دریافت که سبک های متداول مدیریت سازمان ها را می توان بر روی پیوستاری از سیستم یک تا سیستم چهار نشان داد. این سیستم را می توان به شرح زیر توصیف کرد:

سیستم یک: این نوع مدیریت به زیردستان هیچ اعتماد و اطمینانی ندارد زیرا که آنها را به ندرت در فراگرد تصمیم گیری شرکت می دهد. همه تصمیمات و هدف گذاری سازمان در رأس اداره انجام می گیرد و از طریق زنجیر فرمان به پایین منتقل می شود. زیردستان مجبورند با ترس، تهدید، تنبیه، پاداش های اتفاقی و رضایت در سطوح فیزیولوژیکی و ایمنی کار کنند.

سیستم دو: این نوع مدیریت اعتماد و اطمینان، توأم با مدارایی نظیر اعتماد و اطمینانی که ارباب به خدمتکار دارد نسبت به زیردستانش دارد. در حالی که همه تصمیمات و تعیین هدف های سازمان در رأس انجام می گیرد،

²³ - Hersey & Blanchard

²⁴ - Blake & Mouton

²⁵ -Ohio

²⁶ -Path – goal theory

²⁷ -Tannenbaum & Schmidt

²⁸ - Vroom & Yetton

²⁹ -Fiedler

³⁰ -Rensis Likert

بعضی از تصمیمات در چارچوب تجویز شده‌ای در سطوح پایین تر اتخاذ می‌شود. پاداش‌ها و برخی تنبیهات عملی یا بالقوه برای انگیزش کارکنان به کار برده می‌شود..

سیستم سه: این نوع مدیریت اطمینان و اعتماد قابل توجهی (ولی نه کامل) به زیردستان دارد. در حالی که خط مشی‌های کلی و تصمیمات مهم در سطوح عالی اتخاذ می‌گردد، به زیردستان نیز اجازه داده می‌شود که در سطوح پایین تر در موارد خاص و تخصصی به تصمیم‌گیری بپردازند. ارتباط‌ها در جهت بالا و پایین سلسله مراتب جریان می‌یابد، پاداش‌ها و تنبیه‌های اتفاقی و تا اندازه‌ای مشارکت در کار برای انگیزش کارکنان مورد استفاده قرار می‌گیرند.

سیستم چهار: در این نوع مدیریت، اعتماد و اطمینانی کامل، نسبت به زیردستان ابراز می‌شود. با این که تصمیم‌گیری به طور وسیع در سراسر سازمان توزیع می‌گردد ولی از یک وحدت و یگانگی برخوردار است. ارتباطات نه فقط در جهات بالا و پایین بلکه بین گروه‌ها و همگان جریان دارد. انگیزش کارکنان بر اثر مشارکت مستقیم آنها در تعیین پاداش‌های اقتصادی، هدف‌ها، بهبود روش‌ها و ارزشیابی پیشرفت در جهت هدف‌ها به وجود می‌آید.

به طور خلاصه، مدیریت سیستم یک سبکی وظیفه‌مدار، آمرانه و ساخت‌گراست، در حالی که مدیریت سیستم چهار یک سبک رابطه‌مدار است که بر کارگروهی و اعتماد و اطمینان متقابل استوار است. سیستم‌های دو و سه سبک‌های حدفاصل میان دو حالت افراط و تفریط فوق هستند، که به ترتیب تقریباً قابل قیاس با مفروضات تئوری X و تئوری Y می‌باشد. لیکرت بعد از تقسیم‌بندی سیستم‌های مدیریتی، آنها را این چنین نامگذاری نمود: سیستم استبدادی، سیستم پدرانه، سیستم مشورتی، و سیستم مشارکتی. [7] و [9]

۲- الگوی اقتضایی فیدلر

تئوری فیدلر بیانگر این است که عملکرد موفقیت آمیز گروه به این امر بستگی دارد که شیوهی رهبری باید متناسب با موقعیت و شرایطی باشد که فرد در آن قرار می‌گیرد. بنابراین ابتدا باید فهمید که سبک یا شیوهی رهبری کدام است به این معنی که رهبر به انسان توجه می‌کند یا به تولید و کار. فیدلر این کار را با پرسشنامه‌ای که آن را پرسشنامه‌ی ناخوشایندترین همکار^{۳۱} نامید، انجام داد. همچنین او سه شاخص موقعیتی به شرح زیر معرفی کرد:

۱- **رابطه‌ی رئیس و مرئوس:** یعنی میزان اعتماد، اطمینان و احترامی که زیر دستان برای رهبر خود قائل هستند.

³¹ - Least – Preferred Co – Worker (LPC) questionnaire

۲- **ساختار کار:** یعنی حدود یا میزانی که وظایف و یا کارهایی که باید انجام شود بر آن اساس تنظیم شده است.

۳- **میزان قدرت رهبر:** یعنی قدرت یا نفوذی که یک رهبر می‌تواند بر متغیرهایی چون استخدام و اخراج کارکنان، مقررات انضباطی، ارتقا و افزایش حقوق کارکنان اعمال کند.

و سپس وضع یا موقعیت را در چار چوب این سه متغیر اقتضائی مورد بررسی قرار داد. معمولاً رابطه‌ی رئیس با زیر دستان خوب یا بد است. ساختار کار می‌تواند عالی یا ضعیف و میزان قدرت رئیس می‌تواند کم یا زیاد باشد. فیدلر چنین ابراز داشت که اگر رابطه‌ی بین کارکنان و رئیس خوب باشد چون ساختار به صورتی بهتر تنظیم گردد، رهبر می‌تواند کنترل بیشتری اعمال نماید. اگر وضع به گونه‌ای باشد که کارهای مشخص باید به صورت دقیق انجام شود مثل محاسبه‌ی دستمزد- یعنی ساختار به شیوه‌ای عالی تنظیم شده باشد، شخص مسئول، آزادی عمل نسبتاً زیادی دارد و می‌تواند به افراد پاداش دهد یا آنها را توبیخ نماید بنابراین باید کسی را در رأس کار قرار داد که از نظر میزان قدرت در سطح بالایی باشد. از سویی دیگر در یک وضع یا موقعیت نامطلوب کسی که در مقام رهبری قرار می‌گیرد نمی‌تواند قدرتی اعمال نماید. بر روی هم آمیزه‌ی این سه متغیر اقتضایی ۸ وضع یا موقعیت را به وجود می‌آورد که رهبر خود را در چنین شرایطی مشاهده می‌کند.

می‌توان گفت به کارگیری سطوح بالاتر عوامل سه گانه بالا، مطلوبترین نتایج را به همراه دارد و برعکس، سطوح پایین تر، ضعیف‌ترین نتیجه را بر جای می‌گذارند. الگوی فیدلر، این راه حل را به رهبران پیشنهاد می‌کند که برای دستیابی به موفقیت و کامیابی در رهبری و راهنمایی گروه، تغییر شرایط موجود، بسی سهل تر از تغییر شیوه رهبری و هدایت خواهد بود. فیدلر چنین استنباط می‌کند که سبک یا شیوه رهبری امری فطری است و شما نمی‌توانید آن را تغییر دهید تا متناسب شرایط در حال تغییر گردد بنابراین باید رهبر را با موقعیت متناسب کرد. (سه بعد موقعیت که در بالا به آنها اشاره شد) [۸]

۳- **تئوری وابسته به محیط هرسی - بلنچارد**

براساس این الگو، رهبر باید سبک رهبری و راهنمایی خود را براساس میزان رشد و بلوغ فکری و شغلی پیروان خود تطبیق دهد. میزان بلوغ افراد را می‌توان در ارتباط با اجرای یک مسئولیت خاص تخمین زد و به این نتیجه رسید که بلوغ به دو بخش: ۱- بلوغ روانی و فکری و ۲- بلوغ شغلی تقسیم می‌شود.

۱- **بلوغ روانی و فکری:** نمایانگر میزان اعتماد به نفس افراد، قابلیت و توانایی آنها و نیز آمادگی آنها در پذیرش مسئولیت است.

۲- **بلوغ شغلی:** نمایانگر میزان مهارت‌ها و نیز دانش فنی و تکنیکی افراد در انجام دادن یک مسئولیت است.

به موازات رشد و افزایش بلوغ روانی و بلوغ شغلی در افراد، راهنمایی‌های رهبر باید بیش از ایجاد انگیزه در انجام وظایف، بیشتر در جهت ایجاد انگیزه در برقراری ارتباطات میان افراد گروه اعمال شود. بسته به میزان بلوغ و رشد فکری و شغلی افراد، رهبری و راهنمایی آنها می‌تواند به صورتهای زیر ارائه شود:

- واگذاری مسئولیت‌ها به زیردستان
- مشارکت با زیردستان در انجام وظایف
- ارائه عقاید و ایده‌ها به زیردستان
- تشریح وظایف زیردستان [۹]

۴- **تئوری مسیر - هدف**

این تئوری به وسیله‌ی رابرت هاوس^{۳۲} ارائه شد و گونه‌ای از الگوی اقتضایی رهبری است و بر پایه‌ی تحقیقاتی قرار گرفته است که در دانشگاه اوهایو درباره‌ی رهبری انجام شده است. اساس و روح تئوری مزبور چنین است: کار رهبر این است که به پیروان خود کمک کند تا بتوانند به هدف‌ها دست یابند، آنها را هدایت و رهبری کند تا مطمئن شود که هدف‌های آنها با هدف کلی گروه و سازمان سازگار است. اصطلاح و یا عبارت مسیر - هدف بر پایه‌ی این باور قرار دارد که رهبران اثربخش راه را نشان می‌دهند و پیروان خود را یاری می‌کنند تا به هدف‌های مورد نظر دست یابند و آنان می‌کوشند موانع و مشکلاتی را که در مسیر قرار دارد از میان بردارند.

براساس نظر هاوس، عملکرد، رضایت، انگیزه و اشتیاق افراد گروه می‌تواند از سوی رهبر و از راه‌های زیر، تحت

تأثیر قرار گیرد:

- تشویق و اعطای پاداش به افراد به خاطر دستیابی به اهداف مورد نظر
- نشان دادن مسیرهای منتهی به این اهداف
- برطرف کردن موانع اجرایی

هاوس بر عکس دیدگاه فیدلر نسبت به رهبری، اساس فرض خود را بر این می‌گذارد که رهبر انعطاف‌پذیر است و

بنابراین می‌تواند شیوه‌های مختلفی از رهبری را به نمایش بگذارد. لذا هاوس ۴ نوع رفتار رهبری را شناسایی کرد که به

طور خلاصه می‌توان آنها را به شرح زیر بیان نمود:

³² - R. J. House

۱- رهبری جهت‌دار و هدایت‌گرانه: دستور کارهای لازم در اختیار افراد قرار داده می‌شود و قوانین و ضوابط اساسی تصویب می‌شود.

۲- رهبری حمایت‌گرانه: ارتباطی خوب با افراد گروه برقرار می‌شود، به طوری که در سایه آن، توجه و اهمیت به نیازها و خواست‌های افراد بخوبی نمایان می‌شود.

۳- رهبری مشارکت‌جویانه: تصمیم‌گیری‌ها براساس مشورت‌های گروهی انجام می‌گیرد و اطلاعات موجود در اختیار همه افراد قرار می‌گیرد.

۴- رهبری آرمان‌گرایانه: اهداف متعالی تنظیم می‌شوند و در حالی که احساس اطمینان نسبت به توانمندی‌های افراد در انجام امور نشان داده می‌شود، عملکردهای عالی و خوب آنها تشویق می‌شود.
نمونه‌هایی از مفروضات زیر در مورد تئوی مسیر هدف ارائه شده است:

- رهبری مبتنی بر فرماندهی در جایی اثربخش است که نوع کار مبهم یا پرتنش است. این نوع رهبری در جایی که کارکنان دارای توانایی بالا و تجربه‌ی زیادی باشند نمی‌تواند اثربخش باشد.
- رهبری حمایتی در جایی موفق می‌شود و موجب رضایت شغلی کارکنان می‌گردد که نوع کار دارای ساختاری مشخص باشد.
- اگر کارکنان کانون کنترل درونی داشته باشند (یعنی بر این باور باشند که بر سرنوشت خود حاکم اند) شیوه‌ای از رهبری مشارکتی موفق است و رضایت آنان را بهتر تأمین می‌کند.
- اگر نوع کار از نظر ساختار مبهم باشد، رهبری که بیشتر در پی موفقیت است می‌تواند عملکرد بهتری ارائه کند و انتظارات زیردستان را بهتر تأمین نماید. [۸] و [۹]

۵- الگوی رهبری وروم و یتون

این الگو، بکارگیری یک شیوه خاص رهبری را جهت تصمیم‌گیری ارائه می‌دهد. وروم با استفاده از مدل تاننهام و اشمیت و توسعه آن، راه‌حلی را برای روش تصمیم‌گیری در هر موقعیت تدوین نمود. این مدل ۵ سبک یا روش را در نظر می‌گیرد: دو سبک آمرانه (AI, AII)، دو سبک مشارکتی (CI, CII) و یک سبک گروهی (GI) تنها در سبک GI است که مدیر مساله را با زیردستان به صورت گروهی در میان می‌گذارد و همراه آنان راه‌حلی را ابداع و ارزیابی می‌کند تا با گروه به هم‌رأیی برسند. در این سبک نقش مدیر بیشتر نقش رئیس جلسه است، مدیر سعی نمی‌کند راه حل خود را بقبولاند و آماده است که راه حل مورد نظر گروه را بپذیرد و اجرا نماید. سبک مورد نظر وروم را می‌توان به شرح زیر خلاصه نمود:

الف - روش مقتدرانه ۱: حل و فصل مشکلات با استفاده از اطلاعات جمع‌آوری شده و از پیش تعیین شده

ب - روش مقتدرانه ۲: جمع‌آوری اطلاعات بیشتر از افراد پیش از تصمیم‌گیری رهبر

ج - روش مشاوره‌ای ۱: در میان گذاشتن مشکلات موجود با افراد به صورت انفرادی از سوی رهبر پیش از

اتخاذ تصمیم

د - روش مشاوره‌ای ۲: در میان نهادن مشکلات موجود با همه افراد و به صورت جمعی پیش از تصمیم‌گیری

هـ - روش گروهی: چاره‌اندیشی گروهی به ریاست رهبر درباره مشکلات موجود

به این مدل از این نظر مشروط می‌گویند که رفتارهای ممکن رهبر، مشروط است به تعامل میان پرسش‌ها و ارزیابی

رهبر از موقعیت در تکوین یک پاسخ به سؤالات که این سؤالات شاخه‌های سازنده‌ی درخت تصمیم‌گیری در این مدل

هستند. [۹]

آثار و فواید مشارکت

جمله‌ای از بوذرجمهر نقل می‌کنند که می‌گویند "همه چیز را همگان دانند". شاید این نکته را بتوان دلیل اصلی

بر لزوم مشارکت دانست. با توجه به اینکه مدیریت سنتی دارای مشکلات و کمبودهایی است، لذا امروزه توجه به

رویکردهای جدید اجتناب‌ناپذیر شده است. تا وقتی سازمان‌ها محدود بوده و ارتباط چندانی با محیط بیرونی خود

برقرار نمی‌کردند، روش‌های سنتی کنترل ممکن بود بتواند سازمان را در جهت هدف‌های تعیین شده به پیش ببرد؛ اما

هم‌اکنون ارتباطات گسترده بین افراد، سازمان‌ها، جوامع و دسترسی وسیع به اطلاعات، مدیریت را با پیچیدگی‌های

جدیدی روبرو کرده است، به نحوی که مدیریت سنتی و متمرکز دیگر امکان‌پذیر نمی‌باشد. بنابراین به عقیده بسیاری

از صاحب‌نظران، مدیریت مشارکتی تنها راه‌حل برای این شرایط جدید است [۹].

اما مزایای بکارگیری مشارکت افراد چیست؟ مشارکت کارکنان در امور سازمان به هر نحوی که باشد چه در قالب

نظرخواهی و مشاوره و چه شرکت در تصمیم‌گیری‌های سازمانی، اگر درست بکار گرفته شود پیامدهای زیر را به دنبال

خواهد داشت [۱۱]:

• **درگیری ذهنی و عاطفی:** در مشارکت خود شخص درگیر است و تنها مهارت و کاردانی وی درگیر

نیست. انسانی که در مشارکت شرکت می‌کند "خوددرگیر" است و نه "کارددرگیر"، بنابراین بخشی از نیازهای

عاطفی خود را از طریق مشارکت در اداره امور سازمان ارضا می‌کند.

• **انگیزش برای یاری دادن:** مشارکت مردم را به یاری دادن برمی‌انگیزاند. مشارکت از راه یاری دادن به

کارکنان، راه‌های دستیابی به هدف‌ها به ویژه انگیزش را بهبود می‌بخشد.

- **پذیرش مسئولیت:** مشارکت مردم را برمی‌انگیزد تا در کوشش‌های گروه خود مسئولیت بپذیرند.
- **افزایش قدرت و نفوذ:** مشارکت به طور واقعی می‌تواند بر قدرت مدیران و کارکنان به صورت توأم بیافزاید.

- **تعهد و وابستگی به اهداف سازمانی:** مشارکت‌کنندگان در اداره سازمان خودشان، یک نوع تعهد و دلبستگی را نسبت به سازمان دارا خواهند شد و به نوعی سازمان را از آن خود می‌دانند و برای بقای آن کوشش خواهند نمود.

به طور کلی مشارکت موجب بازده بالاتر و کیفیت بهتر می‌شود. مشارکت برای کارکنان به معنی پذیرش بیشتر آنها بوده و انگیزش آنان را توسعه می‌بخشد. کسب احترام، رضایت شغلی و همکاری با مدیریت را بهبود بخشیده و موجب کاهش تعارض و افزایش تعهد کارکنان نسبت به اهداف سازمان می‌شود. مشارکت کارکنان در تصمیم‌گیری‌ها، مقاومت آنها را در برابر تغییر و تحول کاهش می‌دهد. علاوه بر این میزان سرپرستی و نظارت مدیریت بر کارکنان کاهش می‌یابد. کارکنان برای ارتقا بهره‌وری دلسوزی می‌کنند و دلبستگی بیشتری به اهداف گروهی نشان می‌دهند [۱۲]. همچنین مشارکت باعث ایجاد کانال‌های ارتباطی مؤثر در سازمان و توزیع مناسب‌تر اطلاعات شده و موجب پذیرش بهتر تصمیم‌ها می‌شود. علاوه بر این مشارکت حاشیه‌نشینی را از بین برده و باعث اصلاح روابط اجتماعی و صنعتی در سازمان‌ها و جامعه می‌گردد و فرهنگ سکوت را در هم شکسته و موجب کاهش خطاهای اجتماعی احتمالی می‌شود [۱۳].

مدیریت مشارکتی راهی است برای مبارزه با بوروکراسی، ضرورتی است ناشی از رشد اندازه سازمان‌های اقتصادی-اجتماعی در جوامع صنعتی و نیازی است برای همکاری شبکه‌ای در جوامع فوق صنعتی. مدیریت مشارکتی راه‌حلی است برای وحدت مجدد در جوامعی که بر پایه‌ی جدایی، انزوا و عدم ارتباط بنا شده‌اند [۸]. می‌توان گفت بزرگترین بهره‌ی مشارکت آن است که حق طبیعی کارکنانی را که می‌توانند عضو یاری دهنده و سود بخش گروهی باشند که در آن کار می‌کنند، به آنان باز می‌گرداند. [۱۱]

تأثیر مشارکت بر قدرت و نفوذ مدیران

بسیاری از مدیران بر این باورند که سبک مدیریت مشارکتی، قدرت و نفوذ آنان را در اداره امور و سرپرستی زیردستان کاهش می‌دهد. از این رو آنان احساس می‌کنند که در صورت اعمال این شیوه، کنترل بر زیردستان دشوار خواهد شد، ولی در صورتی که مدیران قدرت خویش را در تصمیم‌گیری‌ها تسهیم کنند و شیوه مدیریت مشارکتی را به صورت واقعی به کار بندند، این امر به معنای تحلیل رفتن قدرت آنان نخواهد بود، زیرا قدرت نه مقدار ثابتی دارد و نه

می‌توان محدودیتی بر آن قائل شد. به عبارت دیگر، قدرت اجتماعی کمیت ثابتی نیست که اگر به طرز گسترده‌ای توزیع شود، به کاهش قدرت موجود در سطوح بالاتر سازمان منجر شود. در واقع، مدیران با تسهیم قدرت با زیردستان نه تنها با کاهش قدرت مواجه نمی‌شوند، بلکه با استفاده از تأثیر "هم‌افزایی متقابل"^{۳۳} قدرت بیشتری نسبت به زمانی که به صورت مجزا فعالیت داشته‌اند، پیدا خواهند کرد. فعالیت‌های همکارانه مدیر و زیردستان و تشریک مساعی آنان برای تسهیم قدرت مشترک، قدرت بیشتری را نسبت به زمان تنهایی مدیر برای او در پی خواهد داشت. بنابراین به دلیل تأثیر "هم‌افزایی"، قدرت در بخشی از سازمان که به شیوه مشارکتی مدیریت می‌شود، نسبت به دیگر واحدهای سازمانی که به این شیوه اداره نمی‌شوند بیشتر خواهد بود. و اگر تمام مدیران و زیردستان سازمان به عنوان یک گروه کار کنند، این موضوع برتری در قبال سایر سازمان‌ها مصداق پیدا خواهد کرد. لذا بر خلاف اعتقاد برخی از مدیران، مشارکت واقعاً قدرت و نفوذ مدیران و گروه‌ها را افزایش می‌دهد و ارتباطی با تضعیف آن ندارد. بنابراین می‌توان گفت: «مشارکت، هم قدرت مدیران و هم قدرت کارکنان را افزایش می‌دهد». این که کارکنان در مشارکت قدرت بیشتری به دست می‌آورند، امری بدیهی است، اما در مورد مدیران از آن جایی که با داشتن اختیار بیشتر کارکنان، قابلیت‌ها و توانمندی‌های آنان افزایش می‌یابد و قدرت در کل مجموعه سازمانی بیشتر می‌شود، لذا در مجموع قدرت مدیران نیز به علت داشتن زیردستان و کارکنانی توانمند افزایش می‌یابد.

موانع و نگرانی‌های مشارکت

عمده ترین موانع و محدودیت‌های فراروی اجرای یک نظام مشارکتی عبارتند از: [۱۲]

- ۱- **عدم باور و اعتقاد کارکنان به نظام مشارکت**: عدم اعتقاد کارکنان به نظام مدیریت مشارکتی ناشی از برخورد سطحی و ظاهری شماری از مدیران با آن است. آنان، در ظاهر خواهان شرکت کارکنان در امور سازمان هستند، اما در عمل هیچگاه به نظرات آنها وقتی نمی‌گذارند. این گروه از مدیران، از حیث اینکه مشارکت افراد در امور، جنبه مردم پسندانه دارد، در پی تقویت روحیه آنان بر می‌آیند و یا فقط خواهان کسب محبوبیت برای خویش هستند و این در حالی است که کارکنان علاقه‌مند هستند، مشارکت آنها در امور واقعی بوده و تنها جنبه تشریفاتی نداشته باشد.
- ۲- **عدم تثبیت مدیران ارشد لایق**: از آنجایی که مدیران عالی حمایت‌کننده‌ی اصلی در اجرای نظام مشارکت هستند، تجربه نشان داده است که تغییر زود هنگام مدیریت ارشد یک سازمان، یقیناً اجرای آن را به تعویق خواهد انداخت. در سازمان‌هایی که امنیت شغلی و نظام ارشدیت وجود ندارد، مدیران هر لحظه در انتظار تعویض، و یا انتقال هستند و در نتیجه بی‌ثباتی سازمان را تهدید می‌کند.

³³ - synergistic effect

۳- **عدم توجه مدیران به سهم کارکنان از منافع حاصل از مشارکت** : کارکنان سازمان در صورتی با علاقه در امور مشارکت می کنند که مطمئن شوند در نتیجه آن چیزی که مطلوب آنان است، عایدشان خواهد شد. لیکن، هر از گاهی مدیران تصور می کنند که منفعت حاصل از مشارکت فقط مخصوص سازمان است و کارکنان سهم اندکی از این میان دارند. نتیجه عمل این گروه از مدیران، سلب انگیزه در کارکنان برای مشارکت در امور سازمان است.

۴- **عدم دستیابی مدیران به منافع حاصل از مشارکت در کوتاه مدت** : شماری از مدیران برای اجرای نظام مشارکت و بهره جویی مادی از آن غالباً تعجیل می کنند و چون در کوتاه مدت نتایج مورد انتظار خود را که عموماً مادی است، به دست نمی آورند به عناوین مختلف چون عدم ارتباط مستقیمی بین مشارکت و رضایت شغلی با تولید بیشتر، درصدد تعطیل و یا تغییر مسیر فرآیند اجرایی نظام مزبور، برمی آیند .

۵- **عدم توجه به اهمیت آموزش برای مشارکت بهتر** : یکی از وظایف اصلی و حیاتی در هر سازمانی، آموزش کارکنان است. داشتن کارکنان آگاه و توانمند یکی از مهمترین عوامل موثر در میزان کارآیی نظام مشارکت است. کارکنان آگاه و توانمند یکی از مهمترین عوامل موثر در میزان کارآیی نظام مشارکت هستند. کارکنان از طریق آموزش با اهداف و سیاست های سازمان آشنا شده، مشکلات و موانع اجرایی طرح ها و برنامه ها را خواهند شناخت و در جهت حل و رفع آنها تلاش خواهند کرد. اما، برخی از مدیران به دلیل اینکه می دانند بابت آموزش باید هزینه هایی را متقبل شوند، معمولاً برای این منظور کوشش برنامه ریزی شده انجام نمی دهند

۶- **ضعف مدیریت** : سوال هایی از قبیل اینکه: چرا یک سازمان موفق است و سازمان دیگر ناموفق؟ همیشه ذهن ما را مشغول کرده است. در پاسخ به چنین سوال هایی اکثر صاحب نظران معتقدند آنچه که باعث موفقیت یک سازمان می شود مدیریت آن است. برخی از مدیران از دموکراتیک شدن سازمان و مشارکت واقعی افراد در سازمان وحشت دارند. چرا که، عقیده دارند انجام این کار موجب می شود که کنترل امور از دست آنها خارج شده و به دست کارکنان بیفتد. این گروه از مدیران احساس می کنند دخالت دادن کارکنان در حل مسائل سازمانی به ضعف آنها تعبیر می شود. در واقع، می توان گفت احساس آنان ناشی از عدم اعتماد به نفس شان است که خود به ضعف مدیریت آنان باز می گردد.

۷- **احساس عدم تعلق کارکنان به سازمان** : هر قدر کارکنان در سازمان امنیت شغلی نداشته باشند و نیازهای مادی و معنوی آنها نیز به اندازه لازم تامین نشود، همواره یک نوع خصومت و بیگانگی نسبت به آن

پیدا خواهند کرد. چنین افرادی احتمال دارد زندگی شغلی را جدای از زندگی شخص خود بپندارند. بعلاوه، در نظر آنان سازمان صرفاً مکانی برای کسب درآمد است. نتیجه این پندار، سلب انگیزه در آنها برای مشارکت است.

۸- فقدان شرایط مناسب برای مشارکت: برخی از مدیران سازمان‌ها بی آنکه شرایط لازم را برای اجرای

نظام مشارکت داشته باشند به طور کورکورانه از نظام‌های اجرا شده در سایر سازمان‌ها تقلید می‌کنند. طبق تئوری اقتضایی هیچ سبک مدیریتی واحدی وجود ندارد که در همه موقعیت‌ها بتواند موفق و موثر باشد. چرا که، برای هرگونه موقعیت خاصی سبک ویژه‌ای از مدیریت وجود دارد، اگر این تناسب رعایت نشود، مدیریت، موفق و موثر نخواهد بود.

۹- عدم تمایل برخی از کارکنان به مشارکت: به رغم اینکه تحقیقات در این باره نشان می‌دهد که

اکثر کارکنان مایلند در تصمیماتی که در رابطه با کار آنها اتخاذ می‌شود دخالت بیشتری داشته باشند، با توجه به تفاوت‌های فردی شاید این تصور که همه کارکنان بی‌صبرانه منتظر مشارکت در تصمیم‌گیری‌ها و فعالیت‌های سازمانی هستند، زیاد مقرون به واقعیت نباشد. چنانچه کارکنان به موضوع تصمیم‌گیری هیچ‌گونه علاقه‌ای نداشته باشند، زمانیکه مورد مشورت قرار گیرند ممکن است تصمیماتی اتخاذ شود که از کیفیت پایین برخوردار باشند.

برخی موانع دیگر عبارتند از:

- عدم باور و اعتقاد کارکنان به نظام مشارکت
- عدم تثبیت مدیران ارشد لایق
- عدم توجه مدیران به سهم کارکنان از منافع حاصل از مشارکت
- عدم دستیابی مدیران به منافع حاصل از مشارکت در کوتاه مدت
- عدم توجه به اهمیت آموزش برای مشارکت بهتر
- ضعف مدیریت
- احساس عدم تعلق کارکنان به سازمان
- فقدان شرایط مناسب برای مشارکت
- عدم تمایل برخی از کارکنان به مشارکت
- وجود سبک‌های مختلف مدیریتی و رهبری در هر سازمان
- مغایر بودن اهداف فرد با سازمان

- عدم وجود خصلت‌های کار گروهی در میان کارکنان
- احساس بیم و خطر از مشارکت، از سوی هر یک از طرفین کارکنان و مدیران
- نداشتن انگیزه بهبود مستمر در مدیران و کارکنان
- عدم ایجاد یک بستر فرهنگی مناسب برای مشارکت
- دلایل اداری یا محرمانه بودن بعضی از طرح‌های کاری
- مغایر بودن اهداف فردی و سازمانی
- انتظارات و توقعات زیاد از اجرای نظام مشارکت [۱۳] و [۱۴] و [۲]

اما برای پیاده کردن مشارکت در یک سازمان معمولاً برخی از هراس‌ها و نگرانی‌ها که قابل توجه هستند، افراد را از صرف کردن تمام نیروی خود برای دگرگون کردن نقش‌ها و شیوه‌های استبدادی کار و باهم بودن به صورت مشارکتی باز می‌دارد، به‌ویژه هشت نگرانی عمده در مورد ارزش‌ها به وجود می‌آید که به ترتیب عبارتند از: [۳]

۱- نظارت از میان خواهد رفت: وقتی سازمانی سفر خود را به سوی مشارکت آغاز می‌کند، اغلب این

ترس وجود دارد که از نظارت خارج شود. این ترس از برخی جهات قابل توجه است، چون کارکنان گاهی از آزادی‌های جدید خود همچون فرصتی برای طغیان استفاده می‌کنند. اما باید توجه داشت که در سازمان‌های با مدیریت مشارکتی نیز نظارت وجود دارد. نظارت در سازمان‌های مشارکتی با استفاده از قدرت ابزارهایی همچون ارزش‌ها، اهداف مشترک و تعهدات و معیارهای گروهی، اعمال می‌شود.

۲- زمان تصمیم‌گیری به درازا می‌کشد: زمانی طولانی می‌خواهد تا تصمیمی به نحو مشارکت گرفته

شود. دخالت دادن کارکنان در امور و رسیدگی به منازعه حاصل از آن زمان می‌برد. البته این منصفانه نیست که قابلیت یک فرایند تصمیم‌گیری را تنها با زمانی که آن تصمیم لازم دارد، مورد داوری قرار دهیم.

۳- فکر گروهی از کیفیت و کارایی خواهد کاست: مشارکت مستلزم آن است که افراد با هم کار

کنند؛ با این همه تنها محدودی از افراد یاد گرفته‌اند که چگونه در گروه کار کنند. بنابراین وقتی افراد به صورت گروه در می‌آیند، اغلب کارآمدی کمتری پیدا می‌کنند یا بعضی از کارکنان کناره‌گیری می‌کنند یا گروه را به عنوان وسیله‌ای برای مطرح شدن مسائل شخصی خود در نظر می‌گیرند. چنین گرایشی از کیفیت می‌کاهد

۴- فردگرایی از میان خواهد رفت: چنین می‌نماید که مشارکت، به خصوص در جوامع توسعه‌یافته،

فردگرایی را مورد تهدید قرار می‌دهد. برخی واژه‌ها دارند که در گروه مستحیل شوند و عده‌ای نیز در

حیرت هستند که با خبرگان چه کنند، عده‌ای هم خودرأی هستند. آنان محل‌های کاری را که با آنها به طور یکسان رفتار می‌شود، نمی‌پسندند .

۵- **بی تفاوتی نوعی تهدید است:** یکی از اظهارنظرهایی که اغلب هم از سوی مدیران و هم از طرف کارگران درباره مشارکت می‌شنویم، درباره تمایل دیگران برای دخالت کردن واقعی در امور و پذیرش مسئولیت است. مدیران اغلب می‌گویند که کارگران بی تفاوتند. کارگران به مدیریت اشاره می‌کنند و می‌گویند: "آنان هرگز عوض نمی‌شوند و همیشه در پی قدرت‌اند"

۶- **حقوق و مسئولیت‌ها متوازن نخواهد بود:** در نظام‌های استبدادی مدیران نسبت به همه چیز حق ویژه‌ای دارند؛ یعنی از فضای پارکینگ گرفته تا اطلاعات راهبردی، همه گونه حقی را دارند؛ زیرا تحت چنین شرایطی از کارگران انتظار نمی‌رود که فکر کنند و یا ابتکاری داشته باشند. اما وقتی قوانین تغییر کند مسئله حقوق ناگزیر مطرح خواهد شد. این زمانی است که مسائل دشوار پدید می‌آیند چون هنگامی افراد به اطلاعات دسترسی پیدا می‌کنند که قدرت دارند و اثرگذاری می‌کنند و اغلب طالب حقوقی برای خود می‌شوند بی آن که توجه داشته باشند که حقوق به مسئولیت آنها مرتبط است. بنابراین مشارکت در مورد توازن بخشیدن به حقوق و مسئولیت‌هاست.

۷- **تمرکز روی عملکرد از میان می‌رود:** شاید بزرگترین ترسی که مدیران از مشارکت دارند این است که نگران تأثیر تضعیف‌کننده آن بر عملکرد هستند. اغلب مدیران بر این باورند که افراد برای ایجاد عملکرد بالا نیاز به فشار مداوم دارند.

۸- **قدرت مدیریت زوال خواهد یافت:** مدیران بسیاری از سازمان‌ها، به این علت ارتقای مقام پیدا کرده‌اند که توانسته‌اند دوام بیاورند و نتایج را از درون نظام‌های استبدادی به دست آورند. وقتی آنان با از دست دادن اقتدار مدیرانه و با احساس حق تقدم خود در همه جا روبه‌رو شوند، اغلب نمی‌دانند که چگونه باید رفتار کنند.

روش‌های مختلف مدیریت مشارکتی

اهمیت مدیریت مشارکتی به حدی است که عده‌ای از صاحب‌نظران اعتقاد دارند نظام حکومتی آرمانی در جهان آینده، مبتنی بر مشارکت کلیه آحاد جامعه است نه نخبگان و برگزیدگان آنان. مشارکت دارای چهره‌ها و روش‌های مختلفی است که هر یک از آنها درجه‌ای از دخالت افراد در سازمان را نشان می‌دهند. روش‌های مختلف مدیریت مشارکتی عبارتند از: [۴]

مدیریت رایزنی خواه: در این روش ساختار اختیارات و مسئولیت دچار دگرگونی نخواهد شد. بلکه مدیران با کارکنان خود رایزنی می کنند تا آنان برانگیخته شده و به شور آیند و درباره موضوع های مختلف بیندیشند و نظر های خود را پیش از تصمیم گیری از سوی سازمان آشکار کنند. مدیران در همه کارها با کارکنان رایزنی نمی کنند ولی فضایی پدید می آورند که هواخواه رایزنی است.

مدیریت مردم سالار: مدیریت مردم سالار از مدیریت رایزنی خواه فراتر می رود. در این روش شماری از تصمیمات عمده را به گروه های کارکنان واگذار می کنند.

شوراهای کاری: شوراهای کاری گردهمایی هایی از کارکنان و مدیران شان هستند که در مرتبه نخست برای بررسی و گشودن دشواری های شغلی سامان می یابند.

نظام پیشنهادها: به روش هایی اطلاق می شود که کارکنان سازمان تشویق می شوند تا در زمینه های مختلف پیشنهادهای خود را ارائه نمایند.

شوراهای مدیریت میانی: شوراهای مدیریت میانی ساز و کارهای گروهی برای بهبود مشارکت مدیران پایین تر از ترازهای بالای سازمان هستند. این شوراها را گاهی «مدیریت چندگانه» می خوانند.

تصمیم گیری کارمند - رئیس: مردم سالاری صنعتی یا تصمیم گیری رئیس-کارمند، مشارکتی است دستوری از سوی دولت که مقرر می دارد کارگران در رده های گوناگون سازمان در تصمیم هایی که بر آنان تأثیر می گذارد، شرکت جویند. فلسفه بنیادی این روش نهادی کردن مشارکت کارکنان در مدیریت است تا از آن راه به جای نگرش سنتی دشمنی کارگر با مدیریت، همکاری میان آنها برانگیخته شود.

برنامه های مالکیت کارکنان: مالکیت کارکنان در یک شرکت زمانی پدید می آید که کارکنان آن سرمایه لازم را برای خرید آن و در دست گرفتن نظارت آن فراهم آورند [5].

در ادامه در رابطه با نظام پیشنهادها که یکی از روش های موفقیت آمیز مدیریت مشارکتی می باشد، توضیحات بیشتری ارائه می گردد.

نظام پیشنهادها

یکی از کارآمدترین نظام های اجرایی مدیریت مشارکتی، نظام پیشنهادهای کارکنان است که به کمک آن می توان پیشنهادهای، نظریات و ابداعات کارکنان سازمان را در تمام سطوح سازمان دریافت و مطابق آیین نامه های خاصی ارزیابی کرد و به پیشنهادهای واصل شده پاداش مناسب داد. نظام پیشنهادها، چهارچوبی است که از طریق آن ابتکارات کارکنان به صورت فردی ابراز می شود. از طریق این نظام کارکنان تشویق می شوند که به محیط و فرایندهای کار خود توجهی

خاص داشته باشند، مسایل شغلی و سازمانی را بیابند و از طریق چاره‌جویی برای مسایل و اجرای راه‌حل‌های یافت شده در درجه نخست کار خود و سپس امور سازمان را بهبود بخشند. به عبارت دیگر نظام پیشنهادها مکانیزمی فراهم می‌کند که بوسیله آن می‌توان به یافته‌های ذهنی سرمایه‌های انسانی و توانایی‌های بالقوه آنان در جهت به‌سازی مستمر سازمان دست یافت و زمینه بروز خلاقیت‌ها و به فعلیت رسیدن استعداد درونی کارکنان را فراهم نمود [۱۰].

آنچه در نظام پیشنهادها به عنوان اهداف آرمانی و در حقیقت به عنوان فلسفه‌ی بکارگیری آن مطرح است، افزایش توان سازمان در مقابل خواست‌های متغیر مصرف‌کنندگان خدمات یا محصولات از طریق ارج نهادن به فضایل و توانایی‌های انسانی و همسو کردن اهداف کارکنان با اهداف سازمان و نهایتاً بکارگیری صحیح تجربه، اندیشه، آراء، و عقاید آنها در هر رده‌ی شغلی و در هر بخش سازمانی است. به طور کلی فلسفه‌ی بکارگیری نظام پیشنهادها را می‌توان به صورت زیر بیان کرد:

- ارج نهادن به فضائل و توانایی‌های انسان در محیط کار و برخورد با مشکلات کاری
- افزایش حس تعلق سازمانی در کارکنان
- همسو کردن اهداف کارکنان با اهداف بنگاه
- اشاعه‌ی فرهنگ مشارکتی و همکاری جمعی در حل مشکلات و بهبود روابط کاری و رفتار سازمانی [۱]

اهداف نظام پیشنهادها

نظام پیشنهادها یکی از تکنیک‌هایی است که استفاده جامع از استعدادهای انسانی و ارتقای حرکت بهره‌وری در سازمان را سهل و آن را با بیشترین کارایی در تأمین اهداف یاری می‌رساند. به طور کلی اهم اهداف و منافع این نظام برای سازمان دارد عبارتند از: [۱] و [۱۰]

- ایجاد شرایط مناسب برای کار و فعالیت (عجین نمودن و درگیر شدن کارکنان با کار)
- حذف موانع در مشارکت فراگیر کارکنان
- افزایش انگیزش در کارکنان، تشویق روحیه‌ی کاری و افزایش قابلیت حل مسئله.
- تقویت و بهبود ارتباطات و سازمان و ایجاد اعتماد متقابل.
- بهبود کار سازمان، افزایش بهره‌وری و کیفیت و تقلیل هزینه‌ها
- ارج نهادن بیشتر به شخصیت و جودی انسان‌ها از طریق ایجاد فضای مناسب برای بروز خلاقیت‌ها
- آگاهی مدیریت ارشد از میزان توانایی‌های بالفعل و بالقوه‌ی کارکنان سازمان

مزایای نظام پیشنهادها

با به کارگیری این شیوه مدیریتی می توان به طریق صحیح در انجام امور دست یافت و از میان راه های مختلف راه اصلی را برگزید. با یاری جستن از مشارکت و مشورت، مخاطرات تصمیم گیری کاهش می یابد، ضمانت اجرایی تصمیمات بیشتر می شود، دامنه بصیرت و آگاهی مشورت کننده گسترده تر و روحیه کاری تقویت می شود. به طور خلاصه می توان گفت نظام پیشنهادها: [۱] و [۱۰]

- در بلند مدت صرفه جویی های چشم گیری در هزینه ها و افزایش کمیت و کیفیت کالا و خدمات و بهره وری حاصل می شود.
- ارتباط سازمانی را تسهیل می کند.
- احساس مشترک بین کارکنان سازمان ایجاد کرده و موجب کاهش تضاد سازمانی می شود.
- موجب رشد و شکوفایی قدرت خلاقیت کارکنان شده و توانایی آنها در پرداختن به هر مسئله را افزایش خواهد داد.
- باعث کاهش مقاومت در برابر تغییرات سازمانی بین کارکنان می شود.
- زمینه ساز تفکر خود کنترلی است.
- یک جریان عظیم و همسو از ارتباط های دو جانبه در سازمان بوجود می آورد.
- صدای کارکنان را به گوش مدیران می رساند.
- قابلیت های افراد را به مدیران نشان می دهد و زمینه ی استفاده ی بیشتر از این قابلیت ها را در سازمان بوجود می آورد.
- فرصت های بیشتری برای کارکنان بوجود می آورد تا قابلیت های خود را بروز دهند.
- باعث افزایش روحیه، انگیزش، تعلق، تعهد و حس مسئولیت پذیری سازمانی می گردد.
- وحدت و انسجام و کار گروهی در بین افراد سازمان را تقویت می کند.
- برای انجام بهتر کارها رقابت سازنده و مثبت بین کارکنان ایجاد می کند.

تاریخچه سیستم پیشنهادها

اولین اقدام برای تشویق کارگران جهت ارائه پیشنهاد در راستای بهبود کار توسط آقای آلفرد کروپ در کارخانه فولادسازی کروپ آلمان در شهر آخن و در سال ۱۸۶۷ انجام شد. وی در ازای این پیشنهادها مبلغ مختصری پاداش نقدی می پرداخته است. اما جمع آوری نظرها و پیشنهادهای کارکنان جهت بهبود فرایند و ارتقای بهره وری به صورت نظام یافته

و تحت عنوان نظام پیشنهادها برای اولین بار در سال ۱۸۸۰ میلادی توسط شرکتی در ایالات متحده آمریکا صورت گرفت و اجرای عملی و گسترده نظام پیشنهادها از حدود سال ۱۹۳۰ میلادی یعنی سالهای جنگ جهانی دوم آغاز شد. بعد از جنگ، نظام پیشنهادها توسط سازمان آموزشهای صنعتی و نیروی هوایی آمریکا در ژاپن معرفی شد. پیامدهای مثبت اجرایی نظام پیشنهادها در صنایع و سایر بخشهای خدماتی و تجاری ژاپن بسیار چشمگیر بوده است. امروزه این نظام به عنوان نظام کایزن فردی در صنایع ژاپن به حدی پیشرفت کرده است که سرانه پیشنهاد کارکنان به عنوان یکی از پارامترهای ارزیابی میزان موفقیت شرکتها محسوب می شود. این موفقیت چشمگیر که نتیجه تلفیق درست نظام پیشنهادهای آمریکایی با فرهنگ ژاپنی است باعث شده است که عامه مردم، ژاپنی ها را پیشگام طراحی نظام پیشنهادها بدانند.

در بررسی هایی که در سال ۱۹۷۹ در آمریکا صورت گرفته است، ۵۴/۲٪ از کارکنان از طریق این سیستم مشارکت داشته و درصد پیشنهادهای قبول و اجرا شده ۶۰/۷٪ بوده است. و معدل پیشنهادهای ارائه شده برای هر کارگر ۴/۷۳ پیشنهاد بوده است. این آمار در مقایسه با آمار سال ۱۹۶۱ رشد بسیار چشمگیری را نشان می دهد. در آن سال میانگین پیشنهاد رسیده برای هر نفر ۰/۰۴۹ بوده است.

جدول ۱- سیستم پیشنهادها پیشرفت زا در ژاپن				
دستاوردهای واقعی پیشنهادها در سال مالی ۱۹۸۷ (از آوریل ۱۹۸۷ تا مارس ۱۹۸۸)				
شرح	جمع	تولیدی	خدماتی و تجارتي	دولتي
تعداد مؤسسات مورد بررسی	۶۲۰	۵۵۰	۶۰	۱۰
تعداد کارکنان (نفر)	۲,۰۴۴,۴۶۶	۱,۴۱۳,۶۱۳	۳۷۱,۱۶۱	۳۵۹,۶۸۴
جمع پیشنهادهای دریافت شده	۵۰,۵۳۷,۴۱۲	۴۸,۱۴۸,۰۰۰	۱,۸۳۷,۷۴۹	۵۴۹,۶۸۴
میانگین پیشنهادها به نفرات	۲۴/۷۲	۳۴	۶/۷۸	۱/۵۳
درصد مشارکت کارکنان	۶۶/۶	۷۷/۹۵	۶۴/۵	۳۴/۷
درصد پیشنهادهای قبول شده	۸۶/۶	۷۶/۱۵	۷۷/۳	۳۸/۳
درصد پیشنهادهای اجرا شده	۸۰/۵	۷۴/۴۵	۵۸/۶	۴۹/۵
صرفه جویی اقتصادی یکساله (میلیارد ین)	۳۸۷/۶۸	۳۷۶/۰۳	۱۱/۵۷	۰/۰۸۵
میانگین صرفه جویی هر پیشنهاد اجرا شده (ین)	۱۷,۹۳۲	۲۱,۵۷۵	۱۳,۷۹۶	۴۶,۳۲۷
جمع پاداش پرداختی سالیانه (میلیارد ین)	۱۱/۸۱۱	۱۱/۱۹۷	۰/۵۲	۰/۰۹۴
جایزه هر پیشنهاد (ین)	۳۴۷	۴۱۹	۳۲۳	۱۷۲
بودجهی اجرای نظام پیشنهادها (میلیارد ین)	۱/۸۹۲	۱/۷۸۷	۰/۰۶۵	۰/۰۴۰

هم اکنون در ژاپن ۹۱/۷٪ از مؤسسات ثبت شده در بورس سهام و اوراق بهادار توکیو از نظام پیشنهادها استفاده می‌کنند. در آماري که در سال ۱۹۸۷ ارائه شد از ۶۲۰ شرکت ژاپني مجري سيستم پيشنهاده‌ها که بیشتر از دو ميليون نفر پرسنل داشته اند در طول يك سال بالغ بر ۵۰ ميليون پيشنهاده داده شده است. يعني به طور متوسط هر نفر در سال ۲۵ پيشنهاده داده است. اين در حالي است که ۶۷ درصد از کارکنان در امر ارائه پيشنهاده همکاری داشته و ۸۶/۶ درصد از پيشنهاده‌ها مورد قبول واقع شده اند. در مجموع در سال ۱۹۸۷ اجرای نظام پيشنهاده‌ها بالغ بر ۳۸۷/۶۸ ميليارد ين صرفه جويی اقتصادی در بر داشته است. در حال حاضر بالغ بر چهل کشور جهان از اين سيستم مدیریتی استفاده می‌کنند که همه آنها توفیقات چشمگیری بدست آورده‌اند [۱۱] و [۱۲]. جدول کامل اين آمار در بالا ارائه شده است.

شرکت	تعداد پيشنهاده‌های کارکنان	تعداد کارکنان	سرانه
ماتسوشیتا	۶۴۴۶۹۳۵	۸۱۰۰۰	۶/۷۹
هیتاچی	۳۶۱۸۰۱۴	۵۷۰۵۱	۴/۶۳
مزدای	۳۰۲۵۸۵۳	۲۳۹۲۹	۵/۱۲۶
تویوتا	۲۶۴۸۷۱۰	۵۵۵۷۸	۶/۴۷
نيسان	۱۰۳۹۳۷۴۵	۴۸۸۴۹	۵/۳۸
نپون دنسو	۱۳۹۳۷۴۵	۳۳۱۹۲	۶/۴۱
کانون	۱۰۷۶۳۵۶	۱۳۷۸۸	۱/۷۸
فوجی الکتریک	۱۰۲۲۳۴۰	۱۰۲۲۶	۶/۹۹
توهو کوواکی	۷۳۴۰۴۴	۸۸۱	۲/۸۳۲
جی وی سی	۷۲۸۵۲۹	۱۵۰۰۰	۶/۴۸
يك شرکت پيشرفته آمريکا	۲۱۰۰۰	۹۰۰۰	۳/۲

سیستم پیشنهادها در ایران

اجرای نظام پیشنهادها به صورتی فراگیر در ایران از سال ۱۳۶۶ در پی بازدید گروهی از کارشناسان سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از ژاپن، با حمایت وزارت صنایع سنگین آغاز شد. بدین ترتیب نظام پیشنهادها به صورت آزمایشی در چهار شرکت رادیاتورسازی ایران، نورد و تولید قطعات فولادی، سولیران و آکام فلز به اجرا درآمد تا هم میزان کاربرد و اثرگذاری این سیستم بر روی شرکت‌های ایرانی مشخص شود و هم گروه کارشناسان نظام با بررسی نقش و تاثیر سیستم در محیط‌های کاری ایران و با توجه به نتایج آماری و ارقام بدست آمده و عنایت به مسائل و مشکلات پیش‌بینی نشده که ممکن است در عمل و اجرا رخ نماید، در مجموع بازخورهای لازم را بدست آورند و در صورت لزوم به اصلاح و تکمیل مجدد طرح پردازند.

نتایج حاصله از اجرای نظام پیشنهادها در این چهار شرکت فراتر از انتظار بود و ثابت نمود که اولاً محیط‌های کاری ما نیز کاملاً آمادگی و حتی اشتیاق وافر به مشارکت دلسوزانه و صمیمانه و داوطلبانه در کارها و مسائل محل کار خود دارند، و ثانیاً روش اجرای سیستم ارائه پیشنهاد که برای ایران انتخاب و طراحی و تدوین شد، روشی کاملاً مناسب و منطبق با واقعیات موجود بوده است. بعد از این بتدریج در بعضی از شرکت‌های تحت پوشش سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران و تعدادی از شرکت‌های تحت پوشش وزارت جهاد سازندگی، بنیاد مستضعفان و جانبازان و صنایع ملی ایران، جلوه‌هایی از این سیستم به مرحله اجرا درآمده و نتایج درخشانی بدست آمده است. جدول زیر نتایج دست آوردهای واقعی اجرای سیستم پیشنهادات تعدادی از شرکت‌های تولیدی تا پایان سال ۱۳۷۹ را ارائه می‌کند. [۲]

جدول ۳- دستاوردهای نظام پیشنهادها در تعدادی از شرکت‌های تولیدی تا پایان سال ۷۹

(مبالغ به میلیون ریال است)

ردیف	نام شرکت	تعداد پرسنل	پیشنهادگیری تاریخ شروع	آمار تاریخ دریافت آخرین	پیشنهادهای رسیده	نفر پیشنهاد در سال شده	پیشنهادهای تصویب شده	پیشنهادهای اجرا شده	پاداش پرداخت شده	صرفه جویی حاصل از اجرای پیشنهادها
۱	پلی اکریل ایران	۲۶۰۹	۷۶/۴	۷۸/۷	۳۳۳۰	۰/۵۱	۴۷۴	۱۵۴	۲۳	۶ میلیارد
۲	تولی پرس	۱۰۷۱	۷۷/۸	۷۹/۴	۳۹۷۳	۲	۷۵۳	۲۲۰	۸۶۰	۵/۵ میلیارد
۳	کنتورسازی ایران	۹۷۶	۶۸/۶	۷۹/۴	۱۹۹۹۸	۲	۱۹۲۱	۱۶۴۵	۷۵۰	۳/۴ میلیارد
۴	ایدم	۱۶۱۶	۷۷/۲	۷۹/۴	۱۱۶۲	۰/۳۳	۲۲۵	۱۳۰	۳۰	۲/۵ میلیارد
۵	سلکباف یزد	۸۷۷	۷۸/۴	۷۹/۴	۹۳۵	۰/۹۸	۲۹۲	۱۷۲	۳۷	۶۰۰ میلیون
۶	لیفتراک‌سازی سهند	۳۷۱	۷۷/۵	۷۹/۴	۳۱۸۵	۴/۵	۷۱۵	۵۹۰	۴۳	۵۴۹ میلیون
۷	پوشینه باف ایران	۱۶۴۳	۷۵/۴	۷۸/۸	۱۲۰۹	۰/۲	۲۴۰	۲۲۰	۳۷	۳۷۶ میلیون
۸	صنایع پوشش	۲۶۵۰	۷۵/۸	۷۸/۱	۶۱۳	۰/۰۹	۱۵۳	۷۸	۲۱۳	۳۴۰ میلیون
۹	ایران دو چرخ	۱۰۵۶	۷۵/۸	۷۹/۴	۲۵۸۹	۰/۴۵	۳۴۰	۲۹۲	۵۱	۲۸۳ میلیون
۱۰	کاشی نیلو	۴۶۱	۷۷/۶	۷۹/۴	۱۰۶۴	۱/۲	۲۰۶	۷۵	۱۲	۲۵۱ میلیون
۱۱	پاکریس	۱۷۱۶	۷۸/۷	۷۹/۴	۵۴۸	۰/۳۵	۱۱۴	۶۳	۱۵	۲۵۰ میلیون
۱۲	شهرداری منطقه ۱۵	۵۵۵	۷۵/۱۲	۷۸/۱۲	۸۷۷	۰/۵۳	۹۲	۴۹	۸	۱۸۰ میلیون
۱۳	ماشین‌سازی تبریز	۱۷۵۱	۷۷/۹	۷۹/۱	۴۱۳	۰/۱۸	۶۰	۲۰	۱۸	۱۵۲ میلیون

- چند نمونه دیگر از نتایج نظام پیشنهادها در ایران: [۱۱] و [۱۵] و [۱۶] و [۱۷]

جدول ۴- نظام پیشنهادها در شرکت فراورش پتروشیمی بندر امام								
مجموع	سه ماهه اول	۸۱	۸۰	۷۹	۷۸	۷۷	۷۴ الی ۷۶	
۷۲۹۴	۶۸۴	۲۶۷۸	۱۴۴۴	۱۸۹۲	۲۲۳	۱۷۳	۲۰۰	تعداد پیشنهاد
۲۴	۱۰	۵	۲	۷	---	---	---	تعداد طرح‌های اجرائی
به ریال	۶۸۰ میلیون	۴ میلیارد	۲۰ میلیارد	۵ میلیارد				میزان صرفه جویی اقتصادی
تذکر: لازم به ذکر است که در این جدول فقط تعدادی از طرح‌های اجرائی که صرفه‌ی اقتصادی آنها چشمگیر بوده در این جدول ذکر گردیده است.								

نام شرکت	تاریخ اجرای سیستم	تعداد پیشنهاد‌های رسیده	تعداد پیشنهاد‌های اجرا شده	مبلغ صرفه جویی (هزار ریال)	جوایز نقدی (هزار ریال)
رادپانور سازی ایران	۶۷/۳/۱۶	۳۰۲۰	۶۱۴	۱۱۷/۸۰۶	۲/۲۵۹
نورد و تولید قطعات فولادی	۶۷/۳/۲۵	۴۳۹	۸۲	۸۴/۳۷۴	۱/۱۴۷
آکام فلز	۶۷/۵/۱۸	۲۴۱	۹۴	۹۱/۲۷۶	۲/۰۱۲
سولیران	۶۷/۶/۱۲	۱۱۵	۱۶	۵/۶۹۷	۲۴۷
ایران خودرو	۶۸/۱/۱۷	۶۸۵	۸۴	۱۲۹/۴۴۶	۴۹۱
گروه صنعتی سدید	۶۸/۹/۵	۱۸۷	۱۵	۹۶/۶۵۵	۱/۲۲۰
ایزاران	۶۸/۹/۱۴	۱۹۳	۲۰	۱۸/۰۳۵	۶۱۱
کمباین سازی	۶۹/۲/۱۸	۱۵۶	۱۴	۵۲/۸۵۸	۲۷۷
جمع	---	۵۰۳۶	۹۳۹	۵۹۶/۱۴۷	۸/۲۶۴
درصد	---	%۱۰۰	۱۹	---	---

جدول ۵- نظام پیشنهادها در شرکت ملی صنایع پتروشیمی

شش ماهه ۸۲	۸۰ و ۸۱	۷۹	۷۸	
۲۶۱۰۱	۲۶۶۸۹	۶۸۴۴	۱۳۷۸	تعداد افراد پیشنهاددهنده
۲۰۵۶۲	۲۱۲۸۶	۹۲۸۹	۳۲۴۶	تعداد پیشنهاد
۱۰۵۰	۲۲۶۵	---	---	تعداد پیشنهادهای تصویب شده
۲	۷	---	---	تعداد طرح‌های اجرایی
۹۶/۷ میلیارد	۱۲۰ میلیارد	---	---	میزان صرفه جویی اقتصادی
مبالغ به ریال است	۷۲۵ میلیون	۱۵۱۰ میلیون	۴۱۰ میلیون	میزان پاداش پرداختی

تذکر:

- افزایش تعداد پیشنهاد دهندگان از تعداد پیشنهادها نشان دهنده آن است که طی سال‌های ۸۰ الی ۸۲ تمایل به ارائه پیشنهاد به صورت گروهی بیشتر شده است.
- در این جدول فقط تعدادی از طرح‌های اجرایی که صرفه اقتصادی آنها چشمگیر بوده در این جدول ذکر گردیده است

جدول ۶- وضعیت پیشنهادها در نیروگاه شهید مدحج تا تاریخ ۸۲/۷/۱

۱	تعداد پیشنهاد دهندگان	۱۳۵ نفر
۲	تعداد پیشنهادهای ارایه شده	۱۵۷۴ فقره
۳	تعداد پیشنهادهای بررسی شده	۱۴۰۴ فقره .
۴	تعداد پیشنهادهای تصویب شده	۴۵۵ فقره
۵	تعداد پیشنهادهای اجرا شده از میان پیشنهادهای تصویبی	۱۳۰ فقره
۶	پیشنهادات بررسی نشده	۱۷۰ فقره
۷	کارانه پرداخت شده بابت تصویب طرح	۳۱/۶۱۰/۰۰۰ ریال
۸	کارانه پرداخت شده بابت اجرای طرح	۱۶۰/۳۸۰/۰۰۰ ریال

- در صنایع مس باهنر کرمان این نظام در اوایل سال ۱۳۷۵ به اجرا گذاشته شد. نتایج حاصله در پایان آذر ماه ۱۳۷۷ عبارت بود از: تعداد پیشنهاد رسیده ۱۶۷۹ که ۶۳۴ پیشنهاد تصویب شده و ۲۷۵ پیشنهاد مورد اجرا درآمده است و میزان پاداش پرداخت شده در حدود ۱۰۰ میلیون ریال بوده است
 - طبق آمارهای ارائه شده در شرکت سهامی شیلات ایران در طی سالهای ۱۳۷۷ و ۱۳۷۸ این شرکت بیش از ۱۵۰ میلیارد ریال از اجرای نظام مشارکت صرفه جویی کرده است که ۵٪ از این مبلغ را به پیشنهاد دهندگان بعنوان جایزه پرداخت نموده است.
 - طبق آمار ارائه شده از دبیرخانه نظام مشارکت کارخانه ماشین سازی اراک از تاریخ ۷۷/۷/۱۷ الی ۷۷/۱۲/۲ از بین ۱۳۹۳ پیشنهاد دریافت شده تعداد ۷۵ پیشنهاد مورد تصویب قرار گرفته و ۳۳ پیشنهاد به مورد اجرا درآمده است که حاصل آن حدود ۱۳/۵ میلیارد ریال صرفه جوئی بوده است. پاداش پرداخت شده طی این مدت نیز در حدود ۲۱ میلیون ریال بوده است
- در حال حاضر بیش از یک صد شرکت خصوصی و دولتی دارای نظام پیشنهادها هستند که اکثر آنها را شرکت های تولیدی تشکیل می دهند.

تبیین مراحل اصلی نظام پیشنهادها [۲] و [۱۰]

نظام پیشنهادها از چهار جزء یا خرده نظام تشکیل شده است که فقدان یکی از این اجزاء به معنای فقدان کل نظام پیشنهادهاست. مراحل اصلی نظام پیشنهاد به شرح زیر ارائه می شود:

۱- مرحله دریافت پیشنهادها

مرحله دریافت در نظام پیشنهادها که شامل دبیرخانه نظام پیشنهادها نیز هست، پیشنهادهای کارکنان سازمان را اخذ می کند و پس از دسته بندی موضوعی برای ارزیابی های اولیه و ثانویه به کمیسیون نظام پیشنهادها می فرستند. به طور کلی نحوه ی ورود پیشنهاد به نظام پیشنهادها به سه طریق امکان پذیر است که هر سازمان با توجه به شرایط موجود از هر سه روش و یا انتخابی از آنها استفاده می کنند. این سه طریق عبارتند از:

نا استفاده از صندوق جمع آوری پیشنهادها: بدین منظور صندوق هایی ساده در محل های پر رفت و

آمد (مانند درب خروجی و ورودی، غذاخوری، سالن اجتماعات، نمازخانه و ...) که کاملاً در دید پرسنل باشد نصب می شوند. و فرم ارائه پیشنهاد در سطح گسترده در سازمان توزیع می شود. بدین ترتیب پیشنهاددهنده ایده ی خود را با کمترین زحمت و تحمل کار اضافه ارائه می نماید. آنچه که در این روش حائز اهمیت است این است که پیشنهاددهندگان باید مطمئن شوند که صندوق ها در موعد مقرر

بازگشایی شده و پیشنهادها مورد بررسی قرار می‌گیرد در غیر این صورت این صندوق‌ها نقش تابلوی نه چندان زیبایی را به خود خواهند گرفت.

۱۱ دریافت پیشنهاد توسط نمایندگان نظام پیشنهادها در واحدهای سازمان: در این روش

فرم‌های ارائه‌ی پیشنهاد در اختیار نمایندگان که در واحدهای مختلف سازمان تعیین شده‌اند، قرار می‌گیرد و پیشنهاد دهندگان با مراجعه به آنها فرم خام را دریافت و فرم تکمیل شده را تحویل می‌دهند. نمایندگان پس از جمع‌آوری پیشنهادها آنها را به دبیرخانه تحویل می‌نمایند.

۱۲ دریافت پیشنهاد توسط دبیرخانه‌ی نظام پیشنهادها: در این روش نیز مانند روش قبل

پیشنهاددهنده می‌تواند با مراجعه به دبیرخانه فرم تکمیل شده خود را تحویل داده و فرم خام دریافت دارد. این نظام تفاوت اساسی با نظام‌های پیشنهادگیری مرسوم دارد. به این معنا که پیشنهاد و ثبت آن به نام ارائه دهنده آشکار است. در این نظام پس از تکمیل فرم ارائه‌ی پیشنهاد توسط پیشنهاددهنده و جمع‌آوری فرم‌ها در دبیرخانه، به بررسی فرم‌ها به لحاظ مندرجات فرم‌ها پرداخته می‌شود. فرم‌ها باید به طور کامل توسط پیشنهاددهنده پر شده باشد و در صورت مغایرت و یا نیاز به تکمیل اطلاعات و مدارک باید با پیشنهاد دهند تماس حاصل شود و پیشنهادها در مرحله‌ی اول کامل شوند. بعد از اطمینان از کامل بودن فرم‌های پیشنهاد، برای پیشنهادها رسید صادر می‌شود تا برای پیشنهاددهنده این امکان وجود داشته باشد که برای پیگیری‌های بعدی به این رسید استناد نماید. بعد از صدور رسید برای پیشنهادها مشخصات پیشنهادها در دبیرخانه ثبت می‌شود.

۲ _ مرحله ارزیابی پیشنهادها

پیشنهادهای رسیده از دبیرخانه نظام پیشنهادها، ابتدا مورد ارزیابی اولیه قرار می‌گیرند. ارزیابی اولیه از انجام بسیاری از دوباره‌کاری‌ها جلوگیری می‌کند. پیشنهادهایی در مرحله اول مورد پذیرش قرار می‌گیرند که حداقل یکی از معیارهایی دبیرخانه نظام پیشنهادها را در بر بگیرد. این معیارها معمولاً در فرم ارائه پیشنهاد آورده می‌شود. برخی از این معیارها عبارتند از:

- ارتقا سطح آموزش کارکنان
- صرفه‌جویی هزینه‌ها
- کاهش در زمان انجام کار
- بهبود شرایط کار
- تسهیل در کار

- بهبود کیفیت
- بهبود در امر ایمنی و حفاظت کار
- بهبود روابط کارکنان و ارتباطات سازمانی
- بهبود منطقی خدمات عمومی سازمان برای کارکنان
- کاهش ضایعات
- بهبود در انبار داری
- افزایش حسن شهرت سازمان و سهم بازار
- جلب رضایت مشتری
- افزایش فروش
- کاهش هزینه‌های فروش
- افزایش سود و صرفه‌جویی در هزینه‌های سازمان

در ارزیابی اولیه، پیشنهادها با توجه به معیارهای مورد نظر، تکراری بودن و در دستور کار نبودن پیشنهاد مورد ارزیابی قرار می‌گیرند و در صورت رد شدن پیشنهادی پاسخ کارشناسی با ذکر دلایل مستند پس از تأیید دبیر اجرایی، به پیشنهاددهنده ارسال می‌گردد. پیشنهادهایی که در مرحله اول مورد تأیید قرار گرفتند به کمیسیون‌های مربوطه ارجاع می‌شوند.

اعضای کمیسیون پیشنهادهای رسیده را ارزیابی می‌کنند و اگر نیاز به ارزیابی تخصصی و ثانویه داشته باشد، به کارشناسان خبره در زمینه‌های مربوط ارجاع می‌شود تا اظهار نظر کارشناسی صورت گیرد. برای آشنای بیشتر با مراحل ارزیابی در زیر یک روش کلی به عنوان نمونه ارائه می‌شود چرا که هر سازمان با توجه به شرایط خاص خود می‌تواند یک روش ارزیابی مختص به خود داشته باشد.

ü دبیرخانه، پیشنهادهای مربوط به هر گروه کارشناسی را فهرست کرده و به پیوست، پیشنهادهای مربوطه را به دبیر گروه کارشناسی ذیربط ارسال می‌نماید، ضمناً رونوشت پیشنهادهای ارسالی در دبیرخانه بایگانی می‌گردد.

ü دبیر گروه کارشناسی لیست دریافتی را پس از تکمیل (تعیین زمان پیش‌بینی کارشناسی) در یک موعد زمانی از پیش تعیین شده به دبیرخانه عودت می‌دهد. همچنین در صورت تأخیر در زمان کارشناسی (نسبت به زمان پیش‌بینی شده) مراتب را با ذکر دلایل به دبیرخانه منعکس می‌نماید.

ü دبیر گروه کارشناسی، پیشنهادهای واصله را به همراه اطلاعات تکمیلی هر پیشنهاد به گروه کارشناسی زیر مجموعه ارجاع می دهد.

ü گروه کارشناسی پیشنهاد را بر اساس زمان بندی مشخص شده، تا حصول نتیجه (به لحاظ قابل قبول بودن یا نبودن) مورد بررسی قرار می دهد.

ü دبیر گروه کارشناسی موظف است پیشنهادهای قابل قبول را جهت تعیین قابلیت اجرایی آن با کارشناسان و رئیس واحد مجری پیشنهاد مطرح و تأیید آنها را اخذ نماید.

ü دبیر گروه کارشناسی پس از تکمیل برگ اظهار نظر گروه کارشناسی و تأیید، آن را به همراه سایر مدارک از جمله برگ ارزشیابی پیشنهاد به دبیرخانه ارسال می نماید.

ü دبیرخانه نظام پیشنهادها نتایج کارشناسی پیشنهادها را اعم از قابل قبول یا غیر قابل قبول به پیشنهاددهنده منعکس می نماید.

ü دبیرخانه نظام پیشنهادها خلاصه پیشنهادهایی را که نتایج کارشناسی آنها به تأیید دبیر اجرای نظام رسیده طی لیست تنظیم و ضمن ارسال به اعضای کمیته اصلی و مدیریت عامل، در تابلوهای نظام جهت رویت همکاران نصب می نماید.

ü در صورتیکه پیشنهاددهندگان نسبت به نتایج کارشناسی پیشنهادهای خود معترض باشند می توانند آن را کتباً به دبیرخانه نظام منعکس نماید.

ü برای جبران زحمات اعضای گروه کارشناسی و دبیران آنها و همچنین دبیران و اعضای کمیته ها و سایر همکارانی که به نحوی با دبیرخانه نظام پیشنهادها همکاری داشته اند پاداش هایی در نظر گرفته می شود.

ü دبیرخانه پیشنهادهای قابل قبولی و قابل اجرا را به مدیران واحدهای مجری جهت اجر ارسال می نماید.

در اینجا باید به این نکته توجه نمود که بررسی فوری پیشنهاد با اهمیت است و باید در مقابل تأخیرها (که یک نقطه ضعف مشترک در اجرای نظام پیشنهادها است) شدیداً ایستادگی و مقاومت کرد. زمان مورد نیاز برای بررسی پیشنهاد، به طبیعت داده ها و اطلاعات مورد نیاز و قابلیت دسترسی به آنها وابسته است. اگر پیشنهاد به توجه خاصی نیاز داشته باشد و زمان برای موارد دیگر مورد نیاز باشد، زمان بررسی پیشنهاد نسبتاً طولانی می شود. تجربه نشان می دهد که محدوده ی زمانی فرایند بررسی پیشنهاد از ۱۰ تا ۳۶۰ روز و به طور متوسط ۶۲ روز می باشد.

نکته ی دیگر آنکه در نظام پیشنهادها مرسوم است که به کلیه ی پیشنهادهایی که در مرحله ی اولیه ارزیابی مورد قبول واقع شده اند فارغ از اجرایی بودن یا نبودن آنها پاداش هایی تخصیص می دهند. البته مشاهده شده است که برخی

سازمان‌ها جهت تشویق پرسنل به ارائه‌ی پیشنهاد و ایجاد انگیزه‌ی مشارکت به پیشنهادهای رد شده نیز یک پاداش حداقلی تخصیص می‌دهند.

پیشنادهای قابل قبول

پیشنادهایی قابل قبول شناخته می‌شوند که:

- قابل اجرا باشند و به تأیید کارشناسان و رئیس واحد مجری و رئیس بخش مربوط به پیشنهاد رسیده باشد.
- با اعمال تغییرات قابل اجرا باشند و به تأیید کارشناسان و رئیس واحد مجری و رئیس بخش مربوط به پیشنهاد رسیده باشد.
- در حال حاضر قابل اجرا نباشند که باید در این صورت دلایل به طور شفاف مطرح شده و حدود زمان قابل اجرا بودن تعیین گردد.

پیشنادهای غیر قابل قبول

پیشنادهایی غیر قابل قبول شناخته می‌شوند که یکی از موارد زیر را شامل شوند:

- ✘ مغایر با سیاست‌های سازمان باشد.
- ✘ خارج از حدود اختیارات سازمان باشد
- ✘ جزء شرح وظایف اعلام شده پیشنهاددهنده باشد.
- ✘ شکایت از همکاران باشد.
- ✘ پیشنهادهایی که از قبل در دستور کار سازمان قرار داشته یا به عنوان پروژه تعریف شده‌اند.
- ✘ پیشنهاد تکراری باشد.
- ✘ پیشنهادهایی که صرفاً بیانگر مشکل بوده و راهکار خاصی برای رفع و اصلاح آن ارائه نشده است.
- ✘ در صورتی که پیشنهادی از طریق دیگر به جز نظام پیشنهادها مطرح شود.
- ✘ در صورتی که راه حل ارائه شده در پیشنهاد، مشکل مطرح شده را حل ننماید.
- ✘ پیشنهادهایی که اجرای آنها پر هزینه بوده و صرفه‌ی اقتصادی ندارند.
- ✘ پیشنهادهایی که قبل از ارائه‌ی پیشنهاد به نظام پیشنهادها اجرا شده باشند.
- ✘ پیشنهادهایی که ضرورتی در اجرای آنها احساس نمی‌شود.
- ✘ پیشنهادهایی که اشتباهاً به مشکلی اشاره داشته و راه حلی را برای رفع آن مطرح نموده است.

در حالت کلی نتایج بررسی یک پیشنهاد می‌تواند یکی از حالت‌های زیر باشد

۱. قابل قبول - قابل اجرا: پاداش تعلق می گیرد
۲. قابل قبول با اعمال تغییرات - قابل اجرا: پاداش تعلق می گیرد
۳. قابل قبول - تکراری: بدون پاداش
۴. قابل قبول - در دستور کار سازمان: بدون پاداش
۵. قابل قبول - در حال حاضر قابل اجرا نیست: شناور
۶. غیر قابل قبول - غیر قابل اجرا: بدون پاداش
۷. غیر قابل قبول - کلی و بدون ارائه راه حل: بدون پاداش
۸. غیر قابل قبول - فاقد ماهیت پیشنهادی: بدون پاداش
۹. غیر قابل قبول - سایر موارد: بدون پاداش

۳- مرحله اجرای پیشنهادها

پس از تشخیص عملی بودن، پیشنهاد از طریق کمیسیون نظام پیشنهادها نزد مسئولان ذی ربط و در صورت لزوم عالی ترین مقام ذی صلاح دستگاه ارسال می شود تا دستور اجرای آن صادر شود. آنان با در نظر گرفتن هزینه ها و برآورد میزان صرفه اقتصادی در مورد اجرا یا تعدیل آن تصمیم می گیرند. پیشنهادهایی که در نهایت به تصویب کمیته نظام مشارکت می رسند بعنوان طرح شناخته شده و جهت اجرا به مجری یا مجریانی که از طرف کمیته ی نظام مشارکت مشخص شده اند ارجاء می گردد مراحل زیر بیانگر نحوه ی اجرای پیشنهاد می باشد:

- مجری یا مجریان توسط کمیته نظام مشارکت مشخص می شوند
- مجری یا مجریان برنامه ی زمان بندی و هزینه ای اجرای طرح را طبق فرم های مشخصی تهیه کرده و به کمیته ی نظام پیشنهادها ارائه می کنند.
- کمیته ی نظام پیشنهادها برنامه ی تهیه شده را جهت تصویب و در نظر گرفتن بودجه ی مورد نیاز به مقامات عالی سازمان منعکس می کند
- بعد از تصویب و شروع اجرای طرح کمیته ی اجرایی نظام پیشنهادها مراحل اجرای طرح را مطابق برنامه پی گیری می کند.
- بعد از پذیرفته شدن پیشنهاد و اجرای آن، تغییرات صورت گرفته در فرایندهای کاری و موارد دیگر به اطلاع مراجع و واحدهای ذی ربط رسیده و استانداردها و مدارک مرتبط اصلاح می گردند.

- پس از اجرای پیشنهاد مدارک مورد نیاز برای تعیین پاداش به کمیته‌ی اجرایی مرکزی ارسال می‌گردد تا پاداش پیشنهاددهنده، مجریان و ارزیابان پیشنهاد تعیین گردد.

۴- نحوه ارزیابی پیشنهاد، نحوه‌ی محاسبه پاداش کل و نحوه‌ی پرداخت پاداش

بهترین مدرک برای تشخیص تفاوت نظام پیشنهادها با «صندوق پیشنهادها» این است که پیشنهادهای کارکنان مورد ارزیابی قرار می‌گیرد و با در نظر گرفتن جنبه‌های عملی و اجرایی به آنها پاداش نقدی اعطا می‌شود. بهترین دلیل این کار هم افزایش انگیزش کارکنان است. به عنوان مثال در شرکت ماتسوشیتا یکی از کارگران در یک سال ۸۲۱ پیشنهاد ارایه کرد که بیش از ۹۰ درصد آنها به مرحله‌ی اجرا درآمدند. شاید بتوان گفت تنها عاملی که باعث افزایش تعداد پیشنهادهای این فرد شده است، تشکر، قدردانی و دادن پاداش به موقع است.

جهت تعیین نوع و مقدار پاداش پیشنهادهای پذیرفته شده، به هر پیشنهاد به تفکیک نتایج کمی و کیفی حاصل از اجرای آن به صورت زیر امتیاز داده می‌شود:

امتیاز دهی به نتایج کمی پیشنهاد معمولاً به صورت درصدی از خالص مبلغ صرفه‌جویی حاصل از اجرای آن در طول یک دوه مشخص تعیین می‌گردد. نکته‌ای که در ارزیابی پیشنهادها و امتیازدهی به پی‌آمدهای کمی آنها لازم است مورد توجه قرار گیرد استاندارد کردن کارها و تعیین میزان دقیق هزینه‌ی مصرفی جهت انجام فعالیت‌های سازمان به شیوه‌ی فعلی است تا بتوان مبنایی برای ارزیابی دقیق پیشنهادها و امتیاز دهی به آنها در نظر گرفت.

امتیازدهی به پی‌آمدهای کیفی پیشنهاد با توجه به میزان تأثیر آن در بهبود معیارهای کیفی سازمان تعیین می‌گردد. به عنوان مثال این امتیاز می‌تواند مجموع وزنی میانگین امتیازهایی که کارشناسان سازمان در رابطه با پیشنهاد مورد بررسی برای هر معیار در نظر گرفته‌اند محاسبه شود.

پس از تعیین امتیاز کلی پیشنهاد که برابر است با مجموع امتیازهای داده شده به پی‌آمدهای کمی و کیفی حاصل از اجرای آن، نوع و مقدار پاداش هر پیشنهاد با توجه به امتیاز کلی آن محاسبه و تعیین می‌گردد. سپس نتایج ارزیابی پس از تصویب مسؤول نظام پیشنهادها در سه نسخه تهیه شده و به شرح زیر توزیع می‌گردد:

- نسخه‌ی اول به امور مالی جهت پرداخت پاداش پیشنهاددهنده و صدور سند حسابداری ارسال می‌گردد.
- نسخه‌ی دوم به امور اداری جهت نگهداری در پرونده‌ی پیشنهاددهنده فرستاده می‌شود.
- نسخه‌ی سوم جهت ثبت و بایگانی و انعکاس نتایج ارزیابی به پیشنهاددهنده، به دبیرخانه‌ی نظام پیشنهادها تحویل می‌گردد. [۱۰]

مطالعه موردی: طراحی و پیاده‌سازی نظام پیشنهادهای داخلی در پژوهشگاه اطلاعات و مدارک

علمی ایران

به منظور طراحی و پیاده‌سازی نظام پیشنهادهای داخلی در مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران مجری طرحهای ارتقای بهره‌وری مرکز - آقای مهندس امید حائری - پیشنهادی را برای انجام این پروژه ارائه کردند. پس از تصویب این پیشنهاد کار طراحی نظام با مطالعه و مرور سابقه علمی مدیریت مشارکتی به طور کلی و نظام پیشنهادها به طور خاص شروع شد. در مرحله دوم نظام پیشنهادهای داخلی مرکز طراحی شد. به این منظور مستندات شامل یک آیین‌نامه اجرایی اصلی برای نظام پیشنهادها، شش رویه پشتیبان برای تشریح چگونگی انجام فعالیتهای اصلی مندرج در آیین‌نامه، و سه دستورالعمل تهیه شد. مرحله سوم شامل اجرای آزمایشی نظام و رفع اشکالات احتمالی بود که از تاریخ ۱۳۷۹/۲/۲۸ با همکاری واحد روابط عمومی به عنوان دبیرخانه نظام شروع شد. در نهایت پس از اعمال اصلاحات لازم سیستم پیشنهادهای داخلی از تاریخ ۱۳۷۹/۹/۲۷ به طور رسمی آغاز به کار کرد. متن کامل گزارش نهایی پروژه طراحی نظام پیشنهادها در آدرس <http://www.irandoc.ac.ir/pr/pishnahad.HTM> قابل دسترسی است.

گزارشی از وضعیت اجرا و پیاده‌سازی نظام

دبیرخانه نظام پیشنهادها به صورت دوره‌ای اقدام به تهیه گزارش‌های آماری تفصیلی از وضعیت اجرای نظام پیشنهادها می‌نماید. گزارش‌های خلاصه‌ای از عملکرد نظام مربوط به سالهای ۷۹، ۸۰ و ۸۱ در آدرس <http://www.irandoc.ac.ir/pr/default.htm> عرضه شده است. در این بخش به طور خلاصه نمایی از وضعیت عملکرد نظام طی پنج سال اجرای آن ارائه می‌شود.

سال ۱۳۷۹:

جدول ۷- وضعیت کلی پیشنهادهای در سال ۱۳۷۹

تعداد پیشنهادهای تصویب شده	پیشنهاد ارائه شده	پیشنهاددهندگان	کارکنان	
۴۳	۴۴	۴	۶	دفتر ریاست و روابط عمومی
۱۴	۵۴	۷	۲۲	مدیریت اسناد و اطلاعات
۱۳	۴۲	۱۱	۱۸	کتابخانه
۶	۱۲	۳	۳	خدمات ماشینی
۸	۳۳	۹	۴۱	اداری و مالی
۰	۲	۱	۴	علوم اطلاع رسانی و کتابداری
۱	۳۱	۱	۸	اصطلاح شناسی
۰	۱	۱	۴	تحلیل اطلاعات
۱۵	۱۷	۲	۳	مدیریت سیستمهای اطلاعاتی
۰	۰	۰	۴	دفتر اشتراک منابع
۸۰	۲۳۶	۳۹	۱۱۳	جمع کل

شکل ۱- نمودار مقایسه‌ای مربوط به جدول ۷

شکل ۲- مقایسه مشارکت واحدها در ارائه پیشنهاد برای سال ۱۳۷۹

• سال ۱۳۸۰: جدول ۸: وضعیت کلی پیشنهادها در سال ۱۳۸۰

واحد	کارکنان	پیشنهاد دهندگان	پیشنهاد ارائه شده	پیشنهاد تصویب شده
دفتر ریاست و روابط عمومی	۶	۴	۳۱	۱۹
اداره امور اداری و مالی	۲۰	۱۰	۵۰	۸
اداره خدمات ماشینی	۳	۳	۸	۶
کتابخانه	۸	۷	۲۹	۹
مدیریت اسناد و اطلاعات	۱۷	۴	۱۹	۳
علوم کتابداری و اطلاع رسانی	۴	۰	۰	۰
اصطلاح شناسی	۴	۱	۴	۲
تحلیل اطلاعات	۳	۰	۰	۰
مدیریت سیستمهای اطلاعاتی	۳	۳	۲۹	۹
دفتر اشتراک منابع	۲	۱	۲	۰
جمع	۷۰	۳۳	۱۷۲	۵۶

شکل ۳. نمودار مقایسه‌ای مربوط به جدول ۸

شکل ۴. مقایسه مشارکت واحدها در ارائه پیشنهاد برای سال ۱۳۸۰

جدول ۹: وضعیت کلی پیشنهادهای در سال ۱۳۸۱

واحد	کارکنان	پیشنهاددهنده	پیشنهاد ارائه شده	پیشنهاد تصویب شده
دفتر ریاست و روابط عمومی	۳	۳	۱۱	۸
اداره امور اداری و مالی	۱۹	۸	۳۹	۶
اداره خدمات ماشینی	۳	۲	۱۱	۵
کتابخانه	۷	۴	۱۱	۱
مدیریت اسناد و اطلاعات	۱۵	۲	۵	۱
علوم اطلاع رسانی	۵	۱	۳	۰
اصطلاح شناسی	۴	۰	۰	۰
تحلیل اطلاعات	۵	۲	۸	۳
مدیریت سیستمهای اطلاعاتی	۴	۲	۱۴	۱۳
دفتر اشتراک منابع	۱	۰	۰	۰
جمع	۶۶	۲۴	۱۰۲	۳۷

شکل ۵. نمودار مقایسه‌ای مربوط به جدول ۹

شکل ۶. مقایسه مشارکت واحدها در ارائه پیشنهاد برای سال ۱۳۸۱

• سال ۱۳۸۲ جدول ۱۰: وضعیت کلی پیشنهادها در سال ۱۳۸۲

واحد	کارکنان	پیشنهاد دهندگان	پیشنهاد ارائه شده	پیشنهاد تصویب شده
دفتر ریاست و روابط عمومی	۷	۳	۹	۴
اداره امور اداری و مالی	۴۹	۱۵	۵۴.۵	۱۵.۵
اداره خدمات ماشینی	۳	۳	۳۲	۱۱
کتابخانه	۱۹	۱۳	۵۵	۱۶
مدیریت اسناد و اطلاعات	۲۲	۱۳	۷۰	۱۳
گروه پژوهشی علوم اطلاع‌رسانی	۳	۲	۸	۴
گروه پژوهشی اصطلاح‌شناسی	۳	۲	۴	۱
گروه پژوهشی تحلیل اطلاعات	۳	۳	۲۰.۵	۱۰.۵
گروه پژوهشی مدیریت سیستم‌های اطلاعاتی	۲	۲	۲۰	۱۱
گروه پژوهشی فناوری اطلاعات	۲	۱	۱	۰
دفتر اشتراک منابع	۵	۱	۰	۰
جمع	۱۱۸	۵۷	۲۷۴	۸۶

شکل ۷. نمودار مقایسه‌ای مربوط به جدول ۱۰

شکل ۸. مقایسه مشارکت واحدها در ارائه پیشنهاد برای سال ۱۳۸۲

جدول ۱۱: وضعیت کلی پیشنهادهای در سال ۱۳۸۳

واحد	کارکنان	پیشنهاددهندگان	پیشنهاد ارائه شده	پیشنهاد تصویب شده
دفتر ریاست و روابط عمومی	۸	۳	۶	۲
اداره امور اداری و مالی	۴۰	۱۱	۱۵۸۶	۳۰۲
اداره خدمات ماشینی	۳	۱	۶	۲
کتابخانه	۱۵	۹	۳۶۰۴	۱۱۰۲
مدیریت اسناد و اطلاعات	۲۶	۷	۲۹۰۴	۸۰۴
گروه پژوهشی علوم اطلاع‌رسانی	۳	۲	۵	۲
گروه پژوهشی اصطلاح‌شناسی	۳	۰	۰	۰
گروه پژوهشی تحلیل اطلاعات	۲	۱	۴	۳
گروه پژوهشی مدیریت سیستمهای اطلاعاتی	۲	۱	۱	۰
گروه پژوهشی فناوری اطلاعات	۲	۰	۰	۰
دفتر اشتراک منابع	۲	۱	۶	۱
دبیرخانه شورای پژوهش	۱	۲	۳۰۲	۲۰۲
دفتر نشریه علوم اطلاع‌رسانی	۱	۱	۵	۲
جمع	۱۰۸	۳۹	۱۱۸	۳۸

شکل ۹. نمودار مقایسه‌ای مربوط به جدول ۱۱

شکل ۱۰. مقایسه مشارکت واحدها در ارائه پیشنهاد برای سال ۱۳۸۳

جدول ۱۲- نمودار تعداد پیشنهاددهندگان به تفکیک سال‌های مختلف

سال	تعداد پیشنهاد دهندگان
سال ۱۳۷۹	۳۹
سال ۱۳۸۰	۳۳
سال ۱۳۸۱	۲۳
سال ۱۳۸۲	۵۷
سال ۱۳۸۳	۳۹
جمع	۱۹۱

شکل ۱۱- تعداد پیشنهاددهندگان به تفکیک سال‌های مختلف

جدول ۱۳- تعداد پیشنهادهای تفکیک سالهای مختلف

سال	ارائه شده	پذیرفته شده	درصد پذیرفته شده
۱۳۷۹	۲۳۶	۷۹	۳۳.۴۷
۱۳۸۰	۱۷۲	۵۸	۲۴.۵۸
۱۳۸۱	۱۰۲	۳۷	۱۵.۶۸
۱۳۸۲	۲۷۴	۸۶	۳۱.۴۴
۱۳۸۳	۱۱۸	۳۸	۱۶.۱۰
جمع	۹۰۲	۲۹۸	۳۳

شکل ۱۲- نمودار درصد پیشنهادهای پذیرفته شده

شکل ۱۳- نمودار تعداد پیشنهادهای تفکیک سالهای مختلف

جدول ۱۴- پاداش پرداخت شده

میانگین پرداخت شده	تعداد پیشنهاد پذیرفته شده	کل پاداش پرداخت شده (ریال)	
۷۵,۵۷۰	۷۹	۵,۹۷۰,۰۲۳	سال ۱۳۷۹
۷۸,۵۴۷	۵۸	۴,۵۵۵,۷۲۵	سال ۱۳۸۰
۱۱۲,۵۶۰	۳۷	۴,۱۶۴,۷۰۵	سال ۱۳۸۱
۱۲۴,۸۰۶	۸۶	۱۰,۷۳۳,۳۰۶	سال ۱۳۸۲
۱۵۵,۸۰۱	۳۸	۵,۹۲۰,۴۵۲	سال ۱۳۸۳
۱۰۵,۱۸۲	۲۹۸	۳۱,۳۴۴,۲۱۱	جمع
	میانگین تعداد پیشنهاد مصوب	میانگین پاداش سال	میانگین
	۵۹.۶	۶,۲۶۸,۸۴۲	

شکل ۱۴- نمودار پاداش پرداخت شده

جدول ۱۵- نمره پیشنهادها به تفکیک سال

سال	جمع نمرات	تعداد پیشنهاد پذیرفته شده	میانگین نمره
سال ۱۳۷۹	۵۰۶.۲	۷۹	۶.۴۱
سال ۱۳۸۰	۳۰۶.۶۱	۵۸	۵.۲۹
سال ۱۳۸۱	۲۰۵.۰۵	۳۷	۵.۵۴
سال ۱۳۸۲	۴۴۷.۰۹	۸۶	۵.۲۰
سال ۱۳۸۳	۱۹۴.۷۷	۳۸	۵.۱۳
جمع	۱۶۶۰	۲۹۸	۵.۵۷
میانگین	میانگین نمره سال	میانگین تعداد پیشنهاد مصوب	
	۳۳۱.۹۴۴	۵۹.۶	

شکل ۱۵- نمودار نمره پیشنهادها به تفکیک سال

جدول ۱۶- برترین پیشنهادها به تفکیک سال

سال	پیشنهاددهند	عنوان پیشنهاد	امتیاز کسب شده
۱۳۷۹	مژگان موسوی شوشتی	مشخص نمودن پایان نامه‌ها و طرح‌های پژوهشی دارای چکیده در هنگام جستجوی کامپیوتری (در صفحه نمایش عناوین رکوردها)	۸.۱۱
۱۳۸۰	سیروس علیدوستی	استاندارد سازی فرایند تولید و انتشار کتاب در مرکز	۶.۸۶
۱۳۸۱	سیروس علیدوستی	ایجاد بخشی برای معرفی طرح‌های پژوهشی و پروژه‌های در دست انجام در مرکز در سایت وب مرکز	۷.۰۷
۱۳۸۲	شهرزاد نیاکان	تغییر سایت مرکز جهت کاربر پسندتر نمودن آن	۶.۸۴
۱۳۸۳	نورالله رزمی	ویروس یابی فایل‌های ارسالی هنگام ثبت اطلاعات	۶.۷۲

جدول ۱۷- برترین پیشنهاددهندگان به تفکیک سال

سال	نام و نام خانوادگی	تعداد پیشنهادهای ارائه شده	تعداد پیشنهادهای رد شده	تعداد پیشنهادهای قبول	جمع امتیاز
۱۳۷۹	سیروس علیدوستی	۱۵	۲	۱۳	۸۷.۸۲
۱۳۸۰	پرویز شهریاری	۹.۵	۴	۵	۳۱.۱۳
۱۳۸۱	سیروس علیدوستی	۱۳	۱	۱۲	۶۵.۷۲
۱۳۸۲	سیروس علیدوستی	۱۶	۵	۱۱	۶۲.۲۱
۱۳۸۳	فاطمه فلاح گل	۱۰	۶	۴	۲۲.۶۵

- ۱- نگاهی به یک دهه مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها / تدبیر ۱۱۳
- ۲- شیخ محمدی، مجید و محمد رضا تولیت زواره / ۱۳۸۴ / مدیریت مشارکت پذیر بر اساس نظام پیشنهادها / انسیتو ایز ایران / سوم
- ۳- رهنورد، فرج‌اله. ۱۳۸۰. مدیریت مشارکتی تئوری و عمل. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی
- ۴- فیض، داود. ۱۳۷۶. بررسی ارتباط بین موفقیت نظام پیشنهادات و عوامل زمینه ساز اجرای آن در سازمان‌های موفق مجری طرح. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
- ۵- نگاهی به یک دهه مدیریت مشارکتی و نظام پیشنهادها / تدبیر ۱۱۳
- ۶- مرکز توسعه فرهنگ مشارکت / ۱۳۷۵ / آشنایی با نظام مشارکت. تهران
- ۷- رضائیان، علی. ۱۳۷۹. مبانی سازمان و مدیریت. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.
- ۸- رابینز، استیفن. ۱۳۷۵. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. مبانی رفتار سازمانی. تهران
- ۹- بلانچارد، کنت اچ و پاول هرسی. ۱۳۷۵. ترجمه قاسم کبیری. مدیریت رفتار سازمانی: استفاده از منابع انسانی. تهران: مؤسسه انتشارات جهاد دانشگاهی (ماجد)
- ۱۰- اولیاء، محمد صالح و محمد امین. ۱۳۷۹. آشنایی با نظام پیشنهادها. تهران: کارآفرینان بصیر.
- ۱۱- طوسی، محمد علی. ۱۳۸۰. مشارکت در مدیریت و مالکیت. تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
- ۱۲- مدیریت بر مبنای پیشنهاد / تدبیر ۱۱۴
- ۱۳- زارعی، حسین. طراحی سیستم پیشنهادات بهینه برای وزارت جهاد سازندگی. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشکده مدیریت دانشگاه تهران.
- ۱۴- گفتارهایی پیرامون مدیریت مشارکتی / اداره مطالعات بانک رفاه research@bankrefah.ir
- ۱۵- گل گل، بهروز. ۱۳۸۲. دستاوردها و تجربیات شرکتها و سازمان‌های موفق در اجرای نظام پیشنهادها. مقاله چهارمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها. تهران: جهاد دانشگاهی
- ۱۶- ساریخانی، پروین و امیرحسین معینی. ۱۳۸۲ دستاوردهای نظام پیشنهادها در شرکت ملی صنایع پتروشیمی. مقاله چهارمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها. تهران: جهاد دانشگاهی
- ۱۷- یزدانی، محسن. ۱۳۸۲. تاریخچه و وضعیت فعلی نظام پیشنهادات شرکت مدیریت تولید برق زرگان (زرگان) مقاله چهارمین کنفرانس ملی نظام پیشنهادها. تهران: جهاد دانشگاهی

دوره آموزشی نظام پیشنهادهای داخلی ویژه مدیران
جزوه آموزشی (۲)

مهارت‌های حل مسئله

تهیه و تنظیم:

محمد ابویی اردکان

همکار اصلی:

محمد علی بهجتی اردکانی

اردیبهشت‌ماه ۱۳۸۵

فهرست مطالب

عنوان	صفحه
مقدمه
تعریف مسئله
مهارت‌های حل مسئله
فرایند حل مسئله
فرایند شش مرحله‌ای شناسایی و حل مسئله - مدل ریچارد چانگ
قدم اول: شناسایی و انتخاب مسئله
قدم دوم: تجزیه و تحلیل مسئله
قدم سوم: ارائه راه‌حل‌های ممکن
قدم چهارم: ارزیابی و انتخاب بهترین راه‌حل‌ها
قدم پنجم: اجرای راه‌حل
قدم ششم: ارزیابی نتایج عملکرد
دلایل استفاده از این شش قدم در فرایند حل مسئله
چگونه یک مسئله را تعریف نمائیم ۱۰
ابزارهای شناسایی مشکل و تعریف مسئله
ابزارهای تحلیلی
۱- فلوچارت
۲- برگه‌های کنترل
۱- هیستوگرام
۲- نمودار علت و معلولی یا استخوان ماهی
۳- نمودار تجزیه و تحلیل پارتو
۴- نمودار پراکندگی
۵- نمودار کنترلی
تعریف خلاقیت
چرا به خلاقیت نیاز داریم
منابع خلاقیت
ابزارهای خلاقیت
الف) تکنیک‌های گروهی
۱- شش کلاه تفکر
فوائد استفاده از روش شش کلاه تفکر
۲- تکنیک خلاقیت ارتباط اجباری

-۳- تکنیک توفان مغزی
-۴- تکنیک کارت سفید
-۵- تکنیک گردش تخیلی
-ب- تکنیک‌های فردی
-۱- روش شکل شناختی زویی کی
-۲- تکنیک پنج دبلیو و یک اچ؟
-۳- تکنیک تفکر موازی
-- معکوس سازی
-- تکنیک فرار یا گریز
-- تکنیک ورودی اتفاقی
-- استفاده از جایگزین ها
-منابع:

بنام خداوند تبارک و تعالی

حل مسئله

Problem Solving

”سرچشمه تمامی نیروهای انسان، تفکر است. با این وجود هرگز نمی‌توانیم ادعا کنیم که در این مهارت انسانی که پرارزش‌ترین توانایی ماست، کامل شده‌ایم. هر قدر هم که در آن متبحر شده باشیم، باز هم باید بخواهیم بهتر و بهتر بیاندیشیم.“

ادوارد دیونو در کتاب شش کلاه تفکر [۱]

مقدمه

تمایز مدیریت علمی با اداره کردن غیر علمی در مواجهه با مسائل سازمان است و امروزه توسعه مهارت‌های حل موفق مسئله اصل اجتناب‌ناپذیر در هدایت هر سازمان می‌باشد. هدف از ارائه این بخش ایجاد و تقویت دانش و مهارت لازم در مدیران سازمان جهت مسئله‌یابی و حل مسئله می‌باشد. همه‌ی ما کم و بیش با واژه‌های مدیر و مدیریت آشنایی داریم و همه ما به نوعی در زندگی روزمره مدیریت می‌کنیم و این مدیریت گاهی به ابزار و تجهیزات و گاهی به منابع عظیم نیروی انسانی و سرمایه و ... اعمال می‌شود. اما می‌توان گفت یکی از وظایف اصلی مدیران شناسایی و حل مسئله است.

آشنایی با فرایند حل مسئله به فرد کمک می‌کند که در مراحل منظمی به شناسایی مسئله، جمع‌آوری اطلاعات، بررسی راه‌حل‌های ممکن و در نهایت انتخاب بهترین راه‌حل برای مسئله بپردازد. به عبارت دیگر برای حل مسائل ابتدا باید چگونگی یافتن مسئله یا مسئله‌یابی را آموخت، سپس باید ابزارهای حل مسائل را شناخت و از این طریق با نگرشی دقیق کیفیت و بهره‌وری را در سازمان افزایش داد. در اینجا توجه به این نکته ضروری است که توضیحاتی که در این قسمت ارائه خواهد شد، تنها بیانگر فرایند منطقی حل مسئله است، اما در دنیای واقعی و در صحنه عمل حل مسئله نیازمند تمرین و کسب تجربه است.

تعریف مسئله

مسائل را بطور کلی می‌توان موقعیت‌هایی دانست که در آنها با عدم قطعیت یا دشواری در راه رسیدن به آنچه که می‌خواهیم بدست آوریم مواجه هستیم. به عنوان مثال بد کار کردن یک کامپیوتر، اگر کار شما را به تأخیر اندازد، یک مسئله خواهد بود.^[۲]

مسئله وقتی بوجود می‌آید که یک مانع ما را از رسیدن به هدف باز دارد. به عبارت بهتر:

هدف (Objective) + مانع (Obstacle) = مسئله (Problem)

مهارت‌های حل مسئله

حل مسئله نیاز به دو نوع متفاوت از مهارت‌های ذهنی دارد: تحلیل‌گری و خلاقیت.

تفکر تحلیلی گر^{۳۴} یا منطقی که به مسئله‌گشایی معطوف است شامل مهارت‌هایی نظیر مرتب کردن، مقایسه کردن، مقابله کردن، ارزیابی کردن، و انتخاب کردن می‌باشد. این طرز تفکر یک چارچوب منطقی برای حل کردن مسئله بوجود می‌آورد و کمک می‌کند که بهترین گزینه از بین گزینه‌های در دسترس، از طریق محدود کردن وسعت دامنه احتمالات یا فرایند متقارب (همگرا)^{۳۵} بدست آید. این نوع تفکر تداوم و توانایی پیشرفت را موجب می‌شود که شاید روند آن کند باشد اما به هر حال پیشروی است.

تفکر تحلیلی گر بیشتر برای حل مسائل بسته مورد نیاز است، جائیکه علل احتمالی بسیار برای تعیین علت واقعی مسئله بایستی شناسایی و تحلیل گردد. به طور کلی مسائل بسته^{۳۶} مسائلی هستند که در مواقعی که وضعیت جاری آن چیزی نیست که ما انتظار داریم، رخ می‌دهند مثلاً ما انتظار داریم در حالت عادی . سالن تولید کارخانه روزی ۱۰۰۰ قطعه تولید نماید ولی در ماه گذشته فقط روزانه ۷۵۰ قطعه تولید شده است یعنی ۲۵ درصد کمتر از انتظار ما. این نشان دهنده‌ی یک مسئله در سالن تولید است: "۲۵ درصد کاهش تولید". تفکر تحلیلی در عملیات روزانه بسیار ضروری است.

³⁴ Analytical thinking

³⁵ - A convergent process

³⁶ - Closed problems

تفکر خلاق^{۳۷} یک فرایند واگرا^{۳۸} است که با استفاده از قوه تصور و اندیشه به خلق دامنه وسیعی از ایده‌ها برای رسیدن به راه‌حل‌ها می‌پردازد. این طرز تفکر مستلزم دیدن ماورای ظاهر و خلق ایده‌هایی است که در ابتدا غیر واقع‌بینانه و بدون ارتباط منطقی با مسئله به نظر می‌رسند. این نوع تفکر برای جهش‌های بزرگ، که فاصله‌ای واقعی با گذشته ایجاد کند، و نیز برای پویا و فعال نگه‌داشتن یک سازمان ضروری است. تفکر خلاق نقش عمده‌ای در حل مسائل باز دارد. مسائل باز مسائلی هستند که ما تمایل داریم وضعیت جاری را به نحوی تغییر دهیم، ولی مانعی وجود دارد که ما را از اینکار باز می‌دارد.

مهارت‌های تفکر خلاق را می‌توان به تعدادی از عوامل اصلی تقسیم بندی نمود:

• جاری و تغییرپذیر بودن - تولید ایده‌های بسیار

• قابلیت انعطاف داشتن - تولید طیف وسیعی از ایده‌ها

• بدیع بودن - تولید ایده‌های غیر معمول

• شکوفا کردن - توسعه و بهبود ایده‌ها

برای اثربخش شدن حل مسئله باید از ترکیب کنترل‌شده‌ای از تفکر تحلیل‌گر و تفکر خلاق استفاده کرد. بنابراین لازم است برای حل مسئله از هر دو نیم‌کره‌ی مغز استفاده شود و در صورت عدم امکان از افرادی که تحلیل‌گر هستند در کنار افرادی که از تفکر خلاق بهره می‌برند استفاده نمود. در ادامه در این مورد بیشتر توضیح داده خواهد شد [۲] و [۳].

فرایند حل مسئله

فرایند منطقی حل مسئله را می‌توان به صورت مدل‌های مختلفی ارائه نمود، مانند مدل شش مرحله‌ای ریچارد چانگ^{۳۹}، مدل چهار مرحله‌ای حل مسئله و مدل جیمز هیگنز^{۴۰} که در اینجا فقط خلاصه‌ای از مدل شش مرحله‌ای ریچارد چانگ ارائه می‌شود [۴] و [۵] و [۶] و [۷].

³⁷ Creative thinking

³⁸ divergent

³⁹ -Richard K. Chang

⁴⁰ - James Higgins

شکل ۱- فرایند چهار مرحله‌ای حل مسئله

شکل ۲- مدل جیمز هیگنز یا مدل حل خلاق مسئله

شکل ۳- مدل ریچارد چانگک: فرایند شش مرحله‌ای حل مسئله یا چرخه بهبود مستمر سازمان

توصیف	روش	مرحله (گام)
شرح مختصری از مسئله موجود را بنویسید. سپس به طور خلاصه مشخص کنید که با حل این مسئله می‌خواهید به چه وضعیتی برسید.	تعریف:	1- تعریف مسئله
	بیان مسئله:	
	وضعیت مطلوب:	
علل مؤثر را مشخص کنید و سپس محتمل‌ترین آنها را تعیین نمایید.	نمودار علت و معلول	2- تجزیه و تحلیل علل مؤثر

<p>بدون ارزیابی راه‌حل‌های احتمالی، فهرستی از آنها تهیه کنید و سپس به تدریج فهرست را خلاصه کنید تا به تعدادی راه حل موثر دست یابید.</p>	<p>طوفان فکری</p>	<p>۳- یافتن راه‌حل احتمالی</p>																				
<p>راه‌حل‌های احتمالی را به کمک ۳ تا ۶ معیار رتبه‌بندی و سپس بهترین راه‌حل را انتخاب کنید.</p>	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">فرم رتبه‌بندی معیار</td> </tr> <tr> <td>راه حل</td> <td>راه حل</td> <td>راه حل</td> <td>معیار</td> </tr> <tr> <td>*</td> <td>*</td> <td>*</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td>*</td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>*</td> <td>*</td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	فرم رتبه‌بندی معیار				راه حل	راه حل	راه حل	معیار	*	*	*			*			*	*			<p>۴- انتخاب بهترین راه‌حل</p>
فرم رتبه‌بندی معیار																						
راه حل	راه حل	راه حل	معیار																			
*	*	*																				
	*																					
*	*																					
<p>یک برنامه تفصیلی شامل مراحل عملیات، افراد مسئول، تاریخ شروع و پایان کار، ساعات کار تخمینی و هزینه‌ها را تهیه کنید.</p>	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">برنامه عملیاتی</td> </tr> <tr> <td>چه کاری</td> <td>چه کسی</td> <td>چه زمانی</td> <td>چه</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table>	برنامه عملیاتی				چه کاری	چه کسی	چه زمانی	چه													<p>۵- تدوین برنامه عملیاتی</p>
برنامه عملیاتی																						
چه کاری	چه کسی	چه زمانی	چه																			
<p>برنامه تفصیلی اجرا شده را پیگیری کنید و از اجرای کامل مراحل آن مطمئن شوید.</p>	<table border="1"> <tr> <td colspan="4">اجرای برنامه عملیاتی</td> </tr> <tr> <td>چه کاری</td> <td>چه کسی</td> <td>چه زمانی</td> <td>چه</td> </tr> <tr> <td>ù</td> <td>ù</td> <td>ù</td> <td>ù</td> </tr> <tr> <td>ù</td> <td>ù</td> <td>ù</td> <td>ù</td> </tr> </table>	اجرای برنامه عملیاتی				چه کاری	چه کسی	چه زمانی	چه	ù	ù	ù	ù	ù	ù	ù	ù	<p>۶- اجرای راه حل انتخابی و ارزیابی پیشرفت کار</p>				
اجرای برنامه عملیاتی																						
چه کاری	چه کسی	چه زمانی	چه																			
ù	ù	ù	ù																			
ù	ù	ù	ù																			

شکل ۴- جدول توصیفی فرایند شش مرحله‌ای حل مسئله یا چرخه بهبود مستمر سازمان

فرایند شش مرحله‌ای شناسایی و حل مسئله - مدل ریچارد چانگ

قدم اول: شناسایی و انتخاب مسئله

بعضی مسائل ناگهانی و بی‌خبر بوجود می‌آیند و با آثار ناخوشایند و دردناکشان شناخته می‌شوند. بقیه مسائل بصورت تدریجی، شاید طی روزها، هفته‌ها یا ماه‌ها شکل می‌گیرند و آثار بی‌سر و صداتری دارند. در بعضی از موقعیت‌ها آنچه را فکر می‌کنید که مسئله است، ممکن است در عمل اصولاً مسئله نباشد؛ بنابراین لازم است مسائل را بخوبی بشناسیم.

توجه به این نکته بسیار با اهمیت است که شما هرگز نباید در موقعیتی قرار بگیرید که با مسئله‌ای برخورد کنید که قابل پیش‌بینی بوده باشد و یا بدتر از آن، بدنبال حل مسئله‌ای باشید که اصلاً وجود ندارد به عبارت دیگر متوجه نشوید که مسئله‌ای وجود ندارد. شناسایی مسائل بصورت مؤثر، مستلزم آگاهی از حوزه‌های عملی مسئله‌خیز است و همچنین استقرار شیوه‌های خاص برای کشف مسائل. شیوه‌های زیر به شما کمک می‌کند که مسائل را زودتر کشف نمایید:

- زیر نظر گرفتن عملکردها
- توجه به رفتار کارکنان
- گوش دادن به کارکنان
- مرور و مقایسه‌ی فعالیت‌ها

قدم دوم: تجزیه و تحلیل مسئله

در پایان قدم اول، مسئله، شناسایی و تعریف شده و اهداف نیز مشخص شده‌اند. مرحله بعدی شامل جمع‌آوری داده‌ها و تحلیل آنها می‌باشد. بنابراین ابتدا باید به نکات مهم زیر توجه نمود:

- طرح‌ریزی روش تحقیق و تفحص
- بررسی مقدماتی روش تجزیه و تحلیل
- مشخص نمودن تمامی موارد مورد نیاز جهت جمع‌آوری اطلاعات
- شناسایی عوامل اصلی و ریشه‌های وقوع مسئله

- شناسایی دقیق وضعیت جاری و جمع آوری کلیه داده‌ها
- توجه به مفید بودن داده‌های جمع آوری شده (داده‌های مفید باید دقیق، کامل، به موقع و قابل اطمینان باشند)

برای جمع آوری داده‌ها روش‌های مختلفی وجود دارد؛ از جمله می‌توان به مصاحبه، مشاهده، بررسی مستندات موجود، مشاوره، تحقیق، بر گه‌های چوب خطی، چک لیست‌ها، بر گه‌های ثبت نتایج، بر گه‌های ترسیمی و فرم‌های نظرسنجی اشاره نمود. همین‌طور می‌توان از ابزارهایی مانند هیستوگرام (نمودار ستونی)، نمودار تجزیه و تحلیل پارتو، تجزیه و تحلیل علت و معلولی (استخوان ماهی)، نمودار پراکنندگی و ... اشاره نمود.

در تجزیه و تحلیل مسائل توجه به چند نکته ضروری است: اول اینکه فقط باید واقعیت‌ها بیان شوند و تا حد امکان از قضاوت‌های مبتنی بر حدس و گمان پرهیز شود. واقعیت‌های موجود باید به گونه‌ای بیان شوند که شرایط زیر را در بر داشته باشند:

- دقیق باشند.
 - نظرات شخصی و تعصبات در آن دخیل نباشند.
 - تخمین زده نشده باشند (حدس و گمان).
 - جزئیات و ترتیب اطلاعات ذکر شده باشد.
- دوم اینکه توضیحات لازم ذکر شوند و سوم دقت اطلاعات با توجه به مقداری نمودن آنها (ذکر اعداد و ارقام)، بیان شفاف مطالب، ذکر جزئیات مرتبط با هدف تعیین شده، ثابت نگهداشتن روش مطالعه در تمام طول مدت مطالعه و جمع آوری اطلاعات مورد نیاز تضمین شود.

قدم سوم: ارائه راه‌حل‌های ممکن

معمولاً به لحاظ روانی افراد تمایل شدیدی دارند تا اولین راه‌حل عملی که به ذهنشان خطور می‌کند را به عنوان راه‌حل مناسب انتخاب کنند، اما تجربه نشان داده است که اولین راه‌حل به ندرت بهترین راه‌حل است. بهترین روش برای تولید یک ایده‌ی خوب، داشتن ایده‌های متعدد است. افزایش تعداد راه‌حل‌های جایگزین به فرد فرصت تأمل و تعمق بیشتری می‌دهد و در نتیجه احتمال کشف بهترین راه‌حل را افزایش می‌دهد. هر چند کلیه مراحل

فرایند حل مسئله نیازمند خلاقیت فکری هستند، اما نقش تفکر خلاقه و بهره‌گیری از فنون مرتبط با آن در مرحله تولید راه‌حل‌های جایگزین از اهمیت بیشتری برخوردار است.

قدم چهارم: ارزیابی و انتخاب بهترین راه‌حل‌ها

پس از آنکه مجموعه‌ای از بدیل‌های مطلوب ایجاد و دسته‌بندی شدند، باید آنها را از جنبه اثرگذاری در حل مسئله مورد ارزیابی قرار داد. در این مرحله جمع‌آوری اطلاعات در رابطه با راه‌حل‌های مختلف از اهمیت بالایی برخوردار است. منابع جمع‌آوری این اطلاعات بسیار متنوع است. به عنوان مثال می‌توان با کارشناسان بخش مورد نظر از سازمان که مسئله در آن به وقوع پیوسته است، مشورت کرد. پرونده‌های سازمانی یکی دیگر از منابع مهم جمع‌آوری اطلاعات هستند. همچنین می‌توان نظر مراجعه‌کنندگان و یا سایر مخاطبین را در مورد بهبودی که هر یک از راه‌حل‌های مورد نظر در وضعیت مسئله ایجاد می‌کند، جویا شد. این ارزیابی‌ها باید در دو بعد صورت پذیرد:

بعد اول کمی و مقداری است، مانند: درصد ضایعات، نرخ بازگشت، میزان هزینه‌ها و یا میزان صرفه‌جویی، زمان تحویل و شاخص‌های مالی. بعد دیگر کیفی و غیرمقداری است، مانند: میزان انعطاف‌پذیری و سازگاری طرح در سازمان و یا قابلیت پذیرش طرح در سازمان.

نکات مهمی که در پذیرش راه‌حل‌های قابل قبول ارائه شده باید به آن توجه داشت عبارتند از:

- توجه به منابع مورد نیاز جهت اجرای راه‌حل مانند: هزینه، زمان دستیابی، نیروی کار، مواد، تجهیزات، مکان مورد نیاز و همچنین امکان بهره‌گیری از منابع خارج سازمان
- توجه به کارایی و اثربخشی بهتر
- توجه به بهبود کیفیت محصولات و خدمات
- توجه به بهبود شاخص‌های مالی، امنیتی، ایمنی، هزینه و از این قبیل
- توجه به ارائه راه‌کارهای کوتاه مدت، بلند مدت و میان مدت
- توجه به سایر شرایط اختصاصی سازمان

قدم پنجم: اجرای راه‌حل

بعد از اینکه یکی از بهترین راه‌حل‌ها انتخاب شد، باید برای اجرای راه‌حل اقدام نمود. نکاتی که در مورد پیاده سازی راه‌حل‌ها باید در نظر گرفت عبارتند از:

- ۱- طرح باید قبل از اجرا موشکافانه و دقیق برای همه توضیح داده شود.
- ۲- راه‌حل انتخاب شده باید به اجزای کوچک قابل نظارت تقسیم شود.
- ۳- مسئولیت‌ها، اختیارات و منابع مورد نیاز در اجرا باید کاملاً مشخص شوند.
- ۴- باید اطمینان حاصل شود که هر کس دقیقاً می‌داند که چه کاری باید انجام دهد.
- ۵- ارتباط نزدیک و مستمر با مدیریت و افراد مسئول مرتبط ضروری است.
- ۶- هیچ کاری را نباید انجام شده فرض کرد مگر آنکه دقیقاً مورد بررسی قرار بگیرد.
- ۷- وظایف باید به فعالیت‌های متوالی خرد شده و مسئول هر کدام از آنها نیز مشخص گردد.

در این مرحله نیز می‌توان از ابزارهای مختلفی استفاده نمود. از جمله ابزارهای مفیدی که جهت طرح‌ریزی و کنترل اجرا مورد استفاده قرار می‌گیرند می‌توان از فلوجارت، نمودار گانت و نمودار پرت^{۴۱} یا مسیر بحرانی نام برد که بیشتر در مهندسی صنایع مورد استفاده قرار می‌گیرد.

قدم ششم: ارزیابی نتایج عملکرد

در دنیای اجتماعی که تغییر و تحول ضرورت هر نظام اجتماعی به شمار می‌آید، مسائل و مشکلات جدیدی در گذر زمان بروز می‌نمایند. بنابراین باید یافته‌های فرایند حل مسئله دائماً مورد ارزیابی و تحلیل قرار گیرند. سیستم بازنگری و ارزیابی نتایج یکی از قسمت‌های اساسی فرایند حل مسئله است. این سیستم، به اعضای گروه این اطمینان را می‌دهد که تا چه حد به هدف‌های پیش‌بینی شده دست یافته‌اند؟ همچنین این اطمینان را به آنها می‌دهد که تا چه حد امکان بروز مسئله از جای دیگر وجود دارد؟ بهبود در برخی از انواع مسائل از نظر کمی قابل ارزیابی است، مثل: زمان، پول و ارزش‌های مادی؛ اما برخی دیگر از بهبودها بیشتر به صورت کیفی قابل اندازه‌گیری هستند، مثل: نگرش افراد، بهبود روابط، درک بهتر و

با این حال زمانی یک گروه در کاربرد مدل حل مسئله موفق خواهد شد که:

§ اعضای گروه از وجود مسئله آگاه باشند.

⁴¹ PERT

- § بدانند که مسئله داشتن امری عادی است، همانطور که درگیر شدن با مسئله عادی است.
- § اعتقاد قلبی به موضوع داشته باشند که خداوند به کسانی که خود را یاری می‌دهند، کمک می‌کند.
- § در مورد اهداف دلخواه، جمع‌آوری حقایق و آزمون معانی ذهنی به درستی فکر کنند.
- § به پیشنهادات و نظرات دیگران به نحوی که باعث کاهش یا تخریب اعتماد به نفس نشود توجه کنند.
- § زمان محدودی را برای حل مسئله در نظر بگیرند.
- § به اجرای موفق تصمیمات و ارزیابی مجموعه فعالیت‌ها متعهد باشند.
- § و همیشه به این نکته توجه داشته باشند که همه‌ی مسائل قابل حل نیستند، اما همیشه راهی برای اداره و کنترل آنها وجود دارد.

دلایل استفاده از این شش قدم در فرایند حل مسئله

از مهمترین دلایلی که می‌توان برای استفاده از این شش مرحله عنوان کرد عبارتند از:

- انتخاب یک مسئله درست
 - انتخاب یک راه‌حل مناسب با در نظر گرفتن تأثیرات متقابل روی ابعاد مختلف سیستم
 - اطمینان از مورد توجه قرار گرفتن کلیه عوامل مهم و اساسی در مسئله
 - اطمینان از کیفیت راه‌حل ارائه شده
 - بازنگری‌های مداوم و اصلاح روش در صورت نیاز
- در ادامه با توجه به درگیری اصلی مدیران در چگونگی تعریف مسئله و تجزیه و تحلیل آن، به تشریح مراحل و روش‌های تعریف مسئله خواهیم پرداخت.

چگونه یک مسئله را تعریف نماییم

برای تعریف مسئله ابتدا باید مشکلی را که پیش روی سازمان قرار دارد، شناسایی کنیم. سپس باید بتوان این مشکل را به مسئله‌ای برای حل تبدیل نمود، چرا که در غیر اینصورت مشکل همچنان پابرجا خواهد ماند و سازمان همواره خود را با آن مواجه خواهد دید؛ مانند بسیاری از سازمان‌ها که در آنها مشکل مشخص است ولی سال‌هاست که این مشکل حل نشده است. بنابراین در اینجا یک تفاوت قابل ملاحظه‌ای بین مشکل و مسئله وجود دارد که

توجه به آن ضروری است. به عبارت ساده مشکل آن چیزی است که مطلوب ما نیست این به خودی خود باعث ارائه‌ی راه حل و از بین رفتن مشکل نخواهد شد. برای اینکه بتوان با مشکل به صورت مؤثر برخورد نمائیم، نیاز داریم که آن را به گونه‌ای تشریح کنیم تا بتوانیم جهت برطرف کردن آن اقدامی انجام دهیم. به عبارت دیگر باید بتوانیم آن را به صورت مسئله تعریف نمائیم. جهت روشن شدن این مطلب به مثال زیر توجه نمائید:

اعتراض‌های زیادی از طرف مراجعه‌کنندگان صورت گرفته است مبنی بر اینکه دریافت پایان‌نامه‌ها در یک مرکز اطلاع‌رسانی با مشکلات بسیاری همراه است. پس **مشکل** این است که مراجعه‌کنندگان بخش پایان‌نامه‌ها ناراضی هستند. چرا آنها ناراضی هستند؟ چون قوانین سخت مرکز به کارمند بخش پایان‌نامه‌ها اختیارات محدودی داده است. پس **مسئله‌ی** ما این است که: "چگونه می‌توان قوانین مربوط به دریافت و مطالعه‌ی پایان‌نامه‌ها را بگونه‌ای اصلاح کرد که هم مراجعه‌کنندگان راضی باشند و هم مسائل مربوط به مالکیت معنوی پایان‌نامه‌ها مورد توجه قرار گیرد"

فرایند شش مرحله‌ای زیر به ما کمک می‌کند تا بتوانیم مشکل را به مسئله تبدیل نمائیم [۷].

شکل ۵- فرایند شش مرحله‌ای شناسایی مسئله

همانگونه که ملاحظه می شود فرایند حل مسئله با شناسایی موقعیت مسئله‌زا و یک مشکل شروع می شود. می توان مشکل را اینگونه تعریف کرد: فاصله بین وضعیت موجود و وضعیت مطلوب که باعث نارضایتی کارمند یا مشتری، اتلاف وقت، سرمایه و یا سایر منابع می شود. به عبارت دیگر یک مشکل زمانی به وجود می آید که وضع موجود با وضع مطلوب متفاوت باشد. برخی از انواع مشکلات عبارتند از: مشکلات کیفی، مشکلات تأمین منابع، مشکلات زمان انجام تعهدات، مشکلات مالی، مشکلات مسائل ایمنی و امنیتی و ...

اما وجود مشکل و مسئله به نوبه‌ی خود بد نیست، مشکلات باعث جنب و جوش و بهبود در سازمان می شوند؛ ولی اگر برای آنها راه حل مناسب اندیشیده نشود، می توانند دوباره به صورت ناخوشایندی ظاهر شوند. سازمانی که تمام مسائل و مشکلات خود را حل نموده است و دیگر مسئله‌ای برای مطرح کردن ندارد، یک سازمان مرده می باشد. [۲]

چهار وضع موجب می شوند تا فرد متوجه وجود مشکل در سازمان شود. این چهار وضع عبارتند از:

۱- حالتی که در آن اقدامات و فعالیت‌های کنونی نسبت به تجربه‌های گذشته تفاوت و یا انحراف داشته باشند.

۲- زمانی که امور در دست اقدام نسبت به برنامه‌های تعیین شده انحراف یا اختلاف داشته باشد.

۳- وقتی افراد با تجربه و آگاه از اوضاع سازمان وجود مسئله‌ای را گوشزد کنند.

۴- و سرانجام وضعیتی که سایر سازمان‌های مشابه کارها را به شیوه‌ای متفاوت و با عملکرد بهتر انجام دهند [۸].

اما بطور کلی وقتی اولین بار از مشکلی مطلع می شویم اغلب به شکل سایه‌ای مه‌آلود بنظر می رسد که نشان می دهد چیزها آنطور که باید نیستند یا اینکه می توانند بهبود پیدا کنند. برای اینکه با موقعیت به صورت مؤثر برخورد نمائید، نیاز دارید که آن را به گونه‌ای تشریح کنید تا بتوانید اقدامی بعمل آورید. این تعریف از موقعیت، بسته به نوع مشکل و سازمان می تواند از درجات پیچیدگی متفاوتی برخوردار باشد، ولی وظیفه اصلی آن قرار دادن شما در جهت صحیح برای کار بیشتر روی مسئله می باشد. یک تعریف مناسب از موقعیت در موارد زیر به شما کمک می کند:

- شناخت هدف معینی که باید به آن برسید.

- تقسیم مسائل پیچیده به یک سری مسائل کوچک تر.

- تمرکز روی جنبه‌های مهم یک مسئله.
- ارزیابی اهمیت مسئله و تخصیص منابع مناسب برای حل آن.
- تشریح مسئله برای افراد دیگری که با آن درگیر می‌شوند و یا می‌توانند به حل آن کمک کنند.
- تعیین نشانه‌های راهنما برای استراتژی‌ها و راه‌حل‌های ممکن.
- تعریف نوع اطلاعات مورد نیاز.
- تعریف شاخص‌های اندازه‌گیری برای ارزیابی کارایی بالقوه راه‌حل‌های مختلف.

همانگونه که اشاره شد، به طور کلی می‌توان مسائل را به دو گروه کلی طبقه‌بندی کرد:

۱) گروه اول، مسائلی هستند که در مواقعی که وضعیت جاری آن چیزی نیست که ما انتظار داریم، رخ می‌دهند. به این مسائل، مسائل بسته یا مسائل حفظ وضع موجود گفته می‌شود. مسئله بسته وقتی پیش می‌آید که چیزی اتفاق افتاده است که نباید روی می‌داده یا چیزی که انتظار داشتیم اتفاق بیفتد و اتفاق نیفتاده.

۲) گروه دوم، مسائلی هستند که ما تمایل داریم وضعیت جاری را بنحوی تغییر دهیم ولی مانعی وجود دارد که ما را از اینکار باز می‌دارد. به این مسائل، مسائل باز یا مسائل پیشرفت گفته می‌شود. بنابراین مسائل باز وقتی پیش می‌آید که ما می‌خواهیم به هدف مشخصی برسیم ولی موانع معینی سر راه ما هستند.

تنظیم و تعریف مسایل بسته و باز به دو شیوه کاملاً متفاوت انجام می‌شود. در مورد مسئله بسته که برای پیدا کردن راه‌حل است، اول باید علت مسئله را پیدا کرد؛ سپس باید تأکید تعریف، بر شناخت و مشخص کردن علل احتمالی بروز مسئله باشد. بنابراین تعریف مسائل بسته مستلزم شناخت و ثبت تمام ابعاد انحراف از وضعیت عادی است تا بتوانید در مراحل بعدی علت‌های احتمالی هر بعد از انحراف را استنباط کنید. بعنوان مثال، یک تعریف اولیه از یک مسئله بسته می‌تواند به این صورت باشد که: "کنترل کیفیت در طول هفته گذشته ۱۵ درصد افزایش ضایعات مجموعه‌ی الف را نشان داده است" اینگونه تعریف کمکی به تشخیص علت مسئله نمی‌کند، ولی نقطه‌ی آغازی برای تشریح جزئیات موقعیت خواهد بود. [۲]

در مورد مسئله باز که راه‌حل‌های احتمالی آن بسیار هستند، نیاز به تعریفی داریم که دامنه تحقیق برای یافتن راه‌حل‌ها را گسترش دهد. تعریف مسائل بسته یک جریان تحلیلی همگرا یا متقارب^{۴۲} است و تعریف مسائل باز یک

⁴² - Convergent

جریان خلاق واگرا و یا متباعد^{۴۳} است. مسئله باز در قالب هدف تعریف می‌شود و مقصودی را که از حل کردن مسئله دارید به صورت روشن بیان می‌کند. تعریف بایستی دقیق باشد، به گونه‌ای که مسیر روشنی را برای پیدا کردن راه‌حل‌ها باز کند و در عین حال تمام اهداف احتمالی را در رسیدن به مقصود کلی در بر گیرد. بنابراین مسائل باز به بهترین وجه در دو مرحله تعریف می‌شوند:

۶- کشف تمام اهداف احتمالی

۷- تعریف دقیق آن چیزهایی که می‌خواهید بدست آورید

به عنوان مثال تعریف مسئله در قالب عبارت‌های "چگونه می‌توانیم...؟" نظیر "چگونه می‌توانیم برنامه‌های توسعه را تأمین مالی کنیم؟" کانون توجه را به قلمرو مسئله معطوف می‌دارد و مبنایی را برای ارائه اهداف جایگزین و مسیرهای رسیدن به یک راه‌حل فراهم می‌آورد.[۲]

تعریف مسائل بصورت اثر بخش غالباً نیاز به کار شدید دارد. شما نمی‌توانید بر اساس فرضیات یا شیرجه رفتن داخل مسئله به جستجوی راه‌حل بروید. گاهی اوقات فرایند تعریف یک مسئله آشکار می‌کند که هیچ اقدامی لازم نیست، شاید به این علت که مسئله از بین می‌رود و دیگر اتفاق نمی‌افتد، یا به این علت که نفع و ضرر بالقوه آن چندان قابل توجه نیست. در موقعیت‌های دیگر شاید شما نیاز داشته باشید که در مورد بهترین زمان اقدام تصمیم بگیرید. پس آیا باید برای حل مسئله اقدامی نمود؟ اگر بله، چه موقع؟

در پاسخ به این سؤالات می‌توان گفت آثار بعضی مسائل به اندازه کافی قابل توجه نیست که حل آنها ارزش صرف وقت داشته باشد. حتی اگر چنین ارزشی داشته باشد از آنجا که بسیاری از هدف‌ها و موانع از مراحل رشد و افول می‌گذرند، برخورد فوری با یک مسئله ممکن است بهترین کاری که می‌توان انجام داد نباشد. برای مثال اگر باران مانع این است که شما خانه را رنگ نماند، قطعاً شما صبر می‌کنید تا باران بایستد و نه اینکه چادر عظیمی روی خانه بکشید. وقتی مسئله‌ای دارید، بر حسب طبیعت موضوع یکی از چهار انتخاب زیر را پیش رو خواهید داشت:

هیچ کاری نکنید: وقتی که مسئله‌ای خودبه‌خود حل می‌شود، وقتی آثارش قابل توجه نیست، و یا وقتی هزینه‌ی حل مسئله بیشتر از منافع آن است.

⁴³ - Divergent

وضعیت را تحت نظر بگیرید: وقتی پرداختن به مسئله فوریت ندارد، وقتی مسئله در حال فروکش کردن

است، وقتی از علت مسئله مطمئن نیستید، وقتی به زمان برای تنظیم برنامه نحوه‌ی برخورد نیاز دارید، وقتی هدف توسعه می‌یابد و یا وقتی که پیدا کردن یک راه حل مشکل بنظر می‌رسد.

به معلول پردازید: وقتی علت دارد از بین می‌رود، وقتی هزینه برطرف کردن علت خیلی زیاد است، و یا وقتی دانش کافی برای برخورد با علت را ندارید.

سعی کنید فوری مسئله را حل نمایید: وقتی مسئله در حال توسعه پیدا کردن است، وقتی نپرداختن به مسئله آثار جدی دارد، وقتی هدف بهبود می‌یابد، وقتی پیدا کردن یک راه حل نسبتاً آسان است، و یا وقتی یک موعد زمانی تعیین شده باشد [۲]

ابزارهای شناسایی مشکل و تعریف مسئله

بطور کلی ابزارها و فنون مختلفی برای شناسایی مشکل و مسئله وجود دارد. ما می‌توانیم این ابزارها را به دو دسته تقسیم نماییم:

۱- ابزارهای تحلیلی

۲- ابزارهای خلاقیت^{۴۴}

۱-۲- ابزارهای خلاقیت فردی

۲-۲- ابزارهای خلاقیت گروهی

هرچند این گونه دسته‌بندی خیلی دقیق نیست و این مرزبندی قابل تغییر است؛ ولی تقریباً می‌توان گفت ابزارهای نوع اول بیشتر برای مسائل باز بکار گرفته می‌شود و ابزارهای دسته‌ی دوم برای مسائل بسته. در ادامه به شرح مختصر برخی از این ابزارها خواهیم پرداخت.

ابزارهای تحلیلی

در اینجا به هفت ابزار تحلیلی اشاره می‌شود. اصولاً این هفت ابزار جهت شناسایی، تجزیه و تحلیل و اولویت‌بندی مسائل بکار می‌رود. توصیه شده است که تمام کارکنان سازمان از سطح مدیران ارشد تا کارگران

⁴⁴ - Creativity

ساده باید این ابزارها را به درستی بشناسند و در عمل از آنها استفاده نمایند. در اینجا خاطر نشان می‌شود که لازم نیست برای مقابله با یک مشکل از هر هفت ابزار فوق استفاده گردد. بلکه باید برای هر شرایط خاص مناسب‌ترین ابزار انتخاب گردد [۱۶] و [۱۷]. این هفت ابزار عبارتند از:

۱- فلوجارت^{۴۵}

اولین ابزار از مجموعه ابزارهای تحلیلی هفت‌گانه، فلوجارت است که روشی است منظم برای توصیف فرایندی که مشکل به آن تعلق دارد. هدف اصلی از ترسیم یک فلوجارت فراهم کردن شناختی کلی از فرایندی است که باید مورد بازنگری قرار گیرد تا به شناسایی مشکل کمک نماید. اگر فلوجارت به صورت گروهی رسم شده و حاوی نظرات متفاوت اعضای گروه باشد، وسیله‌ای بسیار کارآمد برای ایجاد درک مشترک از مشکل در بین اعضای گروه خواهد بود. بسیار ضروری است که فلوجارت بصورت بسیار ساده تهیه شده و از پرداختن به موضوعات غیر ضروری در آن اجتناب گردد؛ زیرا این کارت باعث می‌شود تا توجه اعضای گروه از اصل مشکل (موضوعات بحرانی) به موضوعات کم اهمیت‌تر جلب گردد.

شکل ۶- نمادی از یک فلوجارت

⁴⁵ - flow chart

۲- برگه‌های کنترل

یکی از راه‌های جمع‌آوری اطلاعات استفاده از برگه‌های کنترل است. این برگه‌ها اصلی‌ترین ابزار گردآوری اطلاعات هستند. این برگه‌ها شکل‌ها و اندازه‌های متفاوتی دارند که انتخاب نوع آن کاملاً بستگی به اعضای گروه دارد. اعضای گروه با توجه به ویژگی‌های مسئله در دست بررسی این برگه‌ها را تهیه می‌کنند. بدین معنا که آنچه که به نظر آنها می‌رسد و می‌تواند به شفافیت مسئله یا مشکل کمک نماید، لازم است که به برگه‌های کنترل وارد شود.

تیم :		برگه کنترل:	
تاریخ:		موضوع : تاخیر کارکنان	
فراوانی	شمارش	موضوع عنوان شده	ردیف
۴	////	بی نظمی اعضا	۱
۸	////////	کمبود کار	۲
۲	//	مشکلات بیرونی	۳
-----	-----	-----	۴

شکل ۷- نمونه‌ای از یک برگه کنترل

۳- هیستوگرام^{۴۶}

سومین ابزار تحلیلی هیستوگرام است که برای نمایش داده‌های گردآوری شده و همچنین شکل اولیه توزیع داده‌ها (خصوصیات مشکل) مورد استفاده قرار می‌گیرد. با نمایش داده‌ها در قالب هیستوگرام می‌توان الگوی تغییرات در متغیرهای مربوط به مسئله را مشاهده کرد. مثلاً ممکن است یک الگو بیانگر تمایل داده‌ها به سمت مقدار ویژه‌ای باشد و یا بتوان نشان داد که یک طبقه از داده‌ها اکثریت دارند. بسیاری از افراد فکر می‌کنند که علل اصلی مشکل را نمی‌توان با نمودار نشان داده و اصولاً بیان مشکل باید با استفاده از یک سری داده‌های عددی انجام شود. این تفکر اشتباه است و در واقع به کمک ابزار ترسیمی براحتی می‌توان مشکلات و علل اصلی آن را شناسایی کرد.

شکل ۸- نمای کلی از یک هیستوگرام

در رسم یک هیستوگرام توجه به نکات زیر ضروری است:

- مشاهدات باید دارای دیمانسیون (بعد) هم‌خانواده باشند (مثلاً همگی طول)
- به کمک آنها شکل توزیع نشان داده می‌شود و میزان انحراف از میانگین نشان داده می‌شود.
- در یک هیستوگرام هر چه تعداد طبقات K بیشتر باشد (بشرط عدم پرداختن به موضوعات غیرضروری) اطلاعات مفیدتری نشان داده می‌شود.

۴- نمودار علت و معلولی یا استخوان ماهی^{۴۷}

این نمودار یک روش مناسب برای منظم کردن اطلاعات جمع‌آوری شده با هدف تعیین مسئله و علل ریشه‌ای مشکل است. این نمودار بدلیل شکل خاص آن به دیاگرام استخوان ماهی نیز معروف است. در این نمودار مشکل

⁴⁶ - HISTOGRAM

⁴⁷ - FISH BONE

در انتهای پیکان اصلی افقی ترسیم می‌شود و هر یک از علل بروز مشکل در شاخه‌هایی که به شاخه اصلی متصل است وصل می‌شوند و به نوبه خود سایر علت‌های بوجود آمدن علل اصلی نیز به این شاخه‌های فرعی اتصال می‌یابند. لازم به ذکر است که عوامل اصلی بروز مشکلات را می‌توان با روش‌های ساده‌ای مشخص کرد که به عنوان نمون‌هایی از این روش‌ها تکنیک پنج چرا در ادامه معرفی خواهد شد.

شکل ۹- نمودار استخوان ماهی

این نمودار ابزاری برای جدا کردن علت‌ها از معلول‌ها است تا به گروه کمک کند که مسئله را در کلیت

خودش ببیند. این تکنیک چند مرحله دارد که عبارتند از:

- تعریف دقیق علت‌ها و یادداشت آنها.

- تعیین عنوان‌های اصلی مسئله و رسم خطوط اصلی.

- تفکر خلاق در مورد علل و نوشتن آنها در جای مناسب.

- انتقال پیشنهادات بر روی نمودار.

- استفاده از نمودار پاره‌تو (که بعداً توضیح داده خواهد شد) برای تعیین علل اصلی.

با رسم نمودار فوق گروه حل مسئله یک تصویر قوی از مشکل بدست می‌آورد که با توجه به آن می‌توان راه‌حل‌ها را بهتر شناسایی کرد. در حال حاضر این نمودارها به عنوان بخشی از فعالیت‌های خلاقانه کار گروهی که در آن بر مشارکت همه اعضا تاکید می‌گردد مطرح است. این نمودار در صورت استفاده توأم با پارتو دارای اثر بخشی بیشتری است.

۵- نمودار تجزیه و تحلیل پارتو^{۴۸}

⁴⁸ - PARETO

این نمودار از طریق تعریف مشکلات و تعیین حدود برای آنها، به اولویت‌بندی مشکلات پرداخته و مشکلات مهم را از کم اهمیت تفکیک می‌کند این تکنیک به قانون ۸۰ درصد به ۲۰ درصد پارتو (اقتصاددان ایتالیایی) نیز معروف است: ۸۰ درصد از مشکلات معمولاً در اثر ۲۰ درصد از علت‌ها بوجود می‌آیند. مراحل ترسیم این نمودار بشرح ذیل است:

- مرتب کردن داده‌های هیستوگرام بشکل نزولی از چپ به راست
- ترسیم نمودار تجمعی داده‌های حاصله
- انتخاب موضوعاتی با اهمیت بالاتر

شکل ۱۰- نمودار پارتو

از چنین نموداری می‌توان عناصر بحرانی حل مشکل را با ترسیم یک خط در حد ۸۰ درصد از نمودار تجمعی مشخص کرد. با مشخص شدن عناصر بحرانی تیم حل مسئله می‌تواند بر روی آنها تمرکز کرده و به نحو چشم‌گیری مشکل را مستهلک کند یا از بین برد.

۶- نمودار پراکندگی^{۴۹}

این نمودار راهی است برای آنکه بدانیم آیا بین دو عامل منتخب و مورد بحث ارتباطی وجود دارد یا نه. اغلب از این نمودار بررسی ارتباط بین مشکل و راه‌حل‌های پیشنهادی استفاده می‌گردد. ارتباطاتی که توسط این نمودار مشخص می‌گردد را می‌توان به ۴ دسته تقسیم نمود:

ارتباط مستقیم - ارتباط معکوس - ارتباط ضعیف - عدم ارتباط

⁴⁹ - SCATTER CHART

در نمودار پراکنندگی دو بعد X و Y رسم می‌شوند. هر چند در شرایط عملی در محیط‌های کاری، داده‌ها از دقت کافی برخوردار نیستند؛ اما در چنین شرایطی نیز نتایج حاصل از این نمودار نسبتاً مفید است.

شکل ۱۱- نمودار پراکنندگی

۷- نمودار کنترلی

نمودارهایی هستند که با نمونه‌گیری‌های مختلف از یک فرایند تحت کنترل بودن (نرمال) آن را در هر لحظه از زمان مشخص می‌سازند. در این نمودارها حدود کنترلی به میزان مثبت و منفی ۳ برابر انحراف معیار داده‌ها از محور میانگین مشاهدات و در دو طرف آن محاسبه شده و رسم می‌گردد.

سپس در ادامه فرایند نمونه‌گیری، نقاط جدید روی نمودار رسم شده و از نظر پراکنندگی در میان حدود کنترلی مورد بررسی قرار می‌گیرند. در صورتیکه فرایند دارای توزیع نرمال باشد باید ۹۹/۷ درصد از مشاهدات داخل این حدود قرار بگیرند. و در صورتیکه فرایند از کنترل خارج شده باشد، بیانگر تأثیر یک سری عوامل تصادفی روی فرایند است که با بررسی‌های دقیق‌تر می‌توان آنها را حذف نمود و مجدداً فرایند را تحت کنترل قرار داد.

شکل ۱۲- نمودار کنترلی

تعریف خلاقیت

از خلاقیت تعاریف زیادی شده است که از میان طیف وسیع و گسترده‌ی این تعاریف در اینجا به تعدادی از آنها اشاره می‌شود:

خلاقیت در ساده‌ترین شکل خود، به معنی به وجود آوردن چیزی است که قبلاً وجود نداشته است [۹].
خلاقیت به معنای خلق کردن است. از دیدگاه روان‌شناختی، خلاقیت به معنای پدید آوردن چیزی از چیز دیگر به گونه‌ای منحصر به فرد است. به عبارت دیگر، خلاقیت به معنی کم یا زیاد کردن یک پدیده و تغییر شکل دادن و یا ترکیب کردن آن با سایر پدیده‌ها، اشیاء یا چیزها است [۱۰].

- خلاقیت یعنی دیدن به نوعی دیگر.
- خلاقیت یعنی رهایی از عادت‌های ذهنی.
- خلاقیت یعنی فرایند تغییر، توسعه و تکامل در سازمان‌بندی حیات ذهنی.
- خلاقیت یعنی دور شدن از چیزهای واضح و معمولی یا قطع رابطه با تفکر مبتنی بر عادت.
- خلاقیت یعنی نگاهی متفاوت به پدیده‌هایی که سایر مردم نیز آنها را می‌نگرند.
- خلاقیت یعنی آواز خواندن با نت‌های خویش.
- خلاقیت یعنی خارج شدن از پشت درهای بسته.
- خلاقیت یعنی نگاه به چیزهای معمولی و پیش‌پا افتاده و دیدن چیزهای فوق‌العاده و غیرعادی در آنها.
- خلاقیت یعنی دیدن چیزی که وجود ندارد. [۱۱]

چرا به خلاقیت نیاز داریم

جان اسکالی رئیس هیئت مدیره و مدیر اجرایی شرکت کامپوتری اپل می‌گوید "فقط از طریق تغییر جهت‌گیری بنیادی در تفکرمان می‌توانیم در این عصر جدید موفق شویم و این امر مستلزم کاری کمتر از گسستن از روش‌های سنت‌گرای رهبران و مدیران کسب‌وکار دوران صنعتی نیست" و آن یعنی به کارگیری خلاقیت. [۱۲]

می‌توان گفت در دو مورد به خلاقیت نیاز عملی وجود دارد:

- در مواردی که به ایده‌ی نو نیاز واقعی وجود دارد و بدون آن کاری از پیش نمی‌رود و یا ممکن است نوعی مشکل، بحران یا اختلاف در بین باشد. همچنین در مواردی که رهیافت‌های دیگر با مشکل مواجه شده و باعث شکست سایر راه‌ها شده است، تنها راه امید بکارگیری خلاقیت است.

- در مواردی که به ایده‌ی نو هیچ نیاز مبرمی نیست اما ایده‌ی نو فرصت، مزیت، و سود در پی دارد. [۹]

پر واضح است که امروزه جهت موفقیت یک سازمان به افراد خلاق و محیط خلاق نیاز زیادی وجود دارد. هرچند که وجود افراد خلاق شرط کافی برای رونق یک سازمان نیست ولی شرطی کاملاً لازم است.

اما فرد خلاق کیست؟ و به چه محیطی محیط خلاق گفته می‌شود؟

فرنک بارون استاد دانشگاه کالیفرنیا در برکلی می‌گوید "فرد خلاق نه تنها به عوامل غیر منطقی خود ارجح می‌نهد، بلکه آن را به عنوان نویدبخش‌ترین منبع خلاقیت در تفکر خود گرامی می‌دارد. فرد خلاق هم بدوی‌تر و هم با فرهنگ‌تر، هم مخرب‌تر و هم سازنده‌تر، هم دیوانه‌تر و هم عاقل‌تر از یک فرد عادی است. پس نتیجه می‌گیریم محیط خلاق محیطی است که این دوگانگی را از طریق بیان و تحرک آزادانه، فقدان ترس از مخالفت و تضاد، تمایل گسستن از سنت‌ها، روحیه‌ای بازی‌گرا و همچنین تعهد به کار و هدف در مقیاس عظیم را تشویق کند." [۱۲]

منابع خلاقیت

در اینجا برخی منابع سنتی و دیگر منابع خلاقیت مورد بررسی قرار می‌گیرد. این بررسی‌ها برای ایجاد بعضی اصول عملی درباره‌ی خلاقیت سودمند است:

۱- **معصومیت:** معصومیت خلاقیت اختصاصی کودکان است. اگر شخصی رهیافت معمول، راه حل معمول و مفاهیم معمول مربوط را نداند، ممکن است به رهیافت تازه‌ای دست یابد. همچنین اگر قیدها و دانستن کارهایی را که نمی‌توان انجام داد، مانع شخص نباشد در این صورت بیشتر آزاد خواهد بود تا رهیافت جدیدی مطرح کند. متأسفانه بی‌خبری و معصومیت را نمی‌توان در جریان رشد حفظ کرد. حتی معصومیت در رشته‌ی اختصاصی خود نیز ممکن نیست. بنابراین شاید در فرصت‌های معینی واقعاً

باید به حرف بچه گوش کرد. بعید است که بچه‌ها راه حل کاملی ارائه دهند ولی اگر شنوندگان آمادگی برداشت اصول را داشته باشند، آنگاه ممکن است نتایج جدیدی بدست آید.

۲- تجربه: خلاقیت تجربه آشکارا مخالف خلاقیت معصومیت است. بر اثر تجربه در می‌یابیم که چه چیزی مؤثر است، چه چیزی یا چه کاری موفق خواهد شد و یا چه چیزی به فروش خواهد رفت. اگر کاری پیشتر نتیجه‌ی خوبی داشته است پس می‌توان آن را تکرار کرد. خلاقیت تجربه ذاتاً خلاقیتی با خطر اندک است و در جستجوی تکرار و تقویت موفقیت‌های گذشته است.

۳- انگیزش: خلاقیت انگیزش بسیار مهم است؛ زیرا بیشتر افرادی که خلاق تشخیص داده شده‌اند، خلاقیت خود را از این منبع بدست آورده‌اند. انگیزش به معنی صرف وقت تا پنج ساعت وقت در هفته به منظور پیدا کردن راهی بهتر برای انجام کاری است که دیگران شاید برای اینکار پنج دقیقه در هفته وقت صرف نکنند. انگیزش به معنی جستجوی راه‌حل‌های بیشتر است، درست زمانی که دیگران از راه حل بدیهی راضی‌اند. انگیزش به معنی آزمودن و کسب تجربه در راه جستجوی ایده‌های نو است. انگیزش اشتیاق به تفکر و نظر انداختن به چیزهایی است که هیچ کس دیگر زحمت نگاه کردن به آنها را به خود نداده است.

۴- داوری تنظیم شده: بین عکاس و نقاش یک تفاوت عمده وجود دارد. نقاش با رنگ‌ها، قلم‌موها و الهامات در مقابل بوم می‌ایستد و نقاشی می‌کند. عکاس با یک دوربین پرسه می‌زند تا صحنه‌ای زیبا و یا جالب را شکار کند. خلاقیت داوری تنظیم شده شبیه خلاقیت عکاسی است. شخص با داوری تنظیم شده ایده‌ای را بوجود نمی‌آورد. او با داوری تنظیم شده پتانسیل یک ایده را در مرحله‌ی کاملاً اولیه تشخیص می‌دهد. این نوع خلاقیت در عمل ممکن است حتی مهم‌تر از آنچه هست باشد. ایده‌ای که گسترش یافته و به اجرا گذاشته شده مهم‌تر از ایده‌ای است که فقط به صورت ایده وجود دارد. توان دریافتن ارزش یک ایده خود عمل خلاق است. اگر ایده‌ای نو باشد در این صورت لازم است که نیروی آن ایده را تجسم کرد و به کسانی که ایده‌ها را به این طریق گسترش می‌دهند، باید به اندازه کسانی که ایده‌ها را ابداع می‌کنند ارج نهاد.

۵- اتفاق و پیشامد: تاریخ پر از نمونه‌هایی است که نشان می‌دهند چگونه ایده‌های مهم از روی اتفاق، پیشامد، اشتباه و یا جنون بوجود آمده‌اند. شخصی با تفکر سنتی که خلاصه‌ای از تاریخ است در یک

جهت حرکت می کند؛ سپس چیزی اتفاق می افتد که نمی توانسته برنامه ریزی شده باشد و این امر تفکر را به مسیر جدیدی می کشاند و چیز جدیدی کشف می شود. می توان مثالهای زیادی از این قبیل موارد ذکر نمود مانند: کشف واکسن از طرف پاستور، کشف آنتی بیوتیک توسط الکساندر فلمینگ⁵⁰، کشف قاره آمریکا توسط کریستف کلمب، و انقلاب در صنعت الکترونیک و ...

۶- اشتباه و جنون: شاید ایده هایی که از روی اشتباه و جنون شکل گرفته اند، مانند ایده هایی که از روی اتفاق و پیشامد بوجود آمده اند، در طول تاریخ کم نباشند. اشتباهات، ناهنجاری ها و کارهایی که در مسیر نادرست افتاده اند، اغلب باعث پیدایش ایده ها و بینش های نو بوده اند. زیرا اینگونه رویدادها ما را به خارج از مرزهای معقول بودن می برند که در آنجا به طور عادی به فکر وادار می شویم. جنون آشکار نیز نوعی منبع خلاقیت است، وقتی کسی به ایده ای خارج از چارچوب باورهای جاری برسد، این قبیل ایده ها به شدت محکوم می شوند. بسیاری از اینگونه ایده ها جنون آمیز هستند و دور ریخته می شوند ولی گاهی این ایده ی نو و جنون آمیز درستی خود را به اثبات می رساند و باور را تغییر می دهد. ولی این کار پیش از مخالفت شدید طرفداران باور قدیم عملی نیست. اما برای استفاده از این منبع قوی خلاقیت چه باید کرد؟ آیا باید عمداً اشتباه کرد؟ یک نکته ی عملی توجه عمیق به اشتباهات و امور خلاف قاعده در زمانی است که کارها موافق انتظار ما جریان پیدا نکند. و نکته ی دیگر اینکه افرادی که به تنهایی کار می کنند بهتر می توانند ایده هایی را که در ابتدا جنون آمیز یا عجیب هستند را یافته و گسترش دهند تا در نهایت امر مورد پذیرش قرار گیرد؛ چرا که کار کردن با گروهی که داخل مرزهای عقلانی فعالیت می کنند باعث می شود که ایده به مرزهای پذیرفتنی برگردد.

۷- رهایی: این نوع خلاقیت بر اثر رها شدن از قیدها و بندهای سنتی و موانع حاصل می شود. این نوع خلاقیت ارزش محدودی دارد ولی کافی نیست، چرا که مغز به طور طبیعی برای خلاق بودن طراحی شده است. بنابراین آزاد کردن مغز فقط اندکی آن را خلاق تر می کند. رهایی از ترس ها و موانع بخش مهمی از خلاقیت است و نتایج سودمندی خواهد داد ولی به خودی خود تنها مرحله ی ابتدایی کار است و کافی نیست.

⁵⁰ - Alexander Fleming

۸- **گریزان‌دیشی**^{۵۱}: ادوارد دوبونو^{۵۲} اولین بار واژه‌ی "گریزان‌دیشی" را در سال ۱۹۶۷ بکار برد. او می‌گوید: "در مصاحبه با مجله‌ی لندن لایف به موضوع "نوع دیگری از تفکر" اشاره کردم. "نوع دیگری از تفکر" به معنای تفکری که خطی، مرتب و منطقی نبود اشاره کردم. ضمن آن مصاحبه توضیح دادم که برای یافتن دیگر روش‌های دستیابی جایگزین لازم است که یاد بگیریم چگونه گریز بزنیم. بلافاصله دریافتم که این همان عبارت مورد نیاز من است. بنابراین به دست نوشته‌هایم رجوع کردم و به جای "نوع دیگری از تفکر" عبارت "گریزان‌دیشی" را جایگزین ساختم." امروزه در فرهنگ آکسفورد گریزان‌دیشی چنین تعریف شده است: "جستجو برای حل مشکلات با روش‌های غیر معمول یا ظاهراً غیر منطقی." در این عبارت واژه‌ی کلیدی "ظاهراً" است این روش‌ها بر حسب منطق معمول ممکن است غیر منطقی به نظر آیند ولی از نظر منطق سیستم‌های الگویی که در آنجا انگیزش یک نیاز است، مشتق شده‌اند. شیوه‌های خلاق و روش‌مند گریزان‌دیشی ممکن است به منظور ایجاد ایده‌های نوع و تغییر ادراکات به طور عادی و آگاهانه مورد استفاده قرار گیرند. این شیوه‌ها و ابزارها را می‌توان یاد گرفت و تمرین کرد و هنگام نیاز بکار برد. در بخش بعد با عنوان "ابزارهای خلاقیت" به شرح برخی از این ابزارها خواهیم پرداخت.[۹]

ابزارهای خلاقیت

ابزارهای مختلفی برای پرورش خلاقیت و استفاده از تفکر خلاق از سوی دانشمندان و محققین طراحی و ارائه شده است. برخی از این روش‌ها بصورت روش‌های گروهی است و در تیم‌ها از آنها استفاده می‌شود و برخی از این ابزارها بیشتر کاربرد فردی دارند. هرچند که برخی از ابزارهای گروهی را می‌توان به صورت فردی بکار برد و برعکس. در اینجا ما تلاش می‌کنیم به این دسته‌بندی توجه کنیم و در ادامه در قالب این دسته‌بندی به شرح برخی تکنیک‌های خلاقیت بپردازیم:

الف) تکنیک‌های گروهی

⁵¹ - Lateral thinking

⁵² - Edward de Bono

۱- شش کلاه تفکر^{۵۳}

ادوارد دوبونو پدر تفکر خلاق در کتاب "شش کلاه تفکر" روش خلاقه‌ای را معرفی می‌کند که به وسیله آن می‌توان نشست افراد به دور یکدیگر را به اقدامی ثمربخش و کارا تبدیل کرد. روش شش کلاه تفکر روش فوق‌العاده‌ای است. این روش یک روش ساده و نیرومند است. این روش تاکنون بطور گسترده در شرکت‌هایی مانند شرکت تلگراف و تلفن نیون^{۵۴} با بیش از سیصد و پنجاه هزار کارمند، شرکت آی.بی.ام. با بیش از چهل هزار مدیر در سراسر جهان، شرکت‌های دوپونت، پرودنشیال و بسیاری از شرکت‌های عمده مورد استفاده قرار گرفته است. علت استفاده‌ی زیاد از این روش عملی بودن و تغییر دهنده بودن آن است. در این روش دوبونو سعی می‌کند به کسانی که به دور هم جمع می‌شوند، پیاموزد که به تفکر خود نظم دهند و آنگاه در این میان، به مشکلات فکر کنند و به راه‌های خلاقانه بیان‌بیشند و با یک هماهنگی مدبرانه نتایج را طبقه‌بندی و اولویت‌بندی کرده و در تصمیم‌گیری‌ها از آن استفاده کنند. و اما تعریف شش کلاه:

کلاه سفید: یک کاغذ سفید را که بی طرف و خنثی است و فقط اطلاعات را جابجا می‌کند در نظر بگیرید.

کسی که کلاه سفید بر سر می‌گذارد باید درباره‌ی اطلاعات و داده‌ها کاری انجام دهد.

چه اطلاعاتی داریم؟

چه اطلاعاتی از دست رفته است؟

مایلم چه اطلاعاتی داشته باشیم؟

چگونه می‌خواهیم اطلاعات را بدست آوریم؟

در یک جلسه وقتی شما تفکر کلاه سفید را درخواست می‌کنید، معنی آن این است که از حاضرین می‌خواهید که پیشنهادها و بحث‌ها را کنار بگذارند و فقط مستقیماً روی اطلاعات تمرکز کنند. برای یک لحظه، هرکس در جلسه به این فکر خواهد کرد که چه اطلاعاتی قابل استفاده است، چه چیزی مورد نیاز است و چگونه باید بدست آید.

کلاه قرمز: به سرخی و آتش و گرما بی‌اندیشید. اندیشه‌ی قرمز با احساسات، درک مستقیم و هیجانات

سروکار دارد. در یک جلسه جدی گمان نمی‌رود که شما هیجانات خود را مطرح کنید، اما مردم معمولاً هیجانات

⁵³ - Six Thinking Hats

⁵⁴ - Nippon Telephon and Telegraph (NTT)

خود را به عنوان منطق ابراز می کنند. کلاه قرمز به مردم امکان می دهد تا احساسات و درک مستقیم خود را بدون هیچ بهانه ای، بدون هیچ توضیح و یا نیازی به توجیه مطرح کنند.

.... این است آن چیزی که با گذاشتن کلاه قرمز احساس می کنم.

.... احساس دلم گویای آن است که این کار درست از آب در نمی آید

.... روش انجام این کار را نمی پسندم.

.... درک مستقیم من می گوید که قیمت ها به زودی افت می کنند.

از آنجا که کلاه قرمز به احساس هایی مانند احساس های فوق اشاره می کند، از اینرو آنها را بدون آنکه وانمود شود که چیز دیگری هستند می توان وارد بحث کرد. درک مستقیم ممکن است قضاوت مرکی باشد که بر اساس سال ها تجربه در موضوع بروز کرده باشد. حتی اگر دلایل پشت درک مستقیم را نتوان هشیارانه بیان کرد، بیان آن می تواند بسیار ارزشمند باشد. باید گفت درک مستقیم همیشه درست نیست و ممکن است نادرست باشد؛ اما گاهی بسیار ارزشمند است که احساسات خود را در فضای باز مطرح کنیم.

کلاه سیاه: به قاضی سختگیری بیندیشید که خرقة ی سیاه بلند به تن کرده و عبوسانه به سراغ خطاکاران می آید. کلاه سیاه کلاه "احتیاط" است. این کلاه از اشتباه کردن ها، انجام کارهای ناآگاهانه و انجام کارهایی که ممکن است غیرقانونی باشد جلوگیری می کند. کلاه سیاه برای قضاوت انتقادآمیز است. این کلاه همچنین خاطر نشان می سازد که چرا بعضی از کارها را نمی توان انجام داد و چرا بعضی از کارها سودی ندارد.

.... مقررات اجازه ی انجام آن را به ما نمی دهد.

.... ما ظرفیت انجام آن سفارش را نداریم.

.... هر وقت سعی کردیم قیمت را بالا ببریم فروش پائین آمد.

.... او هیچ تجربه ای در مدیریت صادرات ندارد.

اشتباهات ممکن است فاجعه به بار آورد. هیچ کس نمی خواهد اشتباه کند یا کارهای احمقانه انجام دهد. بنابراین کلاه سیاه بسیار ارزشمند است. این کلاه بیشترین کاربرد و احتمالاً بیشترین استفاده را دارد. اما استفاده ی بیش از اندازه از آن مسئله ساز خواهد بود. کشتن ایده های خلاق و با منفی گرایی اولیه بسیار آسان است. غذا فی نفسه لازم و مفید است، اما افراط در خوردن آن نیز زیانبار خواهد بود دقیقاً مانند استفاده از کلاه سیاه.

کلاه زرد: به آفتاب بیندیشید. کلاه زرد برای خوشبینی و داشتن دیدگاه مثبت و منطقی در کارهاست. این کلاه به احتمال کار و این که کاری می‌تواند انجام شود، توجه دارد؛ به فواید می‌نگرد اما با این دید که همه‌ی اینها باید بر اساس منطق باشد.

.... اگر واحد تولید را به مشتری نزدیک کنیم، ممکن است این ایده مؤثر باشد.

.... بهره از خریدهای مکرر بدست می‌آید.

.... هزینه‌ی بالای انرژی هر کس را در مصرف انرژی بهره‌ورتر می‌کند.

کلاه سیاه بسیار کاربردی‌تر از کلاه زرد است، زیرا ما برای بقا باید از اشتباهات اجتناب کنیم. اندیشه‌ی کلاه زرد غالباً به تلاشی آگاهانه نیازمند است. منافع همیشه فوراً آشکار نمی‌شوند و ممکن است مجبور به جستجوی آنها شویم. هر ایده‌ی خلاق توجهاتی چند به کلاه زرد دارد.

کلاه سبز: به گیاهان و کمال رشد آنها بیندیشید. کلاه سبز برای تفکر خلاق، برای ایجاد ایده‌های جدید، برای جایگزین‌های بیشتر و برای ارائه امکانات و فرضیه‌ها است. کلاه سبز به تلاش خلاق نیاز دارد.

.... آیا در اینجا ما به ایده‌های جدید نیاز داریم؟

.... آیا در اینجا جایگزین‌های دیگری وجود دارد؟

.... آیا ما می‌توانیم این کار را از راه‌های مختلف انجام دهیم.

.... آیا در اینجا ممکن است توضیحات دیگری وجود داشته باشد؟

کلاه سبز امکان درخواست مستقیم تلاش خلاق را می‌سازد و زمان و مکان را برای تفکر خلاق فراهم می‌سازد. حتی اگر هیچ ایده‌ی خلاقیتی پیش نیاید، کلاه سبز تلاش خلاق را می‌طلبد.

کلاه آبی: به آسمان و آنچه در آن است بیندیشید. کلاه آبی برای کنترل فرایند است، به تفکر به کار رفته می‌اندیشد، دستور کار برای تفکر را تعیین می‌کند، گام بعدی برای تفکر را پیشنهاد می‌کند و ممکن است کلاه‌های دیگر را طلب کند. کلاه آبی خلاصه کردن‌ها، جمع‌بندی‌ها و تصمیمات را می‌خواهد و می‌تواند اندیشه‌های بکار رفته را تفسیر کند.

.... ما وقت زیادی را برای یافتن کسی برای سرزنش کردن صرف کرده‌ایم.

.... آیا می‌توانیم خلاصه‌ای از دیدگاه‌های شما را در اختیار داشته باشیم.

.... من فکر می‌کنم که ما باید اولویت‌ها را در نظر داشته باشیم.

.... من پیشنهاد می‌کنم که ما برای گرفتن چند ایده‌ی جدید، چند اندیشه‌ی کلاه سبز را امتحان کنیم.

کلاه آبی عموماً توسط رئیس جلسه یا سازمان دهنده‌ی جلسه مورد استفاده قرار می‌گیرد، اما دیگر شرکت کنندگان پیشنهادها را ارائه می‌کنند. کلاه آبی برای سازماندهی و کنترل فرایند تفکر است به طوری که بهره‌ورتر شود. کلاه آبی برای اندیشیدن درباره‌ی تفکر است.

به عنوان مثال یک جلسه یا نشست را در نظر بگیرید که در رابطه با مشکلات چاپ نشریه‌ی سازمان تشکیل شده است. مسئول جلسه که وظیفه نظم‌دهی، هدایت و نتیجه‌گیری را بر عهده دارد دارای کلاه آبی است. کسی که کلاه آبی بر سر خود می‌گذارد باید بتواند افکار جاری در محیط جلسه را در ذهن خود به جریان درآورد و نظم و تمرکز دهد. کلاه آبی تلاش می‌کند تا به تفکر کردن جهت دهد و با برنامه‌ای مشخص آن را به سرانجام رساند. کلاه آبی اولویت‌ها و محدودیت‌ها را تعیین می‌کند. زمانی که موضوع یا مشکل چاپ نشریه عنوان شد تمام اعضا باید کلاه سفید را بر سر بگذارند و در مورد مشکلات چاپ نشریه بیندیشند. سپس مسئول جلسه باید اطلاعات به دست آمده از حاضرین در جلسه را که به واسطه تفکر با کلاه سفید ارائه شده است، جمع‌بندی کند و اعضای جلسه را وارد مرحله بعد کند تا با گذاشتن کلاه قرمز بر سر، شروع به تفکر کنند. پس از اینکه تمام نظرات اعضای جلسه ارائه شد، مسئول جلسه اقدام به جمع‌بندی تراوشات فکری حاضران کرده و آنگاه وارد مرحله بعدی می‌شود.

در این مرحله به حاضران اجازه داده می‌شود تا کلاه سیاه را بر سر بگذارند و نظرهای منفی خود را بیان نمایند. با گذاشتن این کلاه بر سر نباید احساسات منفی بدون منطق بیان شوند بلکه فرد باید دیدگاه‌های منفی خود را در خصوص مشکل یا موضوع مورد بحث به صورت منطقی بیان کند. بدون شک اگر از این کلاه بخوبی استفاده شود، می‌تواند گروه را از مخاطراتی که در آینده از چشمانشان دور می‌ماند آگاه کند. اصولاً در این مرحله، افراد باید اشتباهات و خطاها و موارد نادرست موجود در موضوع یا مشکل مورد بحث را مطرح کنند و نتایج بحث‌های ارائه شده توسط مسئول جلسه جمع‌بندی شده و در نهایت ثبت شود.

سپس حاضران باید کلاه زرد را بر سر خود بگذارند و شروع به تفکر کنند. فرد با گذاشتن کلاه زرد تلاش می‌کند به نکات ارزشمند و مثبت موضوع بنگرد. اکنون مسئول جلسه باید بار دیگر به جمع‌بندی نظرات به دست آمده بر اثر کلاه زرد پردازد. در مرحله‌ی بعد حاضران باید کلاه سبز را بر سر بگذارند. کلاه سبز، کلاه خلاقیت است. هنگامی که افراد کلاه سبز را بر سر می‌گذارند، باید به راه‌های نو بیندیشند که می‌تواند در آن موضوع مورد

نظر اثرگذار بوده و به تصمیم گیری‌های خلاقانه منجر شود. هر کسی کلاه سبز را بر سر گذارد علاقه‌مند است که در راه تغییر قدم بگذارد و تحول را در آغوش بگیرد، نظرهای جدید و بدیع ارائه کند و جرقه خلاقیت را از ذهن خود به بیرون رها کند. هنگامی که حاضران کلاه سبز را بر سر می‌گذارند، فرصتی می‌یابند که مغز را از روزمرگی بیرون آورده و به جست‌وجوی چیزهای کشف نشده هدایت کنند. در این مرحله باید به حاضران فرصتی داد تا ایده‌های نو ارائه کنند و آنگاه به ثبت این ایده‌ها و جمع‌بندی نظرات پرداخته شود. بدون شک برای خلاقانه اندیشیدن باید فرهنگ خلاقیت را بر فضای جلسه حاکم کرد.

اکنون مسئول جلسه باید تلاش کند که با کلاه آبی که بر سر گذاشته است به ارزیابی نتایج پرداخته و به یک جمع‌بندی مناسب برسد و در نهایت در جهت حل مشکل یا پیگیری مورد نظر تصمیم نهایی را بگیرد. بدون شک هر یک از اعضا می‌توانند کلاه آبی را به امانت گرفته و با آن به تفکر پردازند و در اتخاذ تصمیمات به مسئول جلسه کمک کنند. در پایان می‌توان مشاهده نمود که هنگامیکه جلسه اینگونه مدیریت شود، دیگر تنها شاهد آن نخواهیم بود که یک فرد تنها با کلاه سیاه به جلسه قدم بگذارد و یا فرد دیگری تنها با کلاه قرمز تفکر کند. بلکه همه مجبورند با شش کلاه مذکور تفکر کنند و اندیشه‌های ذهن خود را ارائه کنند [۱] و [۹].

فوائد استفاده از روش شش کلاه تفکر

- **پرهیز از مجادله:** روش شش کلاه به ما این اجازه را می‌دهد که به جای مجادله به بحث‌های پربار پردازیم. می‌توان با به سر گذاشتن کلاه سیاه خطرها را کشف کرد، با کلاه زرد منافع را پیدا نمود و با کلاه سبز امکانات را مطرح نمود. در نتیجه افراد برای کشف حقایق بجای رقابت و دشمنی با هم همکاری می‌کنند.

- **جدایی خود^{۵۵} از عملکرد:** معمولاً خود و عملکرد انسان در تفکر با هم پیوند بسیار نزدیک دارند. کسی که به ایده‌ای علاقه ندارد، برای یافتن نکات موافق با ایده یا جوانب آن تلاش نمی‌کند. در روش کلاه، خود از عملکرد انسانی جدا می‌شود. اندیشه‌گر برای بکار بردن کلاه‌های مختلف تلاش می‌کند. و عملاً مفهوم آزادی را تجربه می‌کند زیرا اندیشه‌گر به موضوع محدود نخواهد بود. با این کلاه‌ها غالباً اندیشگر از بینش شخصی خود بیرون می‌آید به طوری که عقیده‌اش را نسبت به موضوع تغییر می‌دهد.

⁵⁵ - ego

- **جلوگیری از منفی بافی بیش از حد:** بعضی از افراد ذاتاً منفی باف هستند و احساس می کنند که در هر لحظه باید خطرهای ممکن را پیش کشید. در یک بحث معمولی هیچ چیز نمی تواند باعث منفی بافی شخص شود. با سیستم کلاه فرصت کافی برای منفی بافی در زمان استفاده از کلاه سیاه وجود دارد اما در دیگر مواقع منفی گرایی بی مورد است و شخص منفی گرا نباید منفی فکر کند.

- **تشویق تفکر مثبت و خلاق:** در جریان معمولی تفکر و مباحثه غالباً برای تلاش خلاق وقت کم می آوریم و برای تلاش مثبت نیز معمولاً وقت کافی نخواهیم داشت. هنگام استفاده از روش کلاه، کلاه های زرد و سبز این امکان را فراهم می کنند تا زمانی را برای تلاش خلاق آگاهانه و همچنین مثبت، اختصاص دهیم.

- **جلوگیری از دسته بندی تفکر گروه:** دوبونو می گوید "کاملاً درست است که برخی افراد در نوعی از تفکر بهتر از تفکرهای دیگر عمل می کنند و در این نوع تفکر نسبت به تفکرهای دیگر احساس راحتی بیشتری دارند؛ ولی من می خواهم شدیداً تأکید کنم که این کلاه ها برای دسته بندی یا گروه بندی نیست. من نمی خواهم که کسی خود را اندیشگر کلاه سیاه تصور کند یا فکر کند که اندیشگر کلاه سبز است. این درست عکس روش شش کلاه است. هر کس باید تلاش کند تا از همه ی کلاه ها استفاده کند. وقتی گروهی تفکری از نوع کلاه سبز انجام می دهند در این صورت تمامی افراد کلاه سبز بر سر می گذارند" [۹].

۲- تکنیک خلاقیت ارتباط اجباری

یکی دیگر از شیوه های آشکار ساختن خلاقیت ها و ظاهر ساختن توانایی آفرینندگی موجود در افراد شیوه ارتباط اجباری است. البته این روش بیشتر برای ارائه راه حل بکار برده می شود ولی برای درک بهتر مسئله از جنبه های مختلف نیز می تواند مفید باشد. در این شیوه همانطور که از نام آن می توان استنباط کرد باید بین دو گروه از پدیده ها ارتباطی اجباری ایجاد کرد. به طور خلاصه در تکنیک ارتباط اجباری اعضای جلسه برای یافتن یک رابطه بین دو زمینه ای که با یکدیگر مانوس و مرتبط نیستند، دست به تلاشی فکری زد و در این راه به ایده ها و نظره های جدیدی دست یافت. البته در آغاز جلسه هدف از ایجاد ارتباط اجباری برای شرکت کنندگان بیان می شود و آنها ضمن ایجاد ارتباط همواره در نظر دارند که هدف اصلی چیست و باید به دنبال چه چیزی باشند [۱۳].

برای روشن شدن طرز کار با این تکنیک به مثال زیر توجه کنید :

یک تولید کننده محصولات شیشه‌ای به دنبال طراحی یک فرآورده نو و جدید است. او برای یافتن این محصول جدید از تکنیک ارتباط اجباری بدینگونه استفاده می‌کند که فهرستی از محصولات ساخته شده از شیشه مانند حباب چراغ، لیوان، آینه، بطری، جام شیشه و مانند آنها تهیه کرده و در مقابل آنها سیاهه‌ای از بازی‌های مختلف را می‌نویسد. سپس از اعضای گروهی که برای یافتن محصول جدید گرد هم آمده‌اند می‌خواهد که بین اقلام این دو فهرست رابطه‌ای ایجاد کنند.

گروه ممکن است در ایجاد این ارتباط به ایده جدیدی در مورد محصول شیشه‌ای برسد و مثلاً طراحی لیوان‌هایی را پیشنهاد کنند که روی آنها شکل‌هایی نقش می‌بندد و می‌توان با آنها بازی خاصی را انجام داد. یا شیشه‌ای را تولید کرد که در مقابل ضربه‌های توپ مقاوم بوده و نمی‌شکند و یا آینه چند تکه‌ای تولید نمود که برای سرگرمی بچه‌ها می‌توان از آن استفاده کرد. در این مثال اگر فهرست بازی‌ها در مقابل محصولات شیشه‌ای به نتیجه مطلوبی نرسید فهرست دیگری در یک زمینه کاملاً متفاوت تنظیم شده و از اعضا خواسته می‌شود بین اقلام فهرست جدید و محصولات رابطه‌ای برقرار سازند.

در این مثال هدف یافتن محصول جدیدی بود که از شیشه تولید می‌شد و ایجاد ارتباط اجباری باید منتج به یافتن این فرآورده جدید می‌گردید. [۳]

۳- تکنیک توفان مغزی^{۵۶}

یکی از تکنیک‌های متداول در ایجاد خلاقیت و فعال ساختن اندیشه‌ها به صورت گروهی تکنیک توفان مغزی است. در این تکنیک مشکلی به یک گروه کوچک ارائه شده و از آنان خواسته می‌شود فی‌البداهه و به سرعت به آن واکنش نشان داده و برای آن پاسخی بیابند. پاسخ‌ها بر روی تابلویی نوشته می‌شوند، به گونه‌ای که همه اعضای جلسه می‌توانند آنها را ببینند. این امر باعث می‌شود تا ذهن اعضا به فعالیت بیشتری پرداخته و جرقه‌ای از یک ذهن باعث روشنی ذهن دیگری شود. این روش اعضای تیم را قادر می‌سازد که در فاصله زمانی کوتاهی تعداد زیادی نظرات را در مورد یک پدیده جمع‌آوری نمایند.

چهار اصل در جلسات تحرک مغزی حاکم است:

⁵⁶ - Brainstorming

- ۱- میزان ایده‌ها و نظرات ابراز شده واجد اهمیت است، برای اینکه هر چه نظرها و پیشنهادهای بیشتری ایجاد شوند، امکان وجود ایده‌های خلاق و بدیع در میان آنها افزایش پیدا می‌کند.
 - ۲- اعضا می‌توانند به تکمیل، تعدیل و ترکیب ایده‌های دیگران نیز پردازند و ایده‌های خود را بر اساس نظرهای آنها بنا کنند.
 - ۳- اجازه هیچگونه انتقاد و نقادی نسبت به نظرات ابراز شده در جلسه داده نمی‌شود. همه حق دارند آزادانه نظر خود را ابراز نمایند، ولی حق ندارند نسبت به نظر دیگری انتقاد کرده و اظهار نظر مثبت یا منفی کنند.
 - ۴- ارزیابی و داوری نسبت به نظرات ابراز شده به بعد موکول می‌گردد و از اعضاء جلسه خواسته می‌شود تا هیچگونه قضاوت و ارزیابی نسبت به نظرات بیان شده به عمل نیاورند.
- موضوعات مطرح شده در جلسات تحریک مغزی باید دقیقاً تعریف شده و مشخص باشند. مسائل کلی و مبهم موجب سردرگمی اعضاء و عدم کارایی جلسه می‌گردند. زمانی که تعریف مشخصی از مسئله وجود نداشته باشد، جلسه بی‌هدف به این سو و آن سو تغییر جهت می‌دهد.
- در جلسات طوفان مغزی می‌توان با مطرح کردن مشکل به کمک دیگران به تعریف مسئله رسید. به عبارت دیگر، دیگران می‌توانند هر ایده‌ای (مسئله‌ای) را که باعث بروز مشکل شده است را مطرح نمایند و در نهایت جلسه به مسئله‌ای اصلی هدایت شود.
- دلایل فراوانی در مورد پربار بودن جلسات تحریک مغزی بیان شده است، از جمله افزایش قدرت خلاقیت در گروه، رقابت، اظهار نظر با فراغت خاطر و ایجاد محیطی مساعد برای خلاقیت و فی‌البداهه بودن نظرها [۱۳].
- برایسون و آلستون^{۵۷} راهنمایی به شرح زیر برای اجرای مؤثر طوفان مغزی تنظیم کرده‌اند:
- ۱- برای شرکت در یک جلسه طوفان مغزی توافق کنید.
 - ۲- هیچیک از ایده‌هایی را که مطرح می‌شوند، ارزیابی یا نقد نکنید. این ایده‌ها تنها در منظر گروه قرار می‌گیرند و ثبت می‌شوند.

⁵⁷ - Bryson and Alston

- ۳- در مورد شنیدن برخی از ایده‌های رام نشده که در نتیجه خودانگیختگی ناشی از ممنوع شدن قضاوت ابراز می‌شوند، با سعه صدر برخورد کنید. ملاحظات عملی در این مرحله اهمیتی ندارند. جلسه طوفان مغزی قید و بندی ندارد.
- ۴- بر این نکته که کمیت ایده‌ها اهمیت دارد و نه کیفیت آنها، تأکید کنید. تمامی ایده‌ها باید بیان شوند و هیچیک از آنها نباید توسط اعضای شرکت کننده حذف شود. زیاد بودن تعداد ایده‌ها احتمال کشف موارد مناسب را افزایش می‌دهد.
- ۵- در صورت امکان ایده‌های جدیدی با استفاده از ایده‌های دیگر اعضای گروه تولید کنید. خلاقیت موجود در میان اعضای گروه را یک کاسه کنید. هر یک از افراد باید آزاد باشد تا بتواند ایده‌های جدیدی با استفاده از ایده‌های موجود پرورش دهد و آمیزه‌های جالبی از پیشنهادهای متفاوت ارائه دهد.
- ۶- بر روی یک مسئله یا موضوع "منحصر به فرد" تمرکز کنید. پیرامون مسائل متعدد یا مسئله‌ای که دارای جنبه‌های چندگانه و پیچیده است به طوفان مغزی متوسل نشوید. به بیان ساده‌تر "از این شاخه به آن شاخه" نپرید.
- ۷- در جلسه جوی توأم با همدلی و آرامش و روحیه همکاری ایجاد کنید.
- ۸- مطمئن شوید که تمامی اعضا، صرف نظر از میزان خجالتی بودن یا بی میلی نسبت به مشارکت، ایده‌های خود را مطرح می‌کنند [۱۸]

۴- تکنیک کارت سفید^{۵۸}

تکنیک کارت سفید تکنیکی ساده برای تهیه فهرستی از نقاط قوت، نقاط ضعف، فرصتها و تهدیدهاست. این تکنیک که به آن "گل برف"^{۵۹} نیز گفته می‌شود، روشی است که طوفان مغزی را با یک مرحله ترکیبی که در آن پاسخ‌ها بر اساس موضوعات مشترک دسته‌بندی می‌شوند، ادغام می‌کند. هر یک از پاسخ‌ها بر روی یک کارت

⁵⁸ - The Snow Card Technique

⁵⁹ - snow ball

سفید جداگانه نوشته می شود، سپس کارت‌ها بر حسب موضوعات مشترک بر روی دیوار چسبانده می شوند تا چند گل برف از کارت‌ها ایجاد شود.

تکنیک کارت سفید بسیار ساده، راحت، سریع و مؤثر است. این تکنیک، بخصوص به عنوان بخشی از تجزیه و تحلیل SWOT و نیز توسعه استراتژی بسیار مفید است. به عنوان مثال، در یک تجزیه و تحلیل SWOT، تکنیک کارت سفید باید چهار مرتبه برای تمرکز بر سؤال‌های چهارگانه زیر مورد استفاده قرار گیرد:

- چه فرصت‌های خارجی پیش روی سازمان قرار دارند؟
- چه تهدیدهای خارجی پیش روی سازمان قرار دارند؟
- نقاط قوت سازمان کدامند؟
- نقاط ضعف سازمان کدامند؟

رهنمودهای استفاده از تکنیک کارت سفید به ترتیب زیر هستند:

- ۱- شخصی را به عنوان هدایت کننده جلسه تعیین کنید.
- ۲- گروهی را که از تکنیک استفاده خواهند کرد، تشکیل دهید. اندازه ایده آل گروه پنج تا نه نفر است، اما تکنیک برای تعداد دوازده نفر هم اثربخش خواهد بود. در صورت تشکیل چند زیرگروه، حتی می توان تعداد بیشتری از افراد را در فرایند شرکت داد.
- ۳- افراد گروه باید دور یک میز نزدیک به دیواری که کارت‌های سفید را بتوان به آن چسباند، بنشینند.
- ۴- بر روی یک سؤال، مسئله یا موضوع تمرکز کنید.
- ۵- از شرکت کنندگان بخواهید در حالی که سکوت را رعایت می کنند، در پاسخ به سؤال مطرح شده به هر تعداد ممکن ایده تولید کنند و آنها را بر روی کاربرگ‌های خود یادداشت کنند.
- ۶- از افراد بخواهید به تعداد پنج تا هفت مورد از بهترین ایده‌های خود را انتخاب و آنها را بر روی کارت‌های جداگانه منتقل کنند. به شرکت کنندگان تذکر دهید که نوشته‌ها باید به اندازه کافی بزرگ و خوانا باشند که بتوان پس از نصب بر روی دیوار آنها را خواند.
- ۷- کارت‌ها را جمع آوری و، در صورتی که ناشناخته ماندن پیشنهاددهندگان اهمیت دارد، آنها را قاطی کنید. کارت‌ها را یکی یکی بر روی دیوار نصب کنید و آنها را حول موضوعات مشابه دسته‌بندی کنید. گروه باید برای هر یک از دسته‌های تشکیل شده یک موضوع موقت انتخاب کند. به عنوان یک بدیل

دیگر، اعضای گروه می‌توانند تمامی کارت‌ها را به یکباره بر روی دیوار نصب کنند و سپس آنها را حول دسته‌های موضوعی آرایش دهند.

۸- هر دسته ایجاد شده را با یک کارت جداگانه نامگذاری کنید. این کارت‌ها که به عنوان برچسب دسته‌ها مورد استفاده قرار می‌گیرند، باید به شکلی قابل تمیز از بقیه کارت‌ها باشند. مثلاً می‌توان رنگ این کارت‌ها را متفاوت انتخاب کرد یا یک مستطیل به دور نام دسته مربوطه رسم کرد.

۹- وقتی که همه موارد بر روی دیوار نصب شدند و هر یک از آنها در دسته‌ای قرار گرفت، موارد و دسته‌های مطرح شده را بازآرایی کنید تا زمانی که به نظر گروه نتیجه حاصل بهترین شکل را پیدا کرده است. گروه‌ها را می‌توان به ترتیب اولویت زمانی یا منطقی منظم کرد. در صورت نیاز می‌توان موارد جدیدی اضافه و یا موارد قبلی را حذف کرد، در عین حال می‌توان برای هر یک از دسته‌ها زیرگروه‌هایی تشکیل داد. به علاوه، ساختار دادن به دسته‌بندی‌ها نیز ممکن است برای تأکید بر ارتباطات میان موارد مطرح شده بسیار مفید باشد.

۱۰- زمانی که گروه از دسته‌بندی‌های ایجاد شده و محتوای آنها رضایت حاصل کرد، درباره نتایج حاصل شده بحث کنید.

۱۱- نظر جمعی گروه درباره اهمیت نسبی دسته‌های مختلف را می‌توان با استفاده از نقاط رنگی بر روی کارت‌های تعیین‌کننده هر یک از دسته‌ها مشخص کرد. به عنوان مثال می‌توان به هر یک از شرکت‌کنندگان هفت برچسب رنگی داد تا بر روی مهمترین موارد از میان دسته‌ها یا موضوعاتی که فهرست شده‌اند، قرار دهد. پس از چسباندن نقاط بر روی کارت‌های سفید الصاق شده بر روی دیوار، الگوی گرافیکی پدید آمده بیانگر الگوی نظر گروهی خواهد بود.

در مرحله پایانی جلسه بحث گروهی، کارت‌ها را به ترتیب جمع کنید. سپس مندرجات آنها را تایپ کنید و نتایج را در اختیار گروه قرار دهید. در اختیار داشتن یک رایانه و فردی به عنوان ماشین‌نویس این فرایند را تسریع خواهد کرد. علاوه بر این می‌توان از نتیجه کار دسته‌بندی و اولویت‌بندی موضوعات عکس گرفت تا در ادامه فرایند مورد استفاده قرار بگیرد. [۱۹]

۵- تکنیک گردش تخیلی^{۶۰}

در سال ۱۹۶۱ روانشناسی به نام گوردون^{۶۱} نتایج پژوهشهای ده ساله خود را در مورد افراد خلاق منشر نمود و ضمن آن اعلام داشت که ذهن آدمی به هنگام ابراز خلاقیت و ابتکار در یک حالت خاص روانی است که اگر بتوانیم آن حالت را ایجاد نماییم، خلاقیت امکان وجود می‌یابد. او در گروه‌های ایجاد خلاقیت اعضای گروه را از طریق بکارگیری یک جریان تمثیلی و استعاره‌ای به گردش تخیلی ترغیب می‌نمود و در این حالت ایده‌ها و نظرات بدیعی را کشف می‌کرد. ذهن افراد در این گردش خیالی با دستاویز استعاره‌ها به نکاتی نو که هدف جلسه خلاقیت بود می‌رسید و روابط تازه‌ای را بین پدیده‌ها پیدا می‌کرد. آنان پدیده‌هایی را که چندان تجانسی با هم نداشتند، تلفیق و ترکیب می‌کردند و به ایده‌های جدیدی دست می‌یافتند. در جلسات خلاقیت به کمک استعاره و تخیل کار تلفیق و ترکیب در ذهن افراد انجام می‌گرفت و از این روش گوردون را شیوه تلفیق نامتجانس‌ها^{۶۲} نیز نامیده‌اند. [۱۳]

در این روش تنها رهبر گروه مشکلی را که باید حل شود می‌داند. به گروه واقعی تنها یک نشانه‌ی مبهم داده می‌شود، زیرا چنین تصور می‌شود که هرگاه گروه دقیقاً بدانند مسئله‌ای که به آن می‌پردازد چیست، بی‌درنگ یک یا دو اندیشه ثابت را اختیار و احساس خواهند کرد که مسئله را حل کرده‌اند و به محض اینکه بدیهی‌ترین راه‌حل‌ها پیشنهاد شود، این عقیده جریان اندیشه‌ها را متوقف خواهد کرد. شیوه‌ی گوردون مبتنی بر بیان کلی یک مسئله است. مثلاً به جای اینکه گفته شود "چگونه یک مجموعه‌ی کتابخانه را اداره کنیم" می‌گویند "چگونه کارها را اداره کنیم".

چنین شیوه‌ی کمک می‌کند از وضعی که افراد در آن نسبت به یک راه حل پیشنهادی موضع سیار انتقادی یا دفاعی دارند اجتناب شود، چه در غیر این صورت افکاری که دامنه‌ی وسیعتری دارد، ممکن است به زبان آورده نشود. [۳]

۶- روش‌شناسی سیستمهای نرم

⁶⁰ - Speculative excursion

⁶¹ - W.J.Gordon

⁶² - Synectics

تفکر سیستمی با انتشار کتاب «اسلوب پنجم»^{۶۳} توسط پیتر سنچ^{۶۴} جایگاه ویژه‌ای را در ادبیات مدیریت دهه ۹۰ به خود اختصاص داد. موضوع کتاب اسلوب پنجم پیتر سنچ سازمان یادگیرنده^{۶۵} است، که به گفته پیتر دراگر^{۶۶} مفهوم سازمانی آینده است. در واقع، سازمان یادگیرنده سازمانی است که دائماً در حال افزایش ظرفیت خود برای خلق آینده است. سنچ پنج اسلوب اساسی را که شالوده سازمان یادگیرنده را تشکیل می‌دهند، مورد بحث قرار می‌دهد. تفکر سیستمی به عنوان پنجمین اسلوب، زیر بنای چهار اسلوب^{*} دیگر را تشکیل می‌دهد و بدین ترتیب بن‌مایه سازمان یادگیرنده است. تفکر سیستمی به ما کمک می‌کند که ارتباط خود با یک کل^{۶۷} وسیع‌تر را حس کنیم و به ارزش آن پی ببریم. ما تنها از طریق تأمل و اندیشه در کلی که به عنوان بخشی از آن هستیم، می‌توانیم خود را درک کنیم. تفکر سیستمی اسلوبی (به معنی شیوه منظم) است که به ما نشان می‌دهد، کنش‌هایمان به صورت وقایعی مجزا نیستند، بلکه در ارتباطات دو جانبه با کنش‌های دیگر افراد در قالب الگوهایی رفتاری هستند.

«رویکرد سیستم‌های نرم»^{۶۸} به عنوان یکی از الگوهای تفکر سیستمی در سازمان توسط پیتر بی. چکلند^{۶۹} توسعه یافته است. چکلند نتایج حاصل از سی سال تحقیقات خود و همکارانش در دانشگاه لانکستر^{۷۰} را در سه کتاب «تفکر سیستمی، رویه سیستمی» [۲۰]، «روش شناسی سیستم‌های نرم در عمل» [۲۱] «اطلاعات، سیستم‌ها و سیستم‌های اطلاعاتی» [۲۲] بیان کرده است. به منظور خلاصه‌سازی، روش شناسی سیستم‌های نرم (SSM) در قالب نمودار شکل ۱۲ بیان شده است. در این بخش به طور فشرده مبنای تئوریک SSM مرور می‌شود. شکل ۱۲ تنها بیانگر یک ترتیب منطقی است که البته رعایت ترتیب در آن الزامی نیست. براساس تجربیات عملی بکارگیری SSM، می‌توان به عنوان مثال یک پروژه را در کمال وفاداری به روش شناسی، از مرحله ۴ شروع کرد، و اصولاً میتوان نقطه شروع پروژه را از هر مرحله‌ای در نظر گرفت. بازگشت^{۷۱} و تکرار^{۷۲} نیز کاملاً دارای اهمیتند. در واقع بهترین استفاده‌کنندگان از این روش شناسی، به جای اینکه از آن به عنوان یک کتاب آموزش آشنایی استفاده کنند،

63 - The Fifth Discipline

64 - Peter Senge

65 - Learning Organization

66 - Peter Drucker

* چهار اسلوب دیگر مورد اشاره پیتر سنچ عبارتند از: دورنمای مشترک، یادگیری تیمی، تسلط فردی و مدل‌های ذهنی.

67 - whole

68 - soft systems approach

69 - Peter B. Checkland

70 - Lancaster University

71 - backtracking

72 - iteration

قادر به استفاده از آن به عنوان چهارچوبی برای دربر گرفتن فعالیت هدفدار در خلال یک مطالعه سیستمی بوده‌اند. در یک مطالعه واقعی، اثربخشتترین متفکر سیستمی به طور همزمان بر روی چند مرحله و با درجات متفاوت از تفصیل کار خواهد کرد. این مسئله کاملاً طبیعی است زیرا روش شناسی سیستم‌های نرم خود یک سیستم است و هر تغییری در یکی از مراحل بر روی دیگر مراحل اثر خواهد گذاشت.

شکل ۱-۱ روش شناسی سیستم‌های نرم

SSM شامل دو نوع فعالیت است. مراحل ۱، ۲، ۵، ۶ و ۷ فعالیت‌های در دنیای واقعی هستند که لزوماً شامل انسانها در موقعیت مسئله می‌شوند. مراحل ۳، ۴، ۴ الف و ۴ ب فعالیت‌هایی از نوع «تفکر سیستمی» هستند که بسته به شرایط منحصر به فرد مسئله مورد مطالعه، ممکن است شامل افراد درگیر در موقعیت مسئله باشند یا نباشند. به طور کلی زبان مراحل دسته اول می‌تواند هر گونه زبان معمول در موقعیت مسئله باشد، اما زبان دسته دوم از مراحل زبان

سیستمی است، به دلیل اینکه در این مراحل است که پیچیدگی موجود در دنیای واقعی به وسیله ترجمه به زبان سطح بالاتر سیستم‌ها، از هم باز و درک می‌شود.

مراحل ۱ و ۲ مراحل «بیان مسئله» هستند که در خلال آنها برای ساختن غنی‌ترین تصویر ممکن، نه از مسئله، بلکه از موقعیتی که به نظر می‌رسد مسئله‌ای در آن وجود دارد، تلاش می‌شود. در این مرحله، تجربه نشان داده است که برای ایجاد یک تصویر بدون اعمال یک ساختار خاص تا حد ممکن، باید این تجزیه و تحلیل اولیه از طریق ثبت عناصر «ساختار» موقعیت که به کندی تغییر می‌کنند و عناصر دائماً در حال تغییر «فرایند» و شکل دادن به چشم‌اندازی از چگونگی تعامل میان ساختار و فرایند در موقعیت مورد بررسی انجام شود. بنابراین، مرحله ۳ نامگذاری تعدادی سیستم که به نظر می‌رسد ممکن است با مسئله مورد بررسی ارتباط داشته باشند و نیز آماده‌سازی تعاریفی خلاصه از ماهیت این سیستم‌ها را شامل می‌شود. در اینجا هدف به دست آوردن یک بیانیه واضح از طبیعت سیستم‌هایی است که فرض می‌شود با بهبود موقعیت مسئله ارتباط دارند. البته برای این امر تضمینی وجود ندارد، اما فرمول‌بندی تعریف، با عمیق‌تر شدن درک از مسئله در مراحل بعدی، می‌تواند اصلاح شود. این تعاریف ارائه شده در مرحله ۳ «تعاریف ریشه‌ای»^{۷۳} نامیده می‌شوند، به این معنی که آنها طبیعت اساسی سیستم‌های انتخاب شده را بیان می‌کنند.

مرحله ۴ ساخت مدل‌های مفهومی از سیستم‌های کنش انسانی، که در تعاریف ریشه‌ای نام‌گذاری و تعریف شده‌اند، را شامل می‌شود. در این مرحله مجموعه‌ای ساخت یافته از افعال زبان معمولی ساخته می‌شود که حداقل فعالیت‌های مورد نیاز را در یک سیستم فعالیت انسانی که در تعریف ریشه‌ای توصیف شده است، تشریح می‌کند. مدل‌سازی توسط مراحل ۴ الف و ۴ ب تغذیه می‌شود. در مرحله ۴ الف از یک مدل عمومی برای هر نوع کنش انسانی که بتواند در آزمون عدم نقصان مدل‌های ساخته شده به کار آید، استفاده می‌شود. مرحله ۴ ب شامل تغییر یا تبدیل مدل، در صورت لزوم، به هر شکل دیگری که ممکن است در یک موقعیت بخصوص مناسب به نظر آید، می‌باشد. برای مثال ممکن است که بیان مجدد مدل در قالب زبان پویایی سیستم یا ساختاردهی مجدد به آن در قالب سیستم «اجتماعی - تکنولوژیکی» تاویستاک مناسب به نظر برسد. خواه این نوع تبدیل به وقوع بپیوندد یا اتفاق نیفتد، مدل‌هایی که در مرحله ۴ توسعه داده شده‌اند، در مرحله ۵ «به دنیای واقعی پا می‌گذارند» و در مقابل ادراکات

⁷³ - root definition

از آنچه که در آن موقعیت وجود دارد، قرار می‌گیرند. منظور از این «مقایسه» ایجاد یک مباحثه^{۷۴} با کسانی است که در موقعیت مسئله قرار دارند. این افراد در مرحله ۶ تغییرات ممکن را با توجه به دو معیار اصلی تعریف خواهند کرد: اول اینکه این تغییرات به طور محتمل مورد درخواست^{۷۵} باشند و در عین حال با توجه به نگرش‌ها و ساختار قدرت موجود و با توجه به تاریخچه موقعیت مورد مطالعه امکان‌پذیر^{۷۶} باشند. بنابراین مرحله ۷ شامل اقداماتی مبتنی بر مرحله ۶ برای بهبود موقعیت مسئله است. در واقع این مرحله خود مسئله جدیدی را تعریف می‌کند که ممکن است بتوان با این مسئله نیز به نوبه خود با کمک روش‌شناسی سیستم‌های نرم درگیر شد. با توجه به هدف کارگاه حاضر که آشنایی مدیران پژوهشگاه با روش‌های مسئله‌یابی و تعریف مسئله است، در این قسمت سه مرحله اول از هفت مرحله SSM با جزئیات بیشتری مورد بحث قرار می‌گیرند.

مراحل ۱ و ۲: بیان مسئله

تجربه نشان داده است که هر چند منظور از دو مرحله اولیه، یعنی کشف موقعیت مسئله و در عین حال تلاش برای تحمیل نکردن ساختار خاص بر آن، اغلب توسط افرادی که از SSM استفاده می‌کنند، به خوبی درک می‌شود، این مراحل در عمل دارای مشکلات خاصی هستند. تعلل مشخصی در برابر ایجاد وقفه و تعمق بر روی شرح اولیه وجود دارد و شاید استفاده از واژه «مسئله» در اینجا کمکی به حل مشکل نکند. افراد اغلب در تفسیر واژه مسئله به شکل نادقیقی که در اینجا به کار برده شده است، با مشکل مواجه می‌شوند و عمدتاً تمایل بیش از حدی به عمل نشان می‌دهند. اما بهترین مطالعات آنهایی هستند که با سعه صدر در مراحل ۱ و ۲ و با آمادگی برای جمع‌آوری ادراکات مختلف هر چه ممکن از افراد دارای نقش در موقعیت واقعی مسئله و با عزم جدی بر عدم بیان نتایج تجزیه و تحلیل با اصطلاحات سیستمی، همراه باشند. در واکاوی^{۷۷} سیستم‌های سخت، مفهوم کلی عبارتست از اینکه سیستمی باید مورد مهندسی قرار بگیرد و این نکته در سیاهه سلسله مراتب بدیهی از سیستم‌ها جایگاه مبهمی خواهد یافت. در سیستم‌های نرم - که اغلب سیستم‌های فعالیت انسانی مورد نظر را در سطحی بالاتر از عملیات فیزیکی شامل می‌شوند - تعداد زیادی از اشکال مختلف سیستم که باید مهندسی شوند یا بهبود یابند، وجود دارد

⁷⁴ - debate

⁷⁵ - desirable

⁷⁶ - feasible

⁷⁷ - analysis

وبالتبع مرزها و اهداف سیستم قابل تعریف نیستند. ویکرز^{۷۸} به نحو متقاعدکننده‌ای بر خلاف عقیده‌ای که سیستم‌های اجتماعی را به عنوان سیستم‌های هدف‌جو در نظر می‌گیرد، به بحث پرداخته است و اشاره می‌کند که «حفظ‌کننده روابط» اغلب بیان بهتری برای مقصود اصلی آنهاست و روش‌شناسی سیستم‌های نرم نیز بر چنین دیدگاهی مبتنی است. کارکرد مراحل ۱ و ۲ نمایش موقعیت، به گونه‌ای است که طیفی از انتخاب‌های ممکن و مرتبط بتوانند مشخص شوند و این تنها کارکرد این دو مرحله است.

در دستیابی به تصویری هر چه بی‌آلایش‌تر است که مفاهیمی مانند «ساختار»، «فرایند» و «رابطه بین ساختار و فرایند» مفید واقع می‌شوند. ساختار را می‌توان بر حسب چیدمان^{۷۹} فیزیکی، سلسله مراتب قدرت، ساختار گزارش‌دهی و الگوی ارتباطات اعم از رسمی و غیررسمی در نظر گرفت. فرایند را می‌توان اغلب بر حسب فعالیت‌های اساسی تصمیم‌گیری برای انجام دادن کاری، انجام دادن آن، نظارت بر کیفیت انجام و تأثیرات خارجی آن و نیز اتخاذ عمل تصحیحی مناسب بیان کرد. رابطه بین ساختار و فرایند، به معنی «حال و هوای» موقعیت، غالباً ویژگی اصلی موقعیت‌هایی است که مسئله در آنها مورد توجه قرار می‌گیرد.

مرحله ۳: تعاریف ریشه‌ای سیستم‌های مربوطه

با پایان یافتن مرحله «بیان»^{۸۰} ما به سؤال «چه سیستمی نیاز به مهندسی یا بهبود دارد؟» پاسخ نمی‌دهیم، بلکه این سؤال را که «اسامی سیستم‌های فرضی که در مرحله واکاوی مرتبط با مسئله به نظر می‌رسند، چیست؟» پاسخ می‌دهیم. این انتخاب اسم بیانگر چشم‌انداز ویژه‌ای نسبت به موقعیت مسئله است و مقصود از نامگذاری دقیق سیستم واضح کردن آن چشم‌انداز و ایجاد بنیان اولیه‌ای است که بتوان با استفاده از آن مضامین اتخاذ این چشم‌انداز خاص را توسعه داد. عبارت «تعریف ریشه‌ای از یک سیستم مرتبط» کاملاً رسا نیست، بدین لحاظ که اگر در مراحل بعدی مشخص شود که تعریف انتخابی از بصیرت کافی برخوردار نیست، نامربوط و یا بی‌حاصل است، در آن صورت دیگر نقطه‌نظرات را می‌توان آزمود. در واقع بهترین متفکرین سیستمی در این مرحله به سرعت احتمالات مختلف را با نگاهی به مراحل ۴، ۵ و ۶ و بررسی اینکه چه نوع مدلی از تعریف ریشه‌ای حاصل می‌شود و وقوع چه نوع تغییراتی در نتیجه آزمون مدل‌ها در قبال واقعیت موجود در دنیای بیرون، انتظار می‌رود، مورد بررسی قرار می‌دهند.

⁷⁸ - Vickers

⁷⁹ - layout

⁸⁰ - expression

با این توصیف، تعاریف ریشه‌ای به مثابه فرضیه‌هایی در رابطه با بهبود نهایی در موقعیت مسئله با استفاده از تغییرات اعمال شده هستند که از نظر هر دو گروه تحلیل‌گران سیستم و صاحبان مسئله به لحاظ امکان‌پذیری و مورد درخواست بودن محتمل به نظر می‌رسند.

بنابراین یک تعریف ریشه‌ای باید توصیفی موجز از یک سیستم عمل انسانی باشد که متضمن نگاهی ویژه نسبت به آن است. تعریف ریشه‌ای الزاماً نباید بسیار ویژه و درخشان باشد. سؤال اساسی اینست که: "با تصویری که از موقعیت مسئله وجود دارد و نیز ادراکاتی که افراد واقع در آن موقعیت از مسئله دارند، آیا تعریف ریشه‌ای پیشنهادی از این شانس برخوردار است که مفید واقع شود؟". و این امر تنها از طریق آزمون چند تعریف ممکن، حتی اگر پیش‌پا افتاده به نظر آیند، امکان‌پذیر است.

چک‌کنند برای تدوین یک تعریف ریشه‌ای کامل از موقعیت مسئله شش جزء در نظر می‌گیرد، که از حروف اول کلمات معرف این اجزاء در زبان انگلیسی کلمه CATWOE تشکیل می‌شود. شش جزء یک تعریفی ریشه‌ای عبارتند از [۲۳]:

- مشتری (Customer): مشتریان سود برندگان یا قربانیان فوری و بی‌واسطه از نتایج عملکرد سیستم هستند. مشتری می‌تواند یک فرد، چند فرد، گروهی از افراد یا مجموعه‌ای از گروه‌های مختلف باشد. این نوع نگاه به مشتری با مفهومی که از مشتری در مدیریت کیفیت جامع مطرح می‌شود، بسیار نزدیک است. این اولین عنصر - یعنی مشتری - به طور مستقیم نشان می‌دهد که چه بر سر خروجی سیستم می‌آید که البته تنها بخشی از ارتباط خارجی سیستم را بیان می‌کند.
- کنش‌گران (Actors): در هر سیستم فعالیت انسانی افرادی وجود دارند که یکی یا چندتا از فعالیت‌های سیستم را انجام می‌دهند، اینان همان کنش‌گران اصلی درون سیستم هستند. کنش‌گران بخشی از ارتباطات داخلی سیستم را تشکیل می‌دهند. کنش‌گران هم مانند مشتریان می‌توانند افراد یا گروه‌هایی از افراد باشند.
- فرایند تبدیل/انتقال (Transformation Process): فرایند انتقال هسته سیستم فعالیت انسانی است که در آن بعضی از ورودی‌های مشخص به خروجی تبدیل می‌شوند و سپس به سمت مشتریان فرستاده می‌شوند. کنش‌گران در این فرایند تبدیل مشارکت می‌کنند. فرایند یک فعالیت است؛ از اینرو توصیف

آن نیاز به استفاده از «فعل» دارد. در حالت ایده‌آل، یک تعریف ریشه‌ای باید بر روی یک تبدیل منحصر به فرد متمرکز شود.

- جهان‌بینی (Weltanschauung): منظور از جهان‌بینی، دیدگاه یا نگرشی از پیش فرض شده نسبت به جهان پیرامون است که به توسعه تعریف ریشه‌ای معنی می‌بخشد. تشخیص جهان‌بینی از آن جهت مهم است که هر گونه تعریفی از سیستم تنها در یک زمینه (بافتار) خاص با معنا است. بنابراین، هر تعریف ریشه‌ای تنها و تنها به یک جهان‌بینی نیاز دارد.
- مالکیت (Ownership): منظور از مالکیت، فرد یا گروهی است که توان و قدرت تغییر یا حتی توقف سیستم را دارد. مالکیت یک سیستم معمولاً همپوشانی زیادی با کنش‌گران دارد.
- محدودیت‌های محیطی (Environmental Constraints): تمامی سیستم‌های فعالیت انسانی با برخی محدودیت‌های محیط خارجی دست در گریبانند. این محدودیت‌ها ممکن است یکی یا مجموعه‌ای از انواع قانونی، فیزیکی، و یا اخلاقی باشند. محدودیت‌های محیطی بخشی از روابط خارجی سیستم را تشکیل می‌دهند و حتماً باید از مالکیت جدا شوند.

ب- تکنیک‌های فردی

۱- روش شکل‌شناختی زویی کی

زویی کی، منجم و مخترع آمریکایی، از اولین روش‌شناسانی بود که متوجه شد قویترین شیوه درهم شکستن قالب طرح‌های سنتی این است که زیر ساختار را از هم جدا کنیم، هر کدام را مستقلاً تغییر دهیم، و سپس دوباره با هم ترکیب کنیم. شاید تاکنون یک کتری چهار گوش ندیده باشید (گردی یک زیر ساختار سنتی کتری است). اما ساخت یک کتری مربع از لحاظ فنی غیر ممکن نیست، یا شکل مثلی یا مخروطی آن. اکنون می‌توان گفت منظور زویی کی از زیر ساختار چیست. نظریه او هر گونه طرح یا نقشه‌ای را، که یک اصل یا فلسفه ذاتی جدا دارد، در بر می‌گیرد. اتفاقی که پس از تغییر یا تنظیم مجدد زیر ساختارها می‌افتد بسیار جالب است. در مثال کتری که ذکر شد می‌توان از سیم مقاومت یا منبع گرمایی خارجی بعنوان زیر ساختارهای دیگر نام برد. فرض کنید دو زیر ساختار کتری که تغییر یافته‌اند، شکل و دسته باشند و اکنون یک کتری مثلث شکل وجود دارد که دسته در پشت آن واقع شده است. شاید فلان کارخانه معروف آن را نسازد و آن دیگری

انبارش نکند، تا زمانی فرا برسد که بازار خواهان نوعی کتری باشد که انبار کردنش آسان و دسته‌اش طوری تعبیه شده باشد که استفاده کننده بتواند آن را از قفسه کشویی به راحتی بیرون آورد. شاید نوعی کتری برای کشتی، یا نوعی که موقع جوشیدن یا ریختن توی فنجان انگشت‌ها را نسوزاند، بتواند فرصتی برای بازاریابی فراهم آورد. روش زویی کی می‌تواند به تمام جهت‌ها تعمیم یابد. ممکن است کتری‌های عجیبی طراحی کنیم که مثلاً دو لوله داشته باشد، گرما را از مواد شیمیایی بگیرد، از چوب ساخته شده باشد یا لوله و درش یکپارچه باشد. به هر حال در روش شکل شناختی امکان اختراعات واقعی، هر چند به طور اتفاقی، وجود دارد. شکل شناختی روشی بسیار قدرتمند و در عین حال بسیار ساده است. تنها کاری که یک روش‌شناس باید انجام دهد این است که:

۱- زیر ساختار طرح فعلی (نه لزوماً یک طرح فنی) را تعریف و دسته‌بندی کند.

۲- ماهیت هر ساختار را تغییر دهد.

۳- همه تلفیق‌های عملی تغییر یافته را توصیف کند.

۴- تلفیق‌هایی را که دارای بندهای زیر هستند مشخص کند.

الف) قابلیت اجرا در حال حاضر

ب) قابلیت اجرا در آینده

۵- آزمایش‌هایی برای بند "الف" و "ب" شماره ۴ طراحی کند. [۳]

به عنوان مثال ساختار قفسه‌های کتابخانه را در نظر بگیرید:

زیر ساخت طرح فعلی: قفسه‌ها ثابت بوده و کتابها کاملاً در دسترس هستند (برای افراد مجاز)

تغییر ماهیت ساختار: آیا نمی‌توان قفسه‌های متحرک ساخت، آیا نمی‌توان قفسه‌های درب‌داری ساخت که با کد و رمز خاص بتوان به کتاب‌های داخل قفسه دسترسی پیدا نمود؟ می‌توان قفسه‌های متحرکی ساخت که در کنار هم بر روی ریل به صورت موازی و به هم چسبیده قرار می‌گیرند، به طوری که برای دسترسی به قفسه باید کلیدی را زد یا دسته‌ای را چرخاند تا آن قفسه به جلو حرکت کرده و امکان دسترسی به کتاب‌ها بوجود آید. این کار می‌تواند برای کتابخانه‌های بزرگی که با کمبود جا مواجه‌اند مورد استفاده قرار بگیرد و امکان حفاظت از کتاب‌ها را بیشتر نماید. با این کار می‌توان قفسه‌ها را طبقه‌بندی نمود و به افراد اجازه‌ی استفاده از برخی از قفسه‌ها را داد. می‌توان برای هر قفسه دریچه‌ای گذاشت که فقط با کد افراد خاصی باز شود. این طرح قابلیت اجرا در حال حاضر را دارا است.

اینگونه تفکر می‌تواند منجر به تعریف مسئله‌های مختلفی در رابطه با مثلاً چگونگی تغییر ساختار قفسه‌های کتابخانه شود بطوری که از فضای موجود بیشترین استفاده به عمل آید، امکان استفاده افراد مختلف به قفسه‌های مختلف وجود داشته باشد، هزینه ساخت آنها پائین باشد و ...

۲- تکنیک پنج دلیلو و یک اچ؟^{۸۱}

در زبان آدمی، واژه‌هایی وجود دارد که از جایگاه ویژه‌ای برخوردارند. اگرچه بسیاری از انسان‌ها از اهمیت آنها آگاه نیستند، اما همین واژه‌ها، می‌توانند زمینه‌ساز تحول در زندگی انسان شوند. یکی از این واژه‌ها، کلمه چگونه است که قلب علت مسئله را نشانه می‌رود. چگونه کلمه‌ای است که قادر است براحتی دیوار علم و دانش آدمی را بشکند و زمینه‌ساز شکل‌گیری ساختارهای جدیدتری در ذهن انسان شود. چگونه همراه با پنج واژه‌ی کلیدی دیگر شش واژه‌ی کلیدی را شکل می‌دهند که با بکار بردن آنها همیشه می‌توان به دنبال علت واقعی مشکل

گشت. این شش واژه عبارتند از: Who, Why, What, Where, When, How

رودیارد کیپلینگ^{۸۲} شعری سروده است که در آن می‌گوید: من شش خدمتکار درستکار در اختیار دارم که همه آنچه را که من می‌دانم آنها به من آموخته‌اند، نام آنها چنین است: چرا، چه، چطور، چه زمانی، چه کسی و کجا؟ [۱۵] بنابراین با بکار بردن این واژه‌ها و دقت در پاسخ صحیح به آنها می‌توان تمام جوانب یک مشکل را سنجید و به مسئله و علت واقعی رسید.

تکنیک دیگری که تقریباً مشابه این تکنیک است، تکنیک پنج چرا؟ است. اصولاً در هنگام برخورد با مشکلات ما می‌توانیم به ترتیب پنج بار سؤالاتی را از خود بکنیم که با واژه چرا آغاز می‌شود و این خود می‌تواند ذهن ما را با حقایق جدیدی آشنا سازد. هنگامی که شما به سوی پرسش‌گری و حل مشکل پیش می‌روید باید صبور باشید تا در نهایت بتوانید به یک راه‌حل درست دست یابید.

بطور کلی ذخایر علم و دانش و تجربیات هر شخصی نسبت به شخص دیگر متفاوت است. هر انسانی در محدوده مشخصی از دانسته‌هایش قادر است بیندیشد و به جستجوی راه‌حل‌ها و ارائه افکار جدید پردازد و در انتهای این محدوده پسته‌ای وجود دارد که مرز نهایی را مشخص می‌کند. گویی ذهن آدمی در مرکز گوی یا

⁸¹ - Five Ws and H (Who? Why? What? Where? When? How?)

⁸² - Rudyard Kipling

کره‌ای قرار گرفته است و در داخل این کره، ذهن قادر است، پرنده‌ای را رها کند تا به جستجو پردازد و به صید اندیشه‌ها و افکار نو پردازد و هر چه دانسته‌ها و تجربیات انسان کمتر باشد حجم این کره کوچکتر خواهد بود و پوسته آن به ذهن نزدیکتر می‌شود [۱۴] و [۱۵]

مثال ساده زیر را در نظر بگیرید:

مشکل: مشتری خدمات یک سازمان اطلاع رسانی در شش ماه اول سال ۸۵ نسبت به سال ۸۶ کمتر شده‌اند: چرا مشتریان کمتر شده‌اند؟ چون اطلاعات مورد نیاز آنها پوشش داده نمی‌شود. چرا اطلاعات مورد نیاز آنها در دسترس نیست؟ چون اطلاعات دیر به روز رسانی می‌شود. چرا اطلاعات دیر به روز رسانی می‌شود؟ چون کارکنان فرصت کافی برای تهیه اطلاعات ندارند. چرا کارکنان فرصت کافی برای تهیه اطلاعات جدید ندارند؟ چون تعداد کارکنان با تجربه در سازمان کم است.

چرا کارمند با تجربه در مرکز نیست؟ چون کارمندان با تجربه ناراضی بوده و در سال گذشته سازمان را ترک کرده‌اند.

پس مسئله‌ی اصلی ما این است که: چرا کارمندان ما ناراضی هستند؟ یا مثلاً مدتی است که چندین کتاب کتابخانه گم شده است. چرا این کتاب‌ها گم شده است؟ چون دقت لازم در نگهداری آن به عمل نیامده است. چه کسی کوتاهی کرده است؟ خانم X مسئول نگهداری کتاب‌ها است. چگونه اتفاق افتاده است؟ در بعضی از مواقعی که خانم X حضور نداشته درب کتابخانه باز مانده است. بیشتر در چه زمان‌هایی درب کتابخانه باز می‌مانند؟ اغلب موارد از ساعت ۲ بعد از ظهر به بعد بوده است؟ بیشتر در این زمان‌ها او کجا بوده است؟ دبستان فرزندش که نزدیک محل کار قرار دارد. پس مسئله‌ی ما می‌تواند این باشد: که چگونه می‌توان نگرانی مادران کارمند را هنگام تعطیلی مدارس فرزندانشان در محل کار، کاهش داد؟

۳- تکنیک تفکر موازی^{۸۳}

⁸³ - Lateral thinking

یکی از تکنیکهایی که برای شکستن ذهنیت‌های پیشین و ورود به عرصه‌های نوین ابداع شده تکنیک تفکر موازی است. ابداع کننده این شیوه، ادوارد دبونو، روش معمول تفکر را همانند حفر گودالی توصیف می‌کند که با افزایش اطلاعات فرد همان گودال را عمیق‌تر می‌سازد و از دیدن جاهای دیگر برای حفر کردن باز می‌ماند در حالیکه تفکر موازی نگاه فرد را به نقاط جدید معطوف می‌سازد و اطلاعات و تجربه‌های جدید صرفاً به اندیشه‌های قبلی افزوده نمی‌شود، بلکه آنها را تغییر داده و الگو و ساختار جدیدی را ایجاد می‌کند. به این شیوه شیوه‌ی گریز اندیشی نیز اطلاق می‌شود. که در مبحث "منابع خلاقیت بدان اشاره شد. به عنوان مثال یکی از راه‌های گریزاندیشی، ایجاد یک اندیشه واسطه غیر ممکن^{۸۴} است. این اندیشه موجب طیران فکر و ذهن شده و با تعدیل آن می‌توان به اندیشه نو و عملی دست یافت، مانند: افسانه‌های تخیلی در مورد سفر به اعماق زمین یا به کرات دیگر که اگرچه اندیشه‌هایی غیر ممکن است ولی به عنوان واسطه‌ای می‌تواند موجب دست یافتن به راه‌های جدید سفر به آن مکان‌ها شود. در زیر به برخی از ابزارهای متداول گریزاندیشی یا تفکر موازی اشاره می‌شود:

- معکوس سازی

یکی از راه‌های پرورش تفکر موازی معکوس سازی است. مسائل، مشکلات، ضعف‌ها و نارسایی‌ها همه می‌توانند به صورت امکانات، نقاط قوت و توانایی‌ها دیده شده و مورد استفاده قرار گیرند؛ تنها اگر ما نحوه نگرش و برخورد خود را عوض کنیم و پدیده‌های اطرافمان را با دیدی دیگر نگاه کنیم. مثلاً مدیران به موضوع مقاومت کارکنان در مقابل تغییر به عنوان یک مسئله نگاه می‌کنند و برای از میان بردن آن به راه‌حل‌های مختلف متوسل می‌شوند؛ در حالیکه اگر از جنبه مثبت به آن بنگریم می‌توانیم راه‌حل‌های مناسب بیابیم. به عنوان مثال در بازی‌های المپیک، در گذشته کمیته‌های سازمان دهنده تمایلی به تشویق تلویزیون به نشان دادن بازی‌ها نداشتند زیرا احساس کرده بودند نشان دادن تمام بازی‌ها از تلویزیون باعث افت تماشاگر در استادیوم خواهد گردید. اما یکی از تغییرات در مفهوم المپیک ۱۹۸۴ استفاده از فن معکوس سازی بود: بازی‌های المپیک باید از تلویزیون پخش شود. برگرداندن رفتار معمول و نشان دادن المپیک به صورت نمایش‌های تلویزیونی بود که کمیته‌ی برگزار کننده‌ی المپیک ۱۹۸۴ را از لحاظ مالی زنده نگه داشت و المپیک را به صورت سودده درآورد. [۱۳] و [۹]

⁸⁴ - Intermediate impossible

- تکنیک فرار یا گریز

این تکنیک می‌تواند به عنوان یکی از تکنیک‌های تفکر موازی مورد توجه قرار گیرد. تکنیک فرار یا گریز راهی ساده و مستقیم برای ایجاد تحریک و تفکر خلاق است. در هر وضعیتی، چیزهای معمول زیادی وجود دارند که ما آنها را می‌پذیریم، مانند اینکه ما پذیرفته‌ایم که رستوران‌ها غذا دارند، یا ما پذیرفته‌ایم رستوران‌ها برای غذایی که می‌دهند پول دریافت می‌کنند. و یا اینکه ما پذیرفته‌ایم که رستوران‌ها صورت غذا دارند.

ویژگی‌هایی را که می‌پذیریم و بکار می‌بریم لازم نیست که همواره وجود داشته باشند اما معمولاً وجود دارند و بخشی از وضعیت هستند. در روش فرار ویژگی منفی یک موضوع، پذیرفته شده به حساب نمی‌آید مثلاً نمی‌توانیم بگوئیم ما پذیرفته‌ایم که در اغلب رستوران‌های بین‌راهی بهداشت رعایت نمی‌شود. چرا که فرار از منفی‌ها باعث تحریک و خلاقیت نخواهد شد. بنابراین در روش فرار اولین گام تشریح چیزی است که به صورت مثبت پذیرفته‌ایم. این کار باید به طور رسمی و ویژه انجام شود: ما می‌پذیریم که رستوران‌ها غذا دارند.

دومین گام، فرار از چیزی است که پذیرفته‌ایم. این یعنی فراموش کردن، نفی کردن، حذف کردن، رد کردن، یا فرار کردن از چیزی که آن را پذیرفته‌ایم: ما پذیرفته‌ایم که رستوران‌ها غذا دارند و برای فرار از آنچه پذیرفته‌ایم می‌گوییم رستوران‌ها غذا ندارند.

گام بعدی حرکت برای یافتن ایده‌های جایگزین است. رستورانی که غذا ندارد به چه درد می‌خورد؟ آیا می‌توان رستورانی را در نظر گرفت که مشتریان از این مکان به عنوان محلی زیبا و با سلیقه جهت پیک‌نیک‌های خانوادگی از آن استفاده کنند. و غذا با خود بیاورند. و به صاحب رستوران حق سرویس بدهند.

یا مثلاً ما پذیرفته‌ایم که رستوران‌ها در برابر غذا پول می‌گیرند. اگر در قدم دوم فرض کنیم رستوران‌ها برای غذا پول نمی‌گیرند آنگاه شاید رستوران‌ها بتوانند به جای غذا برای وقتی که به شما اختصاص می‌دهند، پول بگیرند. شما برای هر دقیقه مبلغ معینی پرداخت می‌کنید و غذا رایگان است. این مسئله ما را به فکر کافه‌هایی می‌اندازد که در آنجا مشتریان می‌توانند زمان‌های طولانی بنشینند و فقط یک فنجان قهوه صرف کنند.

با فرار از هر چیز پذیرفته شده می‌توان نوعی تحریک ایجاد کرد. مهم نیست که تحریک بدست آمده چقدر ناممکن یا نامعقول جلوه کند. روش فرار به ویژه برای بررسی شیوه‌ها، رفتارها یا نظام‌های جاافتاده که همه چیز در

آنها مرتب به نظر می‌رسد و سال‌هاست که تثبیت شده‌اند بسیار سودمند است. [۹]

- تکنیک ورودی اتفاقی^{۸۵}

این تکنیک ساده‌ترین شیوه در میان فنون خلاقیت است. از این روش گروه‌های تولید جدید، آژانس‌های تبلیغاتی، گروه‌های راک^{۸۶}، نمایش نامه نویس‌ها و بسیاری از افراد دیگر به طور گسترده استفاده می‌کنند. این شیوه بسیار توانمند است اما بسیار غیر منطقی بنظر می‌رسد.

آنجا که به ایده‌ای نو نیاز داریم، تمرکز خلاق وجود دارد. بنابراین ما کلمه‌ای را بدست می‌آوریم که هیچ ارتباطی با وضعیت ما ندارد، سپس سعی می‌کنیم آن دو را به هم نزدیک نمائیم. از این الحاق یا به هم نزدیک کردن، ما به ایده‌های جدیدی دست پیدا می‌کنیم. به عنوان مثال ربط دادن "دستگاه کپی اداره" با کلمه‌ی اتفاقی "بینی"، که در ادامه به شرح آن خواهیم پرداخت.

هر کس که با این منطق برخورد می‌کند آن را غیر معقول می‌بیند. اگر کلمه‌ای حقیقتاً اتفاقی باشد، در این صورت آن کلمه به هر موضوعی که باشد کمک می‌کند. همچنین، هر کلمه برای آنچه تمرکز شده کاربرد خواهد داشت. بنابراین می‌توان گفت هر کلمه‌ای برای هر موضوعی دارای ارزش است. این مسئله اوج بی‌منطقی بنظر می‌رسد.

مغز در ساختن ارتباط‌هایی که گاهی حتی اگر کلمه‌ی اتفاقی دور بنظر برسد، بسیار خوب عمل می‌کند. دوبونو ابداع کننده‌ی این روش می‌گوید: "هرگز برای من اتفاق نیفتاده است که کلمه‌ی اتفاقی خیلی دور باشد. برعکس، آنچه که غالباً اتفاق می‌افتد این است که کلمه‌ی اتفاقی بسیار نزدیک با تفکری است که اثر تحریک زیادی دارد"

داستانی نقل شده است که چگونه نیوتون وقتی زیر درختی نشسته بود و مطالعه می‌کرد، سیبی از درخت روی سرش افتاد. تصور می‌شود ماشه‌ی ایده‌ی نیروی جاذبه بدین صورت کشیده شد. حتی اگر این داستان واقعیت نداشته باشد. می‌توان مثال‌های دیگری از این قبیل ذکر نمود. آیا ما باید زیر درختان بنشینیم و منتظر باشیم سیب‌ها روی سر ما بی‌افتند؟ آیا هر وقت ایده‌ی جدیدی می‌خواهیم نمی‌توانیم برخیزیم و درخت را تکان دهیم؟ ما فقط همین کار را انجام می‌دهیم و تمام شیوه‌های ورودی اتفاقی همین است. در تفکر خلاق، آغاز کردن از نقطه‌ی

⁸⁵ - Random Juxtaposition

⁸⁶ - rock group

ورودی جدید، فرایند بسیار خوبی است. شیوه ورودی اتفاقی بسیار گسترده است و تمام موارد را در بر می گیرد، چه نقاط ورودی آشکار دیگری وجود داشته باشد یا نداشته باشد.

نکته قابل توجه در این جا این است که ما نمی توانیم خودمان یک نقطه‌ی ورودی اتفاقی انتخاب نمائیم. زیرا این نقطه بر اساس تفکر کنونی ما انتخاب می شود و هیچ تحریکی را فراهم نمی کند. پس ما چگونه نقطه‌ی ورودی را انتخاب کنیم؟ روش های مختلفی برای این کار وجود دارد به عنوان مثال:

- یک فهرست ۶۰ کلمه‌ای تهیه نمائید (کاملاً اختیاری) وقتی نیاز به یک کلمه اختیاری دارید به ساعت خود نگاه کنید و ثانیه‌ای را که می خوانید یادداشت نمائید. این عدد را برای انتخاب کلمه از فهرست تهیه شده بکار برید.

- صفحه‌ای از لغت نامه را باز کنید و شماره‌ی کلمه‌ای که در نظر گرفتید (مثلاً کلمه پنجم از بالا سمت راست) را پیدا کنید. این کلمه می تواند کلمه‌ی ورودی شما باشد.

- روزنامه‌ای را باز کنید و انگشت خود را بر روی صفحه قرار دهید. نزدیکترین کلمه به انگشت شما می تواند کلمه‌ی ورودی اتفاقی باشد.

- تعداد زیادی کلمه بر روی کاغذهای کوچک نوشته و آنها را در داخل کیسه‌ای قرار دهید و به طور اتفاقی یکی از آنها را انتخاب نمائید. و ...

به عنوان یک مثال درباره‌ی استفاده از کلمه ورودی اتفاقی می توان فرض نمود که شما بر روی بهینه سازی دستگاه کپی کار می کنید و کلمه اتفاقی حاصل شده کلمه‌ی بینی باشد. کلمه‌ی بینی مترادف با بو کشیدن است. از بو کشیدن چگونه می توان استفاده کرد؟ شاید ما بتوانیم کارت ساده‌ای طراحی کنیم که بتوان آن را در دستگاه کپی قرار داد و در صورت هرگونه بد کار کردن دستگاه بوی خاصی از آن متصاعد شود. اگر بالای سر دستگاه حاضرید و دستگاه کار نمی کند شما بو می کشید. اگر بوی گل سنبل آمد می فهمید که کاغذ کم دارد. اگر بوی کافور آمد می فهمید که مرکب آن باید عوض شود. فن آوری این کار بسیار آسان است. فایده‌ی این کار این است که به حضور شما بالای سر دستگاه نیازی نیست.

آشکار است که شیوه‌ی ورودی اتفاقی برای تولید خطوط جدید فکری و ایده‌ها به قدری خوب است که تاکنون هرگز هیچ نوع طراحی منطقی دیگر یا هیچ فرایند تحلیلی به پای آن نرسیده است. شیوه‌ی اتفاقی به ویژه برای وضعیت‌های زیر سودمند است:

- زمانی که احساس می‌کنید کاملاً از ایده خالی شده‌اید.
 - پروژه‌ای به شما محول شده است که به ایده‌ای نو نیاز دارد و شما نمی‌دانید از کجا آغاز کنید و هیچ ایده‌ای ندارید.
 - وقتی شما به ایده‌های اضافی احتیاج دارید.
 - وقتی ذهن شما واقعاً قفل شده است و هیچ راهی به جلو پیدا نمی‌کنید.
- در استفاده از شیوه‌ی ورودی اتفاقی تله‌هایی وجود دارد که باید به آنها دقت نمود:

✘ منظور این نیست که نشان دهید در وصل کردن ورودی اتفاقی به ایده‌ای که شما خود در ذهن دارید چقدر باهوش هستید. این در نهایت بی‌معنی و نمایشی است. هدف این شیوه بدست آوردن ایده‌های جدید است، نه بهانه‌ای برای مطرح کردن ایده‌های کهنه.

✘ دقیقاً همان کلمه‌ی داده شده را بکار ببرید و حروف را دوباره مرتب نکنید یا بخشی از کلمه‌ای را برای طرح کلمه‌ای دیگر بکار نبرید. این کار بدون رودربایستی عوض کردن کلمه‌ی اتفاقی برای پیدا کردن کلمه‌ایست که متناسب با ایده‌های موجود شماست و اثر تحریک را از بین می‌برد.

✘ گام‌های زیادی برندارید: «این مسئله آن را پیشنهاد می‌کند ... که به آن می‌انجامد ... که این مسئله را بخاطر من می‌آورد ...» اگر گام‌های زیادی بردارید، وارد ایده‌های موجود خودتان خواهید شد و تحریک را از دست خواهید داد.

✘ تمام مشخصه‌های کلمه‌ی اتفاقی را فهرست نکنید. در صورتی که این کار را بکنید، خیلی ساده در فهرست غرق شده و چیزی را پیدا می‌کنید که بسیار متناسب با آنچه می‌خواهید است و اثر تحریک را از دست خواهید داد. نخستین مشخصه‌ای که به مغزتان خطوط می‌کند را گرفته و سعی کنید آن را بکار اندازید.

✘ کلمه‌ی حاضر را سریعاً غیر قابل استفاده تصور نکنید و فوراً به جستجوی کلمه‌ی دیگری نپردازید. بدین طریق شما منتظر کلمه‌ای هستید که با ایده‌های موجود شما متناسب باشد. [۹]

- استفاده از جایگزین‌ها

جستجو برای یافتن جایگزین‌ها مهمترین بخش حرکت خلاق است.

آیا در اینجا راه دیگری وجود دارد؟

چه جایگزین‌هایی وجود دارد؟

چه کار دیگری می‌توان کرد؟

در بعضی از روش‌ها خلاقیت را می‌توان همان جستجو برای یافتن جایگزین‌ها دانست. این امر بویژه هنگامی درست است که می‌خواهید درباره‌ی چیزی که از پیش وجود دارد خلاقیت به خرج دهید. گرچه تلاش برای یافتن جایگزین‌ها برای خلاقیت بسیار اساسی است، این فرایند برخلاف تصور مردم چندان ساده نیست. وقتی هیچ جلوداری نیست و هیچ نیازی به جایگزین‌ها به نظر نمی‌رسد، توقف کردن برای جایگزین‌ها فوق‌العاده دشوار است. به عبارت دیگر یافتن جایگزین‌ها وقتی هیچ نیازی به آنها نیست و ظاهراً جایگزین هیچ ضرورتی ندارد، یا اتلاف وقت است و یا به نظر تجملاتی می‌آید بسیار سخت است.

فرض کنید به دانش‌آموزی می‌گویند بدون کبریت آتش روشن کن. او چه جایگزین‌هایی برای کبریت دارد:

- استفاده از فندک
- استفاده از زره‌بین و نور خورشید
- استفاده از فندک ماشین
- استفاده از جرقه‌ی حاصل از اتصال دو سیم باطری
- استفاده از اصطکاک دو چوب و ...

برای یافتن جایگزین‌ها دو مقوله‌ی تجربه‌ی شخصی و دوره‌های آموزشی بسیار مفیدند. در صورت فکر کردن

همیشه راه دیگری برای انجام کار وجود دارد. [۹]

به عنوان مثالی دیگر چه روش‌های جایگزینی برای دریافت کتاب از کتابخانه وجود دارد؟ آیا حتماً باید طبق

روال رایج شخص امانت‌گیرنده به کتابخانه مراجعه و کتاب را به امانت بگیرد/ شاید بتوان جایگزین‌های زیر را

مطرح نمود:

- استفاده از خدمات پیک موتوری با هزینه‌ی کتابخانه یا هزینه‌ی امانت‌گیرنده
- استفاده از پست با هزینه کتابخانه
- استفاده از کتابخانه‌های دیگر با توجه به بحث اشتراک منابع (شخص به جای مراجعه به کتابخانه‌ای که در آن عضو است به نزدیکترین کتابخانه مراجعه و کتاب خود را دریافت نماید)
- استفاده از شبکه‌ی کامپیوتری و ساخت کتابخانه‌ی مجازی

منابع:

- ۱- دبونو، ادوارد. ۱۳۷۹. ترجمه آذین ایزدی فر. **شش کلاه تفکر: نگاهی تازه به مدیریت اندیشه**. تهران: پیک بهار.
- ۲- استیونز، مایکل. ۱۳۸۴. ترجمه جهان‌شاه معینی. **چگونه مسائل خود را حل کنید**. تهران: کتابخانه دانش
- ۳- اوانز، جی، ادوارد. ۱۳۷۷. ترجمه فرشته ناصری. **فنون مدیریت برای کتابداران**. مشهد: موسسه‌ی چاپ و انتشارات آستان قدس رضوی
- ۴- رضائیان، علی. ۱۳۷۹. **مبانی سازمان و مدیریت**. تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها.
- ۵- ویزبرگ، رابرت. ۱۳۷۸. ترجمه مهدی والفی. **خلاقیت: فراسوی اسطوره نبوغ**. تهران: نشر روزنه.
- ۶- رایینز، استفان. ۱۳۷۶. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. **مبانی رفتار سازمانی**. تهران: معراج.
- ۷- احد فرامرزی، قراملکی. ۱۳۸۰. **مهارت‌های تشخیص و حل مسئله** مجله تدبیر. ش. ۱۵۲
- ۸- استونر، جیمز و ادوارد فریمن. ۱۳۷۵. ترجمه علی پارسائیان و سید محمد اعرابی. **مدیریت**. تهران: مؤسسه مطالعات و پژوهشهای بازرگانی.
- ۹- دویونو، ادوارد. ۱۳۸۲. ترجمه مرتضی غفاری‌پور و قاسم بصیری. **خلاقیت جدی**. تهران: آبیژ
- ۱۰- پیر خایفی، علیرضا (۱۳۷۷). **مدیریت خلاقیت و هنر**. مجموعه مقالات گردهمایی پژوهشی مدیریت و هنر، مرکز مطالعات و تحقیقات هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
- ۱۱- صمدآقایی، جلیل. ۱۳۸۳. **خلاقیت جوهر کارآفرینی**. تهران: دانشگاه تهران
- ۱۲- لند، جورج و بت جارمن. ۱۳۷۹. ترجمه حسن قاسم‌زاده. **آینده خلاقیت و خلاقیت آینده**. تهران: ناهید
- ۱۳- الوانی، سید مهدی. ۱۳۷۳. **مدیریت عمومی** تهران: نشر نی.
- ۱۴- دین فرانسیس، جون‌پی. ۱۳۷۶. ترجمه: اشرف اعزازی. **مشکل گشای خلاق**. تهران: قفنوس.
- ۱۵- میرزاآقایی، حمید. **شش خدمتکار درستکار (تکنیک پنج چرا؟)**. روزنامه اعتماد - ش ۵۰

16. Brassard M., Ritter D.(1994) the Memory jopper™ // **First philips institute for Quality Management**, eindhoven , 164.
17. Kanji G.k., Asher M. (1996) **100 Methods for table Quality Management** , Sage publications , london, 237.
18. Bryson, John M. and Farnum K. Alston. (1996) **Brainstorming Guidelines. Appendix A. of *Creating and Implementing Your Strategic Plan: A Workbook for Public and Non-profit Organizations***. San Francisco: Jossey-Bass Publishers
19. Bryson, John M. (1995) ***Strategic Planning for Public and Nonprofit Organizations: A Guide to Strengthening and Sustaining Organizational Achievement***. San Francisco: Jossey-Bass Publishers.
- 20-Checkland, Peter B. (1981) **Systems thinking, Systems Practice**, Chichester; John Wiley Sons.
- 21-Checkland, Peter B. and Jim Scholes (1999) **Soft Systems Methodology in Action**. Chichester: John Wiley & Sons, LTD.
- 22-Checkland, Peter B. and Sue Holwel (1998) **Information, Systems and Information Systems: Making Sense of the Field**. Chichester: John Wiley & Sons.
23. Pidd, Michael. (2003) **Tools for Thinking: Modelling in Management Science (2nd ed.)** Chichester: Wiley

پیوست ها

- اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی
- فرم ثبت نام در دوره های آموزشی
- برنامه زمانبندی
- فهرست شرکت کنندگان در دوره
- تصویر گواهینامه های شرکت کنندگان در دوره

اطلاعیه برگزاری دوره آموزشی

۱. مشخصات دوره آموزشی:

۱-۱. عنوان دوره: آشنایی با نظام پیشنهادها با تاکید بر روشهای شناسایی مسئله، ویژه مدیران کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی

۲-۱. کد دوره: ۸۵۶/۴

۳-۱. هدف از برگزاری دوره:

۱. آشنایی مدیران با مبانی نظام پیشنهادها؛

۲. آموزش تفکر سیستمی برای مسئله یابی و تعریف مسائل در سازمان؛

۳. آموزش نحوه بکارگیری قابلیت های نظام پیشنهادها برای بهبود کارایی و اثر بخشی سازمان؛

۴. آموزش روش های تشویق و تقویت روحیه مشارکت جویی در کارکنان.

۴-۱. روش ارائه مطالب: ارائه مباحث نظری توسط مربی و جلسات بحث گروهی.

۵-۱. روش ارزیابی پایانی:

۵-۱-۱. ارزیابی محتوا، برنامه، و کیفیت ارائه از نظر شرکت کنندگان.

۵-۱-۲. ارزیابی شرکت کنندگان در ضمن اجرای دوره و ارزیابی تحقق اهداف در پایان دوره توسط مربی و تعیین نمرات برتر.

۶-۱. زمان و مدت: شنبه ۸۵/۸/۲۰ از ساعت ۸ الی ۱۶، و یکشنبه ۸۵/۸/۲۱ از ساعت ۸ الی ۱۷

۷-۱. مهلت ثبت نام: ۸۵/۸/۶ الی ۸۵/۸/۱۷

۷-۱. مکان برگزاری: تهران، خیابان انقلاب، خیابان فلسطین جنوبی، پلاک ۴، مدیریت آموزش پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران، واحد ۲، اتاق ۲۰۳

۸-۱. تسهیلات دوره شامل:

پذیرایی و ناهار شرکت کنندگان به عهده پژوهشگاه می باشد، به شرکت کنندگان گواهی حضور در دوره ارائه خواهد شد.

۲. شرایط شرکت در دوره:

۲-۱. شرایط ورود به دوره: دوره برای کلیه مدیران کتابخانه های و مراکز اطلاع رسانی و دانشجویان رشته های مدیریت و کتابداری برگزار خواهد شد.

۲-۲. هزینه شرکت در دوره: ۶۰۰۰۰۰ ریال، به شماره حساب ۹۰۲۲۱ نزد بانک ملی شعبه دانشگاه تهران به حساب مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

۲-۳. فهرست مدارک مورد نیاز: ۲ قطعه عکس ۳×۴، کپی شناسنامه، تکمیل و ارسال فرم ثبت نام، کپی فیش پرداختی * لطفا فرم ثبت نام و اصل فیش پرداختی را به ایمیل مدیریت آموزش به شماره فکس ۶۶۴۶۲۲۵۴ و یا به آدرس مکان برگزاری دوره در بالا، واحد ۱ ارسال کرده و بقیه مدارک را روز شروع کلاسها به مسئول ثبت نام ارائه فرمایید

ج- مشخصات مسئول ثبت نام:

تلفن: 021- 66954622

نام و نام خانوادگی: خانم عزیزآبادی

پست الکترونیکی: edu@irandoc.ac.ir

برنامه زمانبندی دوره: آشنایی با نظام پیشنهادها با تأکید بر روش‌های شناسایی مسئله، ویژه مدیران کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی

مدرس: جناب آقای دکتر محمد ابوئی اردکان

برنامه روزانه کلاسها			
روز های هفته	تاریخ برگزاری	ساعات برگزاری	زمان استراحت و پذیرایی
شنبه	۸۵/۸/۲۰	۸/۱۵-۱۰	۱۰-۱۰/۱۵
		۱۰/۱۵-۱۲	۱۲ الی ۱۳ (نماز و ناهار)
		۱۳/۳۰-۱۵/۱۵	۱۵/۱۵-۱۵/۳۰
یکشنبه	۸۵/۸/۲۱	۸/۱۵-۱۰	۱۰-۱۰/۱۵
		۱۰/۱۵-۱۲	۱۲ الی ۱۳ (نماز و ناهار)
		۱۳/۱۵-۱۵	۱۵-۱۵/۱۵
		۱۵/۱۵-۱۷	

پژوهشگاه اطلاعات و مدارک علمی ایران
Iranian Research Institute
for Scientific Information
and Documentation
(IRANDOC)

بسمه تعالی

مدیریت آموزش

شماره فرم: (۱۱۰)ف.آ.

فرم ثبت نام در دوره‌های آموزشی

										نام:
										نام خانوادگی: (در صورتی که بیشتر از ۱۰ حرف می باشد می توانید در هر خانه دو حرف وارد کنید)
										نام پدر:
										جنسیت:
										شماره شناسنامه / کد ملی
										آخرین مدرک تحصیلی:
										شماره تلفن:
										پست الکترونیکی:
										نشانی:
										عنوان دوره‌های انتخابی
										کد دوره
										۸۵۶/۴
										۱- آشنایی با نظام پیشنهادها با تأکید بر روش‌های شناسایی مسئله، ویژه مدیران کتابخانه‌ها و مراکز اطلاع‌رسانی
										۲-
										هزینه شرکت در دوره:
										.. شرکت در دوره رایگان است
										p هزینه شرکت در دوره مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ریال است.
										* مبلغ ۶۰۰۰۰۰ ریال در وجه مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران به شماره حساب ۹۰۲۲۱ بانک ملی شعبه دانشگاه تهران واریز و اصل فیش واریز نقدی را همراه فرم ثبت نام ارسال کردم .
										امضاء شرکت کننده

بسمه تعالی
مدیریت آموزش

فهرست شرکت کنندگان در دوره آموزشی

شماره فرم: (۱۱۰)/ف.آ.

ردیف	نام و نام خانوادگی	سازمان محل خدمت	عنوان پست سازمانی	حضور و غیاب						
				شنبه ۸۵/۸/۲۰			یکشنبه ۸۵/۸/۲۱			توضیحات
				جلسه اول	جلسه دوم	جلسه سوم	جلسه چهارم	جلسه پنجم	جلسه ششم	
۱	فرانک زمرد پوش	مرکز منابع علمی و پشتیبانی پژوهشی_سازمان انرژی اتمی	سرپرست کتابخانه	P	P	P	P	P	P	
۲	بهنوش ماکانوند	بیمه مرکزی ایران	رییس اداره اسناد و مدارک	P	P	P	P	P	P	
۳	عذرا فایضی	شرکت ملی نفت	رییس مرکز اطلاع رسانی شرکت نفت	P	P	P	P	P	P	
۴	فاطمه زهرا فاطمی زاده	دانشگاه صنعتی شریف	معاون مدیر	P	P	P	P	P	P	
۵	عطااله اردبیلی	مرکز مهندسی و تحقیقات منابع لاستیک ایران	مدیر کتابخانه و اطلاع رسانی	P	P	P	P	P	P	
۶	جمیله کوهستانی	کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان	معاونت	P	P	P	P	P	P	
۷	رضا غلامعلی زاده	دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران	رییس کتابخانه	P	P	P	P	P	P	
۸	فرشته سید اشرف سلیمانی	دانشکده سینما و تئاتر	مسئول کتابخانه	P	P	P	P	P	P	
۹	همایون جم یاری	آموزشکده فنی شهید شمسی پور	مسئول کتابخانه	P	P	P	P	P	P	

کد دوره: ۸۵۷/۳		عنوان دوره آموزشی: آشنایی با نظام پیشنهادها با تاکید بر روشهای شناسایی مسئله، ویژه مدیران کتابخانه ها و مراکز اطلاع رسانی نام و نام خانوادگی مربی دوره: جناب آقای دکتر محمد ابوبئی اردکان				
روش ارزیابی و امتیاز کسب شده		روش ارزیابی	عنوان پست سازمانی	سازمان محل خدمت	نام و نام خانوادگی	ردیف
توضیحات	امتیاز کسب شده					
	۱۰۰		سرپرست کتابخانه	مرکز منابع علمی و پشتیبانی پژوهشی_سازمان انرژی اتمی	فرانک زمرد پوش	۱
	۱۰۰		رییس اداره اسناد و مدارک	بیمه مرکزی ایران	بهنوش ماکانوند	۲
	۱۰۰		رییس مرکز اطلاع رسانی شرکت نفت	شرکت ملی نفت	عدرا فایضی	۳
	۱۰۰		معاون مدیر	دانشگاه صنعتی شریف	فاطمه زهرا فاطمی زاده	۴
	۱۰۰		مدیر کتابخانه و اطلاع رسانی	مرکز مهندسی و تحقیقات منابع لاستیک ایران	عطاله اردبیلی	۵
	۱۰۰		معاونت	کتابخانه مرکزی دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان	جمیله کوهستانی	۶

			و پرسش و پاسخ				
	۱۰۰		کار عملی، بحث گروهی و پرسش و پاسخ	رئیس کتابخانه	دانشکده تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشگاه تهران	رضا غلامعلی زاده	۷
	۱۰۰		کار عملی، بحث گروهی و پرسش و پاسخ	مسئول کتابخانه	دانشکده سینما و تئاتر	فرشته سید اشرف سلیمانی	۸
	۱۰۰		کار عملی، بحث گروهی و پرسش و پاسخ	مسئول کتابخانه	آموزشکده فنی شهید شمس پور	همایون جم یاری	۹
	۱۰۰		کار عملی، بحث گروهی و پرسش و پاسخ	رئیس اداره خدمات آموزشی و دانشجویی	بیمارستان امام	غلامرضا نعمانی پور	۱۰
	۱۰۰		کار عملی، بحث گروهی و پرسش و پاسخ	رئیس کتابخانه	دانشگاه تهران - بیمارستان امام	محمود رضا فرشچیان	۱۱
	۱۰۰		کار عملی، بحث گروهی و پرسش و پاسخ	سرپرست کتابخانه	سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی	اکرم فراهانی	۱۲

محل امضای مربی دوره

	P	P	P	P	P	P	رئیس اداره خدمات آموزشی و دانشجویی	بیمارستان امام	غلامرضا نعمانی پور	۱ ۰
	P	P	P	P	P	P	رییس کتابخانه	دانشگاه تهران_بیمارستان امام	محمود رضا فرشچیان	۱ ۱
	P	P	P	P	P	P	سرپرست کتابخانه	سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی	اکرم فراهانی	۱ ۲

محل امضای مربی دوره